

Kompetencje zdrowotne w podręcznikach szkol- nych i w opiniach eks- pertów

Raport WP2

Autorki: Maria Świętkiewicz-Mośny, Magdalena Ślusarczyk, Aleksandra Piąt-Kobla, Natalia Ożegalska-Lukasik, Oliwia Mandrela, Aleksandra Potysz-Rzyman, Anna Prokop-Dorner, Marianna Zarychta, Małgorzata Bała.

Raport powstał w wyniku realizacji projektu badawczego Diagnostyka i rozwój kapitału zdrowotnego - kompetencje zdrowotne uczniów szkół podstawowych o nr UMO-2020/39/B/H56/00977 finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki

SPIS TREŚCI

Streszczenie	3
Wprowadzenie.....	4
Metodologia badania podręczników	7
Dobór próby.....	7
Kodowanie.....	9
Metodologia wywiadów z ekspertami	9
Rezultaty analizy podręczników.....	12
Zdrowie w analizowanych podręcznikach.....	17
Rozumienie zdrowia	25
Sposób przedstawienia zdrowia w wybranych podręcznikach dla szkół podstawowych.....	32
Aktorzy, czyli nadawcy treści zdrowotnych.....	40
Budowanie kompetencji	41
Krytyczne myślenie w podręcznikach	68
Rezultaty analizy wywiadów.....	78
Definiowanie zdrowia przez ekspertów	78
Cechy osoby zdrowej	80
Kompetencje zdrowotne (health literacy) w ujęciu ekspertów.....	80
Jak uczyć kompetencji zdrowotnych?.....	82
Kluczowe elementy rozwijające kompetencje zdrowotne	86
Ocena edukacji zdrowotnej w Polsce	87
Kompetencje zdrowotne a doświadczenie pandemii koronawirusa.....	89
Edukacja zdrowotna (EZ) w podręcznikach w świetle wypowiedzi ekspertów	93
Wnioski.....	99
Podsumowanie	100
Rekomendacje.....	101
Bibliografia	103
Aneks I	105
Aneks II	111

- Podręczniki dostarczają przede wszystkim wiedzy/informacji na temat zdrowia. Rządziej uczą jak tą wiedzę wykorzystywać, czy stymulują do zmiany postaw na prozdrowotne.
- Podręczniki dedykowane uczniom klas młodszych częściej wplatają zdrowie w kontekst codzienności. Podręczniki kierowane do uczniów klas starszych koncentrują się na chorobach i sposobach ich zapobiegania.
- Wiedza przekazywana w podręcznikach zdrowie ujmuje najczęściej w wymiarze biologicznym - występowania chorób i ich prewencji. Wyraźnie mniejszy jest udział treści odnoszących się do aspektów psychicznych. Marginalnie traktowany jest wymiar środowiskowy zdrowia.
- Eksperti potwierdzają, że treści zdrowotne są obecne w podręcznikach szkolnych, jednak dostrzegają braki kompetencji rodziców i nauczycieli do nauczania o zdrowiu.
- Eksperti zwracali uwagę na niewystarczające eksponowanie tematów związanych ze zdrowiem. Zalecali bardziej aktywną rolę nauczycieli w procesie rozwijania kompetencji zdrowotnych, ale także większe zaangażowanie uczniów w kształtowanie tych kompetencji w sposób praktyczny (nauka przez doświadczenie, samodzielne dochodzenie do wniosków, projekty edukacyjne).
- Zdaniem ekspertów edukacja zdrowotna nie jest realizowana w polskich szkołach w stopniu zadowalającym.

WPROWADZENIE

Badania nad zdrowiem i stylem życia polskich uczniów, realizowane przez Instytut Matki i Dziecka, przedstawiają alarmujące wyniki: nadwaga i otyłość występują u prawie 1/3 badanej populacji w wieku 8-15 lat. Co czwarty uczeń z klas 1-3 nie jest aktywny fizycznie, a problem ten nasila się wraz z wiekiem. Wśród nastolatków już 80% nie spełnia rekomendowanej minimalnej ilości umiarkowanej aktywności fizycznej w ciągu tygodnia. To samo badanie wskazuje też liczne inne problemy wśród uczniów szkół podstawowych: nieprawidłowe zachowania żywieniowe, podejmowanie zachowań ryzykownych dla zdrowia czy słaba kondycja psychospołeczna uczniów (Instytut Matki i Dziecka, 2019). Równocześnie zwiększa się częstość występowania chorób przewlekłych. Od 2016 roku wzrósł odsetek dzieci z podwyższonym ciśnieniem. W czasie pandemii o 5 procent wzrosła liczba dzieci z nadwagą i otyłością (dane dla polskich 8-latków) (Ministerstwo Zdrowia, 2021). Niepokojące są także dane dotyczące zdrowia psychicznego. Na przestrzeni ostatnich lat zauważalny jest wzrost liczby dzieci i młodzieży, które wymagały opieki medycznej w kontekście zdrowia psychicznego. Teleon i Włoszczak-Szubzda (2019) szacują, że o ile formalnie z leczenia korzysta ok. 9% dzieci i młodzieży do 18. roku życia, to potrzebę taką może mieć nawet 20%. Okres pandemii tylko pogłębił ten problem (Makaruk et al. 2020; Pyżalski 2021).

Przekonania i praktyki prozdrowotne rozwijane są podczas procesu socjalizacji przez całe życie. Aby móc dokonywać świadomych wyborów dotyczących zdrowia fizycznego i psychicznego, priorytetowym działaniem jest edukacja zdrowotna (EZ). Nauczanie o zdrowiu powinno rozpocząć się najpóźniej na etapie szkoły podstawowej, ponieważ to w tym okresie kształtują się kluczowe zachowania zdrowotne (Woynarowska, 2017). W Polsce EZ regulują przepisy prawne, które zobowiązują szkoły do nauczania o zdrowiu i określają strategię organizowania edukacji. Dokumentami określającymi ten obowiązek są m.in. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej (MEN) z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym

lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. poz. 356) oraz ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.). Konieczność edukacji w tematyce zdrowia została zapisana w preambule do podstawy programowej dla szkół podstawowych:

Ważną rolę w kształceniu i wychowaniu uczniów w szkole podstawowej odgrywa edukacja zdrowotna. Zadaniem szkoły jest kształtowanie postaw prozdrowotnych uczniów, w tym wdrożenie ich do zachowań higienicznych, bezpiecznych dla zdrowia własnego i innych osób, a ponadto ugruntowanie wiedzy z zakresu prawidłowego odżywiania się, korzyści płynących z aktywności fizycznej, a także stosowania profilaktyki. (<https://podstawaprogramowa.pl>).

Stwierdzenie to nadaje wysokie znaczenie EZ w programie szkół podstawowych i obli-guje do umieszczenia treści z zakresu zdrowia w podręcznikach szkolnych dopuszczonych przez MEN. Jednak sposób nauczania o zdrowiu w dużej mierze zależy od tego, jaki nacisk kładą na nią zespoły naukowe konstruujące podstawy programowe z danych przedmiotów oraz autorzy podręczników. Materiały dydaktyczne stanowią narzędzia, które mogą budować kompetencje zdrowotne uczniów i uczennic, czyli dostarczać wiedzę, ale też wpływać na postawy w kontekście zachowań zdrowotnych. Aby dokonywać dobrych wyborów zdrowotnych, konieczne wydaje się zdobycie umiejętności krytycznej oceny i wykorzystywania informacji dostarczanych przez różne źródła, tj. lekarzy, media, rodzinę i przyjaciół czy instytucje (Nutbeam 2000, Sorensen 2012).

Prezentowany raport przedstawia wyniki badań realizowanych w ramach drugiego pakietu zadań w projekcie “Diagnoza i rozwój kapitału zdrowotnego - kompetencje zdrowotne uczniów szkół podstawowych” (UMO-2020/39/B/HS6/00977) finansowanego w ramach konkursu OPUS-20 przez Narodowe Centrum Nauki. Celem opisywanego pakietu zadań była **identyfikacja sposobów budowania świadomości zdrowotnej i krytycznego myślenia o zdrowiu w szkołach podstawowych** poprzez 1) analizę treści **podręczników szkolnych** pod kątem kształcenia kompetencji zdrowotnych i umiejętności krytycznego myślenia w szkołach podstawowych oraz 2) **wywiady z decydentami i ekspertami** z zakresu metod, instrumentów i podejść stosowanych podczas tworzenia polityki edukacyjnej dotyczącej zdrowia fizycznego i

psychicznego (w tym stosowanych przy podejmowaniu decyzji dotyczących treści szkolnego programu nauczania). W dalszej części raportu przedstawiamy metodologię badań, ich przebieg oraz analizujemy najważniejsze wyniki, starając się odpowiedzieć na pytanie czy szkoła - patrząc od strony programów i podręczników nauczania – ma szansę dostarczać całościowej i adekwatnej edukacji zdrowotnej, a jeżeli nie, to gdzie możemy zidentyfikować kluczowe braki i z czego one mogą wynikać.

METODOLOGIA BADANIA PODRĘCZNIKÓW

Metodologia badań podręczników opierała się na analizie treści. Jej celem było poznanie językowych i pozajęzykowych aspektów tekstów edukacyjnych. Interesowało nas zdrowie w aspekcie fizycznym, społecznym i psychicznym. Na pierwszym etapie analizie poddałyśmy **podstawy programowe**, w których zmapowałyśmy fragmenty dotyczące zdrowia i budowania kompetencji zdrowotnych. Następnie przeanalizowałyśmy **podręczniki** dopuszczone do użytku przez MEN do realizacji wybranych podstaw programowych wybrane zgodnie ze schematem doboru opisanym poniżej

Główne pytania badawcze:

- Kto jest nadawcą treści zdrowotnych?
- W jakim kontekście prezentowane są informacje dotyczące zdrowia?
- Czy informacje dotyczące zdrowia są prezentowane w sposób pozytywny czy negatywny?
- Jaki rodzaj informacji dotyczących szeroko pojmowanego zdrowia podają podręczniki szkolne?
- Jaki rodzaj kompetencji i umiejętności rozwijają podręczniki w kontekście zdrowia?
- Czy podręczniki budują kompetencje krytycznego myślenia?

DOBÓR PRÓBY

W pierwszej kolejności analizie poddałyśmy podstawy programowe dedykowane szkołom podstawowym (<https://podstawaprogramowa.pl>). Dokumenty przeszukałyśmy z użyciem słowa kluczowego „zdrowie”. Do dalszej analizy zakwalifikowałyśmy podręczniki z przedmiotów, które w podstawie programowej mają zapis o nauczaniu o zdrowiu i budowaniu kompetencji zdrowotnych. Były to:

- biologia (klasa 5-8)
- chemia (klasa 7-8)
- edukacja dla bezpieczeństwa [EDB] (klasa 8)

- edukacja wczesnoszkolna (klasy 1-3)
- język angielski (klasy 1-8)
- przyroda (klasa 4)
- technika (klasy 4-6)
- wychowanie do życia w rodzinie [WDŻ] (klasy 4-8)
- wiedza o społeczeństwie [WOS] (klasa 8)

Podstawy programowe dla wyżej wymienionych przedmiotów zawierają treści dotyczące szeroko pojętego zdrowia, budowania kompetencji zdrowotnych, a także wśród celów nauczania zawierają rozwijanie krytycznego myślenia.

Na drugim etapie podjęliśmy decyzję dotyczącą wydawnictw. Spośród wszystkich podręczników dopuszczonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej do użytku szkolnego do kształcenia ogólnego – podstawa programowa 2017/2018 (<https://podreczniki.men.gov.pl>) wybrałyśmy podręczniki wydawnictw, które oferują podręczniki dla całego cyklu nauczania (np. biologia klasy 5-8). Spośród tak wybranych podręczników wylosowałyśmy trzy wydawnictwa dla każdego przedmiotu i każdego poziomu nauczania. Ostatecznie w próbie znalazły się podręczniki następujących wydawnictw Nowa Era, MAC oraz Wydawnictwa Szkolnego i Pedagogicznego (WSiP). Osobne losowane zostało przeprowadzone z puli podręczników do języka angielskiego. Ostatecznie uwzględniliśmy podręczniki wydawnictw Oxford, Macmillan, Pearson. Ze względu na dopuszczenie tylko jednego wydawnictwa z przedmiotu WDŻ w próbie znalazł się tylko podręcznik wydawnictwa RUBIKON. W przypadku, kiedy dane wydawnictwo miało w swojej ofercie więcej niż jeden podręcznik dla danego przedmiotu (np. edukacja wczesnoszkolna, język angielski), losowałyśmy jeden tytuł.

W rezultacie analizie poddałyśmy 75 podręczników. Pełna lista podręczników znajduje się w aneksie I.

MATERIAŁ BADAWCZY

W wybranych podręcznikach w formacie fizycznych lub e-podręczników zidentyfikowałyśmy fragmenty tekstów i ilustracji dotyczące wielowymiarowo skonceptualizowanego zdrowia, środków prewencji chorób, charakterystyki i leczenia chorób oraz zdrowego stylu życia. Utworzyłyśmy cyfrowe kopie wybranych fragmentów, tworząc korpus tekstów (Aneks I).

KODOWANIE

Kodowanie dedukcyjne opierało się o drzewo kodowe, które zostało wypracowane przez zespół LIGHT. Narzędzie zostało zaakceptowane po serii działań pilotażowych. Przeszkoleni koderzy i koderki (5 studentów i studentek socjologii, studiów II stopnia, po kursach metodologicznych, lista koderów w aneksie II) wykonało najpierw kodowania próbne, które miało na celu sprawdzić poziom zgodności kodowania. Następnie po uzyskaniu zadawalającego poziomu zgodności koderów (inter-coder agreement) na poziomie 72% koderzy przystąpili do kodowania. Korpus tekstów stanowiły zeskanowane strony z zakwalifikowanych podręczników (Aneks I), na których podejmowano temat zdrowia w aspekcie społecznym, biologicznym i psychicznym. Jednostką analizy była strona podręcznika. W sumie zakodowano 17 794 fragmentów. Proces kodowania został przeprowadzony przy pomocy programu MaxQDA2022.

Zakodowany materiał został poddany analizie ilościowej, tj. zliczeniu odsetka zakodowanych fragmentów podręczników w poszczególnych kategoriach, a także analizie jakościowej, tj. analizie środków użytych w poszczególnych kategoriach tematycznych oraz porównaniu pomiędzy przedmiotami, wydawnictwami, klasami. Wyniki analizy zostaną zilustrowane zestawieniami ilościowymi, ilustracjami z podręczników i matryc analitycznych.

METODOLOGIA WYWIADÓW Z EKSPERTAMI

Po zapoznaniu się z podstawami programowymi oraz treściami zawartymi w wybranych podręcznikach szkolnych w zakresie zdrowia, w II etapie badania przeprowadziłyśmy wywiady eksperckie. Wywiady miały na celu pogłębienie rozumienia kształtowania kompetencji zdrowotnych w polskich szkołach. Chodziło przede wszystkim o uzyskanie wiedzy na temat praktyk dotyczących konstruowania programów nauczania, ale też informacji o tym, jak realizowana w praktyce jest edukacja zdrowotna.

Szczegółowe pytania badawcze w scenariuszu wywiadu:

- Jaka jest prakseologia konstruowania programów nauczania i podręczników?
- W jaki sposób ustalane są priorytety tematów i umiejętności związanych z nauką o zdrowiu?

- Jak wygląda proces podejmowania decyzji dotyczących treści i ustalania listy omawianych zagadnień związanych ze zdrowiem?
- W jaki sposób kształtowane są kompetencje zdrowotne uczniów? Czy podręczniki szkolne są lub mogą być narzędziem wspierającym budowanie kompetencji zdrowotnych?
- Czy w dobie pandemii koronawirusa nastąpiły jakieś zmiany w kontekście kształtowania kompetencji zdrowotnych uczniów? Czy miało to odzwierciedlenie w podstawie programowej, podręcznikach, wykorzystywanych materiałach edukacyjnych?
- Czy w podręcznikach i/lub szkole jest miejsce na uczenie krytycznego myślenia?

Określenie „ekspert” w przypadku wywiadów wynikało z posiadanego doświadczenia i kompetencji osób biorących udział w badaniu. Eksperti zaproszeni do badania dysponowali zazwyczaj bardzo szczegółową wiedzą w wąskich zakresach związanych z funkcjonowaniem systemu edukacji. Badanych dobrano z dbałością o zachowanie różnorodności, co pozwoliło na zebranie zróżnicowanych danych.

Do udziału w badaniu zaprosiliśmy osoby z listy autorów podstawy programowej opublikowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w roku 2018. Z propozycją udziału w badaniu zwróciliśmy się w pierwszej kolejności do osób, które tworzyły podstawę programową dla szkół podstawowych z przedmiotów, które wcześniej wybrałyśmy (a także poddałyśmy analizie). Wprawdzie MEN opublikował listę nazwisk, jednak nie udostępnił żadnych informacji na temat autorów (np. afiliacji czy adresów), dlatego w wielu przypadkach trudno było do nich dotrzeć. Nie wszyscy też wyrazili zgodę na udział w badaniu. Do próby włączyłyśmy również osoby, które nie znajdują się na liście MEN, ale zostały polecane (metoda kuli śnieżnej) przez ministerialnych ekspertów. Włączyłyśmy również urzędników MEN (którzy ostatecznie udzielili informacji pisemnej) oraz przedstawiciela programu szkoły promującej zdrowie.

Badania realizowałyśmy w okresie od lipca 2022 do listopada 2022. Ostatecznie przeprowadziłyśmy dziesięć wywiadów. Wywiady zostały przeprowadziły dwie doświadczone badaczki zgodnie z przygotowanym scenariuszem wywiadu w formie wywiadu bezpośredniego lub online. Wywiady zostały nagrane, a następnie utworzono transkrypcje *verbatim*. Wywiady zostały poddane anonimizacji, aby nie było możliwe ustalenie autora/ki wypowiedzi.

W grupie uczestników badania znalazło się 8 kobiet i 2 mężczyzn. Wszyscy mieli wyższe wykształcenie. Wszyscy badani spełniali/ły więcej niż jedno kryterium celowego doboru próby (Tabela 1).

Tabela 1 KRYTERIA DOBORU PRÓBY
Rzeczoznawca (-czyni) w zakresie tworzenia podręczników do nauki przyrody i biologii i/lub chemii i/lub edukacji wczesnoszkolnej i/lub edukacji dla bezpieczeństwa i/lub języka angielskiego i/lub- techniki i/lub wychowania do życia w rodzinie i/lub wiedzy o społeczeństwie
Autor(ka) lub współautor(ka) podstawy programowej z wychowania fizycznego i/lub przyrody i biologii i/lub chemii i/lub edukacji wczesnoszkolnej i/lub edukacji dla bezpieczeństwa i/lub języka angielskiego i/lub- techniki i/lub wychowania do życia w rodzinie i/lub wiedzy o społeczeństwie
Ekspert(ka) Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i/lub Instytutu Badań Edukacyjnych
Egzaminator(ka) Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej
Osoba prowadząca szkolenia doskonalące kompetencje nauczycieli
Osoba zajmująca się pedagogiką specjalną
Nauczyciel(ka) pracujący(a) w szkole podstawowej
Dyrektor(ka) szkoły podstawowej
Osoba pracująca w organizacji/fundacji/prywatnym przedsiębiorstwie zajmującej się promowaniem zdrowia w szkołach podstawowych
Doradca(czyni) metodyczny(a)

Podejmując analizę podręczników poszukiwałyśmy odpowiedzi na pytania w jakim stopniu zadania z zakresu promocji zdrowia i budowania wiedzy o profilaktyce są podejmowane w obszarze wyróżnionych przedmiotów oraz czy tworzy to całościowy obraz zdrowia, czy też pewne tematy są wyróżniane, a inne pomijane. Analiza zakodowanych fragmentów pozwoliła nam zdefiniować następujące kategorie tematyczne:

- informacja o chorobach,
- leczenie: chorób somatycznych, chorób psychicznych, uzależnień,
- profilaktyka: chorób somatycznych, chorób psychicznych, zdrowie reprodukcyjne i przygotowanie do ciąży, uzależnień, strój,
- odżywianie,
- zdrowy styl życia,
- higiena,
- bezpieczeństwo: zagrożenie atakami terrorystycznymi i wojną, katastrofy naturalne, w górach, nad wodą, w ruchu drogowym, inne (np. w domu, w obchodzeniu się z chemikaliami),
- sport, ruch,
- kompetencje: emocjonalne, komunikacyjne, rozwiązywania konfliktów,
- samoświadomość, wiedza o sobie,
- dobrostan - podejście holistyczne,
- pierwsza pomoc,
- ekosystem - kwestie klimatu i zanieczyszczeń a zdrowie.

Ogółem odnotowano 2852 kodów dotyczących wyżej wymienionych kategorii tematycznych. Rycina 1 pokazuje jak znacząco różniły się one pod kątem nasycenia w zebranych materiałach. Poszczególne kategorie tematyczne pojawiały się w analizowanych podręcznikach od kilku do kilkuset razy (por. Rys. 1).

Rys. 1. Tematy odnoszące się do kwestii zdrowia w podręcznikach (procent zakodowanych fragmentów)

Najczęściej poruszane są tematy związane z chorobami i zapobieganiem im (informacje o chorobach – 13% zakodowanych fragmentów, profilaktyka chorób somatycznych – 7,7%). Drugą istotną kategorię stanowi pierwsza pomoc (11,6%) - jest to ważny, osobny temat podczas realizacji programu przedmiotu EDB.

Istotną kategorią jest dbanie o dobrą kondycję organizmu (dwie kategorie: odżywianie i zdrowy styl życia, obie po 8,7%). Sporo miejsca poświęca się też kwestiom bezpieczeństwa, aczkolwiek to zależy od jego wymiaru (bezpieczeństwo - inne, czyli osobiste, związane z agresją czy zagrożeniami w otaczającym nas świecie - 8,4%, w ruchu drogowym – 5,9%, natomiast kategorie bezpieczeństwo w górach, nad wodą czy w sytuacji katastrof naturalnych lub wojny i terroryzmu nie przekraczają 1%). Warto podkreślić, że 6,8% zakodowanych fragmentów dotyczyło kategorii samoświadomość i wiedza o sobie, stanowiącej ważny element profilaktyki zdrowia psychicznego.

Nadciśnienie charakteryzuje się podwyższonym ciśnieniem tętniczym, zarówno skurczowym, jak i rozkurczowym. W konsekwencji niewłaściwego trybu życia następuje odkładanie się tłuszczu, głównie cholesterolu, na wewnętrznej stronie tętnic prowadzące do ich miażdżycy. Ponieważ ta sama objętość krwi musi przemieszczać się przez coraz węższe naczynia, ciśnienie krwi zwiększa się – powstaje nadciśnienie.

Anemia (niedokrwistość)

Anemia to zespół objawów chorobowych spowodowanych niską zawartością hemoglobiny lub znacznym spadkiem liczby erytrocytów we krwi.

Podstawą rozpoznania choroby jest badanie morfologiczne krwi.

▲ Bardzo dużo informacji o funkcjonowaniu organizmu i jego stanie zdrowia dostarcza badanie morfologiczne krwi.

A. przykład krwi zdrowego człowieka,
B. przypadek anemii z widocznym spadkiem liczby erytrocytów we krwi

Białaczka

To złośliwy nowotwór krwi, który powoduje zmiany leukocytów zarówno pod względem jakościowym – leukocyty przestają spełniać swe zadania, jak i ilościowym – namnażają się w zbyt szybkim i niekontrol-

ANEMIA	
Główne przyczyny	Najczęstsze objawy
<ul style="list-style-type: none"> niewłaściwe odżywianie się prowadzące do: <ul style="list-style-type: none"> niedoboru żelaza lub złego przyswajania tego pierwiastka; niedoboru witaminy B₁₂ 	<ul style="list-style-type: none"> uczucie ciągłego przemęczenia, niewyspania, przepracowania napady złości, niechęć do nauki, osłabienie skłonność do omdleń

118

-Informacja o chorobach - Biologia, WSiP, klasa 7

Dbamy o swoje bezpieczeństwo

Kiedy wykonujemy domowe czynności, powinniśmy postępować tak, żeby nie narażać naszego zdrowia. Szczególnie ważne jest przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa podczas obsługi urządzeń elektrycznych.

Ostrożność trzeba zachować też przy wykonywaniu innych prostych czynności. Na przykład gdy wychodzimy z wanny lub przygotowujemy posiłki, korzystając z ostrych narzędzi.

Pamiętajmy także o bezpieczeństwie podczas zabawy. Jest ona udana tylko wtedy, gdy nie narażamy siebie i innych. Dlatego warto czasem rozejrzeć się wokół i pomyśleć, zanim wykonamy jakiś gwałtowny ruch.

1. Przyjrzyj się zdjęciom przedmiotów wykorzystywanych w codziennych sytuacjach. Opisz te sytuacje i powiedz, o jakich zasadach bezpieczeństwa trzeba pamiętać, gdy się w nich znajdziemy. Czym grozi nieprzestrzeganie tych zasad?

Bezpieczeństwo - Edukacja wczesnoszkolna, Nowa Era, kl.2

Krok po kroku

Postępowanie z osobą wychłodzoną

- 1 Rozpocznij od ogrzewania torsu. Najlepiej owiń tułów osoby wychłodzonej ciepłym okładem (dużym ręcznikiem, prześcieradłem zwilżonym od środka wodą o temperaturze ok. 60°C – tzw. okładem Hibnera).
- 2 Ramiona i nogi pozostaw odsłonięte.
- 3 Dopiero kiedy powróci pełna przytomność, przystąp do ogrzewania kończyn. Możesz je zanurzać w ciepłej, ale niegorącej wodzie.

Pierwsza pomoc – EDB, MAC, klasa 8

Krok po kroku

Jak sobie radzić ze stresem?

Stres to naturalna, fizjologiczna reakcja organizmu na trudną sytuację. Warto nauczyć się z nim postępować.

- 1 Przede wszystkim zaakceptuj fakt, że stres jest nieuchronnym elementem twojego życia.
- 2 Naucz się rozpoznawać sytuacje, które u ciebie są przyczyną stresu. Przyjrzyj się im i pomyśl, co możesz zrobić, aby zmniejszyć dyskomfort, który odczuwasz.
- 3 Stosuj ćwiczenia relaksacyjne. Najprostszym jest skupienie uwagi na swoim oddechu. Oddychaj spokojnie, wdychaj powietrze ustami, licząc w myślach do 4. Następnie przytrzymaj powietrze w płucach, ponownie licząc do 4. Potem wypuść powoli powietrze ustami, licząc do 8. Wykonaj to ćwiczenie kilkakrotnie, np. przed klasówką. Postępuj tak do momentu, aż poczujesz rozluźnienie i spokój. Świadome oddychanie zwiększa dopływ tlenu do komórek, a to usprawnia ich funkcjonowanie.
- 4 Myśl racjonalnie, skupiaj się na swoich mocnych stronach i sukcesach, a nie na porażkach.
- 5 Regularnie ćwicz, np. spaceruj, biegaj, pływaj, korzystaj z roweru. Aktywność fizyczna jest najlepszym lekiem na pozbycie się z ciała napięcia wywołanego przez stres.
- 6 Śmieję się tak często, jak tylko możesz.

Samoświadomość i wiedza o sobie – Biologia, MAC, klasa 7

Niektóre ze zdefiniowanych tematów są jednak poruszane bardzo rzadko. Oprócz wspomnianych już szczegółowych wymiarów bezpieczeństwa należą do nich tak istotne współcześnie zagadnienia jak: kwestia klimatu i zanieczyszczeń (1,4% zakodowanych fragmentów), profilaktyka uzależnień (1,6%) czy chorób psychicznych (1,11%). Wskazuje to na niski poziom ważności tych zagadnień w podręcznikach szkolnych. Wydaje się to zaskakujące, ponieważ dane pokazują, że młodzi ludzie w Polsce mają trudności związane ze zdrowiem psychicznymi i uzależnieniami, co sugerowałoby, że istnieje potrzeba omawiania tych zagadnień w procesie edukacji w sposób bardziej szczegółowy. Badania jakości życia, perspektywa dzieci i młodzieży przygotowane przez Biuro Rzecznika Praw Dziecka wyraźnie wskazują na pogarszający się stan zdrowia psychicznego. Podobnie inne badania, np. Młode głowy – otwarcie o zdrowiu psychicznym (Fundacja UNaweza, 2023), Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży (Szerezińska 2022).

ZDROWIE W ANALIZOWANYCH PODRĘCZNIKACH

Temat zdrowia pojawia się we wszystkich klasach na wszystkich przedmiotach, jednak poszczególne aspekty realizowane są z różnych natężeniem. Tabela 2 pokazuje znaczące zróżnicowanie w ilości omawianych wątków zdrowotnych pomiędzy różnymi przedmiotami.

Tab. 2 Wątki zdrowotne w podręcznikach

Tematy związane ze zdrowiem w podręcznikach z poszczególnych przedmiotów	Edukacja wczesnoszkolna	Chemia	WDŻ	WOS	Technika	Przyroda	EDB	Język angielski	Biologia
informacja o chorobach	3,0	3,6	12,2	0,0	0,0	9,0	8,1	6,0	19,6
bezpieczeństwo - inne	12,7	28,6	2,5	16,3	16,9	13,8	11,8	7,8	4,3
sport ruch	5,3	1,8	1,3	0,0	1,2	2,5	3,8	10,4	6,6
kompetencje emocjonalne	11,5	0,0	16,4	13,2	0,0	1,6	0,8	3,7	1,8
kompetencje komunikacyjne, rozwiązywania konfliktów	6,5	0,0	6,7	31,0	0,0	0,9	1,3	0,9	0,5
samoświadomość, wiedza o sobie	4,1	0,0	11,8	33,3	0,0	6,2	1,9	0,9	5,8
pierwsza pomoc	3,3	1,8	0,0	0,0	3,6	5,1	35,0	2,5	1,2
ekosystem - kwestie klimatu i zanieczyszczenia a zdrowie	1,2	3,6	0,4	3,1	3,0	1,8	1,5	1,6	1,6
dobrostan - podejście holistyczne	3,0	1,8	7,6	1,6	0,0	2,5	0,7	2,8	3,7
leczenie uzależnień	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
leczenie chorób psychicznych	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,1
leczenie chorób somatycznych	2,4	23,2	2,5	0,0	0,0	0,0	0,5	0,2	3,1
bezpieczeństwo - zagrożenie atakami terrorystycznymi i wojna	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0
bezpieczeństwo - katastrofy naturalne	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	1,7	0,0	0,1
bezpieczeństwo w górach	0,9	0,0	0,0	0,0	0,6	0,2	0,2	0,5	0,3
bezpieczeństwo nad wodą	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,6	0,9	0,3
bezpieczeństwo w ruchu drogowym	5,6	0,0	0,0	0,0	73,5	28,6	16,8	29,0	11,1
proflaktyka - zdrowie reprodukcyjne i przygotowanie do ciąży	0,0	0,0	13,4	0,0	1,2	0,7	0,5	0,5	0,4
proflaktyka uzależnień	0,0	5,4	2,5	1,6	0,0	0,5	2,3	0,5	1,1
proflaktyka chorób psychicznych	2,7	0,0	1,7	0,0	0,0	0,2	0,8	0,5	1,0
proflaktyka chorób somatycznych	9,2	7,1	1,3	0,0	0,0	5,3	1,2	0,9	13,1
proflaktyka - strój	2,1	0,0	0,8	0,0	0,0	1,6	0,0	0,5	0,3
odżywianie	14,2	21,4	2,1	0,0	0,0	4,1	3,9	13,4	11,4
zdrowy styl życia	8,3	1,8	10,9	0,0	0,0	4,6	5,9	15,2	10,7
higiena	2,1	0,0	4,6	0,0	0,0	9,0	0,5	1,2	1,8

Pierwszy kontakt z treściami zdrowotnymi odbywa się w klasach 1-3 podczas zajęć z **edukacji wczesnoszkolnej**. Jest to okres, gdy kształcenie odbywa się bardzo zróżnicowanymi metodami, a także kształtowane są nawyki, dlatego istotne jest, by uwzględniano wśród nich działania prozdrowotne. W podręcznikach z tego przedmiotu najczęściej pojawiają się treści dotyczące odżywiania (14,3%), bezpieczeństwa ogólnie (12,7%) oraz kompetencji emocjonalnych (11,5%) i profilaktyki chorób somatycznych (9,2%). Rzadziej, ale także dość często, pojawiają się treści z obszaru zdrowego stylu życia oraz kompetencji komunikacyjnych i rozwiązywania konfliktów.

Zofia Stanecka

Kto wygra?

Granie w gry to jest trudna sztuka. No bo jak grać, żeby się nie pokłócić? I co jest ważniejsze: zwycięstwo czy sama gra? Kiedy ja gram z innymi duszkami, często źle się to kończy. Mój kuzyn Karol zapomina, jakie są reguły, ja myślę się w przeliczaniu pól, a kuzynka Kornelia oszukuje, że wyrzuciła więcej oczek. Tym bardziej byłem ciekaw, jak to jest, gdy grają dzieciaki. I właśnie ostatnio mogłem się o tym przekonać.

W czwartek po lekcjach Marta przyszła do Antka. Najpierw odrobili zadania domowe, a potem Antek wyjął gry.

– O! Masz loteryjkę! – ucieszyła się Marta. – Jestem w niej najlepsza!

Antek lekko się nachmurzył, ale nic nie powiedział. Rozłożył tylko plansze i małe kartoniki.

– Ja zaczynam! – zawołała Marta i odwróciła pierwszą kartę.

Grali przez jakiś czas. Kiedy stało się jasne, że Antek wygra, Marta zburzyła grę i powiedziała:

– Znudziło mi się. Pograjmy w coś innego.

– Zrobiłaś to specjalnie! – zawołał Antek. – Dlatego, że wygrałem!

– Nieprawda!

– A właśnie, że tak!

– Przestańcie! – krzyknąłem, ale przecież mnie nie słyszeli. – To jest tylko zabawa!

Oni jednak odwrócili się od siebie i siedzieli w milczeniu, obrażeni, każde w swoim kącie pokoju. Po chwili zajrzała do nich mama Antka.

– Macie ochotę na szarlotkę? – spytała.

Wniosła do pokoju talerz z ciastem. Antek i Marta bez słowa usiedli do stołu.

Przez chwilę wyjadali kruszonkę z szarlotki. W pewnym momencie Marta zerknęła na Antka.

– Ladna ta twoja loteryjka – powiedziała. – Zagramy jeszcze raz?

– Hmm... Jeśli chcesz – Antek wzruszył ramionami.

– Zaliczymy ci tamtą wygraną – dodała Marta.

– Eee, tam, nie trzeba! – Antek uśmiechnął się do niej.

Ja też się uśmiechnąłem. Miałem nadzieję, że tym razem granie skończy się lepiej!

Antek rozłożył planszę i zagrałi. I to aż pięć razy!

– Kto wygrał? – spytał na koniec Antek.

– Nie mam pojęcia – odpowiedziała Marta i roześmiała się. – Nie liczyłam.

– Ja też nie! – zawołał Antek. – Zagramy w coś jeszcze?

Nie czekałem na odpowiedź. Leciałem do kuzynów. Chciałem jak najszybciej powiedzieć im, że wiem już, na czym polega wesoła i zgodna gra!

Kompetencje komunikacyjne i rozwiązywanie konfliktów, Edukacja wczesnoszkolna, WSiP, kl. 1

W przypadku **chemii** najczęściej pojawiającymi się tematami są bezpieczeństwo ogólne (28,6%), co jest zrozumiałe z racji potencjalnej realizacji doświadczeń i pracy z substancjami chemicznymi, ale też leczenie chorób somatycznych (23,2%) oraz odżywianie (21,4%).

Odżywianie, chemia, MAC, kl. 8

Piramida żywieniowa jest najczęściej wykorzystywanym przez autorów podręczników obrazkiem związanym ze zdrowiem. Obecna jest w podręcznikach na każdym etapie nauczania. Często wzbogacona jest o najniższe piętro związane z ruchem. Niestety w praktyce nie ma to przełożenia na zachowania żywieniowe i zdrowotne uczniów, co pokazują badania.

Najczęściej poruszonym zagadnieniem w podręcznikach do **wychowania do życia w rodzinie (WDŻ)** są kompetencje emocjonalne (16,4%). Ponadto ważnymi tematami są samoświadomość i wiedza o sobie (11,8%) oraz profilaktyka w zakresie zdrowia reprodukcyjnego i przygotowania do ciąży (13,4% - jest to jedyny przedmiot, gdzie temat ten jest szerzej poruszany, wzmiankowany jest na przyrodzie, biologii, angielskim oraz EBD i technice, ale poniżej 1%). Na WDŻ pojawiają się te treści dotyczące dobrostanu i holistycznego podejścia do zdrowia (7,6%), ponownie jest to w zasadzie jedyny przedmiot, gdzie szerzej porusza się to zagadnienie. WDŻ jest przedmiotem nieobowiązkowym realizowanym od klasy 4. w wymiarze 14. godzin w ciągu roku.

Dobrostan - podejście holistyczne, WDŹ, Rubikon, klasa 6

W ramach **wiedzy o społeczeństwie (WOS)** pojawia się blok tematyczny odnoszący się do samoświadomości i wiedzy o sobie (33,3%), oraz kompetencji komunikacyjnych (31%) i – jako trzeci po WDŹ i edukacji wczesnoszkolnej przedmiot, który to zagadnienie podnosi w wymiarze szerszym niż minimalny - kompetencji emocjonalnych (13,2%). Analizowane są też kwestie bezpieczeństwa (16,3%).

Jak zmienić postawy całej grupy osób?
 Wpływanie i uleganie wpływom może mieć zarówno charakter nieświadomy, np. podczas naśladowania kogoś, jak i w pełni zamierzony, np. w sytuacjach manipulacji społecznych stosowanych w reklamach oraz w kampaniach wyborczych. W przemówieniach polityków czy przekazach reklamowych mamy do czynienia z **komunikatem perswazyjnym** w którym istotne są przede wszystkim trzy czynniki:

Perswazja - namawianie do czegoś lub odradzanie komuś czegoś przy pomocy odpowiednich argumentów

1. KTO MÓWI?	2. CO MÓWI?	3. DO KOGO MÓWI?
<p>Duże znaczenie ma, kim jest nadawca komunikatu - czy jest osobą budzącą zaufanie, czy dobrze się prezentuje. Istotne jest, co mówi - czy przedstawia tylko swój punkt widzenia, czy także drugiej strony. W procesie komunikacji ważne jest też, czy odbiorcy są zainteresowani i skupieni na temacie, czy komunikat ma dla nich osobiste znaczenie.</p> <p>Kiedy byłem młody i pełen złości, nie musiałem pać się, że pomagają mi rano budować zdrowe karki. Po prostu lubiłem tego smaka. Piłem go i uważałem trochę jak kawy z mlekiem, gdyż podobała mi się zaskakująca mieszanka smaku, tylko się zmieniła. Mleko rozdział!</p> <p>Zadanie Jak myślisz, jakie elementy perswazyji użyte zostały na widocznej powyżej reklamie społecznej?</p> <p>Czy komunikaty wzbudzające strach są skuteczne? W Polsce od 2016 r. na opakowaniach wyrobów tytoniowych obecne są graficzne komunikaty społeczne - opatrzone komentarzem dotyczącym zdjęcia przedstawiające negatywne konsekwencje palenia. Jak wykazały badania, komunikaty takie wywierają skuteczny wpływ na postawy ludzkie, jeśli towarzyszy im informacja, jak poradzić sobie z danym problemem - zredukować lek.</p>		

Kompetencje komunikacyjne, WOS, MAC, kl. 8

Przedmiot **technika** (klasy 4-6) nie jest zasadniczo ukierunkowany na przekazywanie informacji zdrowotnych, ale w jego ramach jest realizowane przygotowanie do uzyskania karty rowerowej, co oznacza wprowadzenie treści związanych z bezpieczeństwem w ruchu drogowym (73,5%), ogólnie bezpieczeństwem (16,9%), a także w niewielkim wymiarze pierwszą pomocą (3,6%). Pojawiają się tu, choć także tylko wzmiankowane, kwestie klimatu i zanieczyszczeń i ich wpływu na zdrowie (3%).

Szczególnej ostrożności wymaga również **przechodzenie przez tory kolejowe**. Przekraczać tory można tylko na przejeździe kolejowym, czyli skrzyżowaniu toru kolejowego z drogą.

Przejazd może być strzeżony lub niestrzeżony. Przy pierwszym z nich jest umieszczona zapora. Taki przejazd jest oznaczony znakiem „przejazd kolejowy z zaporami”.

Przejazd kolejowy z zaporami (A-9)

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym, technika, Operon, kl. 4-6

Przyroda stanowi niejako pomost między edukacją przyrodniczą z etapu wczesnoszkolnego a wyspecjalizowanymi przedmiotami z kolejnych lat nauki (biologią, geografią, EDB, fizyką, chemią). W podręcznikach do tego przedmiotu najmocniej reprezentowana jest kwestia bezpieczeństwa w ruchu drogowym (28,6%), ogólnie bezpieczeństwa (11,8%) oraz higieny (9%, jest to jedyny przedmiot, gdzie treści z tego zakresu pojawiają się stosunkowo często, drugim jest WDŻ, ale tematy te są tam rzadsze – 4,6%).

Polecenia do samokontroli

- 1 Opisz, w jaki sposób należy dbać o skórę.
- 2 Wyjaśnij, dlaczego szczególnie w okresie dojrzewania trzeba przestrzegać zasad higieny ciała.
- 3 Opisz, jakie kłopoty ze skórą ma młodzież w okresie dojrzewania, i zaproponuj środki zaradcze.
- 4 Podaj podstawowe zasady dbania o zęby.
- 5 Wyjaśnij, w jaki sposób można zapobiegać próchnicy zębów.
- 6 Wyjaśnij, jak rozumiesz sformułowanie: *Jak cię widzą, tak cię piszą*.
- 7 Opisz, na czym polega higiena otoczenia.

Higiena, przyroda, WSiP, kl. 4

Edukacja dla bezpieczeństwa (EDB) to przedmiot realizowany tylko w klasie 8. w wymiarze 1. godziny tygodniowo. Zgodnie z nazwą najczęściej pojawia się tu wymiar zdrowia związany z bezpieczeństwem (szczególnie w ruchu drogowym – 16,8%) oraz kształtowaniem umiejętności udzielania pierwszej pomocy (35%). Inne wymiary bezpieczeństwa także

się pojawiają, ale w bardzo niewielkim wymiarze. Niemniej warto podkreślić, że jest to jeden z trzech przedmiotów, gdzie wspomina się o katastrofach naturalnych (1,7%).

Środki chemiczne powodują często reakcje charakterystyczne dla danej grupy związków chemicznych, np. po oparzeniu kwasami na skórze powstają strupy o różnych barwach, a po oparzeniu zasadami strupy są miękkie, wilgotne i białawe.

Pierwsza pomoc

- Szybko odsłoń poparzone ciało i obficie splucz środek chemiczny dużą ilością bieżącej wody. Załóż jałowy opatrunek i udaj się po pomoc medyczną.

Pierwsza pomoc, EDB, Nowa Era, kl. 8

Szczególnym przypadkiem jest **język angielski**, nauczany od 1. do 8. klasy. Kwestie zdrowotne nie są tu wspomniane wprost w podstawie programowej, ale stanowią element nauczania komunikowania się w różnych sytuacjach życiowych. Najczęściej poruszonymi tematami wiążącymi się ze zdrowiem są: bezpieczeństwo w ruchu drogowym (29%), następnie zdrowy styl życia (15,2%) i odżywianie (13,4%) oraz sport i ruch (10,4%).

3 Listen, read and point. Repeat. Act out.

How do you stay healthy?

I do exercise in the evening.

a b c d e

4 Look and say. Write the sentences in your notebook.

Example: 1. I have breakfast in the morning.

Zdrowy styl życia, język angielski, Macmillan_BugsTeam, kl. 3

Ostatnim z analizowanych przedmiotów była **biologia**, nauczania w klasach 5-8, przy czym szczególnie ważna jest dla nas klasa 7., poświęcona organizmowi człowieka. Dominującą kategorią było informowanie o chorobach (19,6%), uzupełnione profilaktyką chorób somatycznych (13,1%). Kolejnymi, rzadziej występującymi były kategorie odżywianie i zdrowy styl życia (odpowiednio 11,4 i 10,7%) oraz, co zaskakujące, bezpieczeństwo w ruchu drogowym (11,1%). W niewielkim stopniu niestety reprezentowane są zagadnienia zdrowia psychicznego czy uzależnień.

i Zapobiegaj zamiast leczyć

Osteoporoza

- Przyczyna:** zmniejszone wydzielanie hormonów płciowych i niedobór wapnia w organizmie. Na jej rozwój wpływają również: starszy wiek, przyjmowanie niektórych leków oraz czynniki dziedziczne. Osteoporoza może też występować w przebiegu innych schorzeń (np. cukrzycy).
- Objawy:** zmniejszona gęstość kości, która powoduje, że są one bardziej narażone na złamania nawet w wyniku niewielkich urazów.
- Leczenie:** zależnie od przyczyny wystąpienia osteoporozy. Najczęściej zaleca się dietę bogatą w wapń i witaminę D. Stosuje się również leki zapobiegające utracie masy kostnej lub prowadzące do jej odbudowy.
- Profilaktyka:** dostarczanie organizmowi odpowiedniej ilości wapnia i witaminy D w pokarmach, przebywanie na dworze w słoneczne dni, wzmacnianie kości dzięki ruchowi, unikanie palenia papierosów i spożywania alkoholu.

W tkance kostnej osoby chorej na osteoporozę występują liczne ubytki. Osłabia to wytrzymałość kości.

Tkanka kostna osoby zdrowej jest zwarta i wytrzymała. Dzięki temu może znieść znaczne obciążenia.

Informowanie o chorobach, biologia, Nowa Era, kl. 7

ROZUMIENIE ZDROWIA

Poza analizą częstości i miejsc występowania poszczególnych kwestii dotyczących zdrowia w różnych jego obszarach, podjęliśmy też refleksję nad całościowym rozumieniem zdrowia promowanym w treściach podręczników (por. Tab. 3). Zdrowie zdefiniowaliśmy jako dobrostan i brak choroby w następujących obszarach: biologicznym, psychicznym, społecznym oraz środowiskowym. Wyróżniłyśmy także treści, które odnoszą nie tylko do jednego czy więcej z wyróżnionych obszarów, ale podejmują temat zdrowia jako całości, akcentując znaczenie podejścia holistycznego. Ze względu na różnice rozwojowe uczniów i uczennic szkoły

podstawowej dokonaliśmy podziału na etap wczesnoszkolny / I etap edukacyjny (klasy 1-3) oraz II etap edukacyjny (klasy 4-8).

Tab. 3 Rozumienie zdrowia, procent zakodowanych fragmentów

	Klasy 1-3 (I etap)	Klasy 4-8 (II etap)
rozumienie holistyczne	12,5%	19,6%
aspekt środowiskowy	4,5%	7,3%
aspekt psychiczny	15,9%	15,9%
aspekty społeczny	33,0%	20,9%
aspekt biologiczny	34,1%	36,0%

Najczęściej pojawiającym się aspektem zdrowia jest wymiar biologiczny, a więc występowanie chorób, ich uwarunkowania oraz profilaktyka, jak też kwestie zdrowego stylu życia. Dominuje on na obu etapach edukacji podstawowej, choć w przypadku etapu wczesnoszkolnego praktycznie taki sam udział mają treści odnoszące się do wymiaru społecznego (relacje z innymi, komunikacja, społecznym kontekst niepełnosprawności), natomiast w przypadku klas starszych ta przewaga jest wyraźniejsza. Wyraźnie mniejszy jest udział treści odnoszących się do aspektów psychicznych, co w obliczu danych wskazujących na wyraźny wzrost problemów psychicznych wśród dzieci i młodzieży (Teleon, Włoszczak-Szubzda 2019) jest na pewno tendencją niepokojącą. Dodatkowo dość marginalnie traktowany jest wymiar środowiskowy (odnoszący się np. do zanieczyszczeń, ruchu drogowego, zmian klimatycznych).

Łącząc te obserwacje możemy zauważyć, że wciąż dominuje podejście do zdrowia jako braku choroby (somatycznej) i chociaż włączono już wiele treści odnoszących się do pozostałych wymiarów, to pożądane byłoby włączenie ich w szerszym wymiarze. Warto natomiast podkreślić, że na obu etapach pojawiają się także treści (w przypadku II etapu edukacyjnego ich udział sięga prawie 1/5) podkreślające holistyczne rozumienie zdrowia.

Skutki zanieczyszczenia powietrza

Jśli zmieni się skład powietrza utrzymywany jest równowaga, może to wywołać wiele niepożądanych zmian w środowisku. Do najważniejszych efektów długiej ekspozycji na czynniki zanieczyszczające należą:

- smog,
- efekt cieplarniany,
- dziura ozonowa,
- kwaśne opady atmosferyczne.

Smog

Jedną z zjawisk spowodowanych zanieczyszczeniem powietrza nazywane jest **smogiem**. Ogólnie ujmując – to mgła zawierająca różne zanieczyszczenia, głównie pyły.

Do powstania smogu niezbędne są dwa elementy: działalność ludzka oraz niekorzystne warunki meteorologiczne – duże zamglenie i brak wiatru. Przy takim połączeniu czynników emitowane pyły pozostają zawieszone w powietrzu i samoczyszczenie nie może się ono oczyścić.

Co to jest ozon?

Jedną z odmian tlenu jest **ozon**. Cząsteczka tlenu znajdującego się w powietrzu, w warunkach normalnych, jest dwuatomowa. W czasie burzy /silnych wyładowań elektrycznych/ tworzy się odmiana trójatomowa nazywana ozonem (O_3), która tworzy **warstwę ozonową**.

Przyczyny powstawania dziury ozonowej

Kiedy część warstwy ozonowej ulega zredukowaniu bądź przerwaniu, powstaje tzw. **dziura ozonowa**. Jest to przestrzeń, w której do powierzchni Ziemi dociera więcej szkodliwego promieniowania UV. Zjawisko to może być wywołane zarówno z przyczyn naturalnych, jak i przez działalność ludzi (il. 5.11). Istnieją miejsca na Ziemi, gdzie naturalnie występuje zjawiska zmniejszają warstwę ozonową, np. noc polarna na obszarach północnych. Jednak znaczący wpływ na zmniejszenie się ilości ozonu ma działalność człowieka.

Efekt cieplarniany

Zjawisko gromadzenia i zatrzymywania ciepła na Ziemi spowodowane jest obecnością **gazów cieplarnianych**. Gdyby nasza planeta nie miała atmosfery (jak Księżyc), pochłaniałaby i wydzielala energię bezpośrednio ze swojej powierzchni. Obecność atmosfery stanowiła zmianę gospodarkę energetyczną. Promienie Słońca nie są już w całości dostarczane do powierzchni Ziemi, a obecność gazów w dolnych partiach atmosfery utrudnia ich odprowadzanie do przestrzeni kosmicznej (il. 5.12).

Gazy cieplarniane

– to woda w postaci pary wodnej, tlenek węgla, dwutlenek węgla, tlenek azotu, ozon i inne składniki w stanie gazowym. Ich ilość w atmosferze zależy od temperatury powierzchni Ziemi.

5.11 Główną przyczyną przerwanienia cząstki warstwy ozonowej jest użycie związków chemicznych należących do grupy fluorów halogenowych w aerosolach, klimatyzatorach itp.

5.12 Gdyby efekt cieplarniany nie występował, przeciętna temperatura na Ziemi wynosiłaby około -20°C .

Środowiskowe rozumienie zdrowia, Chemia, MAC, klasa 7.

Nie lubisz pomidorowej?

Dziś Jasiiek przyszedł do szkoły dopiero na ostatnią lekcję. Na prawej ręce miał gips. Wielki, od pachy aż do kciuka.

– Przewróciłem się na łyżwach – wyjaśnił.

– Oj, niedobrze. Przed samymi świętami – zasmuciła się pani. – Ale nie martw się, będziemy ci pomagać.

Zaraz potem zadzwonił dzwonek i poszliśmy do stolówki na obiad. Przez cały czas staraliśmy się troszczyć o Jaśka i jego rękę. Ja leciałam przodem i wołałam: „Z drogi! Z drogi!”. Tomek zajął Jaśkowi miejsce przy stole i przyniósł krzesło z miękkim siedzeniem. Zuzia zaproponowała mu swój kompot, a Magda zastanawiała się głośno, czy nie byłoby dobrze owinać gipsu folią, żeby się tym kompotem nie zamoczył.

Dzieci z innych klas zauważyły zamieszanie wokół Jaśka i zbiegły się, żeby obejrzeć jego gips. Jednak chłopiec wcale nie wyglądał na ucieszonego tym zainteresowaniem. Siedział na krześle i do nikogo się nie odzywał. A gdy pani kucharka przyniosła wazę z pyszną zupą pomidorową, nawet jej nie tknął.

– Nie lubisz pomidorowej? – spytała Zuzia, pałaszując swoją porcję.

– Lubię – szepnął Jasiiek. – Tylko... lewą ręką trudno mi sobie nalać...

„Ale z nas pomocnicy!” – pomyślałam i zrobiło mi się wstyd. Gdybym była człowiekiem, a nie papugą, na pewno bym się zaczerwieniła! Dokładnie tak jak Zuzia.

1. Co przytrafiło się Jaśkowi przed samymi świętami?
2. Jak koleżanki i koledzy z klasy pomagali chłopcu?
3. Dlaczego Jasiiek nie wyglądał na ucieszonego zainteresowaniem i pomocą dzieci?
4. W jaki sposób należy pomagać, żeby inni naprawdę czuli nasze wsparcie i byli zadowoleni z tej pomocy?

Wrażliwość na potrzeby innych jest niezwykle cenna. Oznacza, że jest dla nas ważne, jak może się czuć i czego może potrzebować druga osoba. Jeśli staramy się zrozumieć innych i wyobrazić sobie, co przeżywają, w sposób naturalny zachowujemy się tak, żeby naprawdę czuli nasze wsparcie. Łatwiej nam pomagać innym, gdy jesteśmy wrażliwi na ich potrzeby.

Psychiczne rozumienie zdrowia, Edukacja wczesnoszkolna, Nowa Era, klasa 1.

Wielki rzymski poeta Owidiusz napisał: „Odpocznij. Pole, które odpoczęło, daje obfite plony”. Coraz więcej psychologów, rodziców i nauczycieli zauważa, że plan dnia uczniów zaczyna przypominać grafik zapracowanych dyrektorów wielkich firm. Tematem dzisiejszej lekcji będzie więc odpoczynek.

Odpoczynek, czyli wytchnienie od pracy, nie powinien być postrzegany jako luksus, nagroda albo marnowanie czasu. Odpoczynek, dzięki któremu człowiek zyskuje radość oraz energię do dalszego wypełniania swoich zadań, jest jego obowiązkiem.

Może się jednak zdarzyć, że po odpoczynku, zamiast odprężenia, czujecie jeszcze większe zmęczenie. Warto się wtedy zastanowić, czy potraficie dobrze zarządzać wolnym czasem.

Formy odpoczynku

Jakie czynności kojarzą się wam z odpoczynkiem? Na co przeznaczacie swój wolny czas? Wśród waszych odpowiedzi prawdopodobnie pojawią się takie aktywności, jak oglądanie telewizji, przeglądanie serwisów społecznościowych, czytanie, uprawianie sportu, spędzanie czasu z koleżankami i kolegami, słuchanie muzyki.

Być może zauważyliście, że niektóre sposoby spędzania wolnego czasu są efektywniejsze od innych. Wyróżniamy odpoczynek bierny i odpoczynek czynny. Bierny polega na ograniczeniu do minimum aktywności fizycznej. Jego najbardziej efektywną formą jest sen, ale zaliczymy do niego także rozwiązywanie krzyżówek, rozmowę z przyjacielem na komunikatorze czy granie w grę komputerową. Z kolei odpoczynek czynny to ruch, czyli na przykład jazda na rowerze lub na rolkach, gra w piłkę, spacer czy koszenie trawnika. Każdy człowiek potrzebuje odpoczywać zarówno w sposób bierny, jak i czynny. Jednak aby zapewnić organizmowi jak największą równowagę, osoby pracujące fizycznie (na przykład strażacy, leśnicy, stolarze) powinny wybierać odpoczynek bierny.

Nauka jest pracą intelektualną, dlatego uczniowie powinni zadbać przede wszystkim o odpoczynek czynny.

Rozumienie holistyczne, WDŻ, Rubikon, klasa 8

Konformizm - podleganie wpływom i naciskom społecznym, zgodność z normami postępowania obowiązującymi w danej grupie społecznej.

Afilacja - nawiązanie i utrzymywanie bliskich stosunków z innymi ludźmi poprzez przynależność do danej grupy organizacyjnej.

Grupa koleżeńsko

Grupa koleżeńsko jest ważnym rodzajem grupy społecznej i to bez względu na to, w jakim wieku są należące do niej osoby. Jest to bowiem grupa, w której interakcje są tak silne, że jej członkowie szybko zaczynają myśleć o sobie jako o wspólnotę – „my”.

Pracoby, dla których człowiek chce funkcjonować w grupie, zwłaszcza w grupie koleżeńsko, są bardzo różne. Na ogół są związane z realizacją potrzeb przynależności, dostarczenia informacji, uzyskania nagród oraz osiągnięcia celów. Potrzeba przynależności realizowana jest poprzez względnie stabilne relacje z innymi, wypelnione wsparciem, troską, wzajemną akceptacją. Do prawidłowego rozwoju człowiek potrzebuje informacji – nie tylko takich, które uzyskuje w szkole i które przekształcają się w wiedzę, ale też takich, które są związane z życiem codziennym, wydarzeniami wokół, cięskawkami, a nawet smok. Grupa koleżeńsko może być źródłem nagród. Te nagrody mają charakter werbalny, psychologiczny. Nagrodą jest aproba i uwaga grupy, satysfakcja z samej przynależności do grupy i poczucie dumy, gdy grupa się rozwija i osiąga jakiegoś celu.

Będąc członkiem grupy, często uświadamiamy się z jej przekonaniami. Takie poddawanie się presji grupy nazywa się postawą konformistyczną. Konformizm należy rozumieć jako uleganie wpływom (realizacji lub wyrażeniu) norm grupy, bezrefleksyjne zgadzanie się z jej opiniami. Człowiek często przejawia postawę konformistyczną, by przynależać do grupy, mieć poczucie przynależności do niej. Ta postawa wyraża niezadanie z potrzebą afilacji, czyli przynależności do grupy.

Więcej na temat

Postawa konformistyczna

Solomon Elliot Asch (1907–1996) – urodzony w Polsce amerykański psycholog, przedstawiciel psychologii postaci, przyczynił się do powstania późniejszej psychologii społecznej.

Z kolei postawa asertywna polega między innymi na kulturalnej odmowie w przypadku, gdy wytworzone przez grupę zwyczaje czy zachowania nie mogą być zaakceptowane, narzucają na przykład dobre osobiste, ogólnie przyjęte normy społeczne. Asertywność jest też zdolnością do wyrażania swoich oczekiwań wobec grupy. Asertywne zachowanie pozwala na szczerze się, że różni ludzie mają różne opinie i proszę do ich wyrażenia. Naturalnie owo wyrażenie musi się mieścić w przyjętych normach i nie narzucać granic wolności i dobra osobistego drugiego człowieka. Asertywność jest niezbędną wówczas, gdy należy przeciwstawić się negatywnym praktykom czy zjawiskom społecznym.

Grupy zadaniowe

Grupy zadaniowe mogą, choć nie muszą, być grupami koleżeńskimi. Powstają na ogół po to, by zrealizować jakiegoś zadanie, na przykład wykonanie projektu. Nie wyklucza to oczywiście faktu, że grupa zadaniowa może się stać trwałą grupą, czyli grupą społeczną (sp. koleżeńsko).

W grupie zadaniowej istotne jest to, aby przemyśleć jej strukturę i podzielić zadania najlepiej jak to możliwe, czyli zgodnie z możliwościami i udogodnieniami członków grupy. Lider takiej grupy, nazywamy często liderem zadaniowym, potrzebuje być uczynnym, pomieć dobrze zmysł swoich koleżki. Podział zadań oraz stworzenie harmonogramu ich realizacji znacznie ułatwia grupie osiągnięcie celów. Jednak na tym nie kończy się działanie grupy zadaniowej, trzeba bowiem sprawdzić, czy zadania zostały poprawnie wykonane, jakie były szczególne sukcesy, a jakie niedociągnięcia. Taki proces oceny i wartościowania zadania nazywamy **ewaluacją**.

Umiejętność współpracy w grupie to niezwykle ważna cecha, której można i warto u siebie kształtować. Powstała ona na realizację zadań złożonych, trudnych, wymagających wspólnego wysiłku, niemożliwych do wykonania indywidualnie.

Asertywność – umiejętność wyrażenia swoich myśli, uczuć i poglądów przy poszanowaniu zdrowia innych ludzi; to także umiejętność odstawiania w przypadku, gdy nie zgadzamy się z ogólnym.

Ewaluacja – badanie wartości lub cech programu, planu działania z tego punktu w celu ich usprawnienia i nowelizacji.

Społeczne rozumienie zdrowia, WOS, MAC, klasa 8.

Schorzenia układu szkieletowego

Układ szkieletowy, podobnie jak inne układy, jest narażony na wystąpienie rozmaitych schorzeń.

kość zdrowej osoby kość chorego na osteoporozę

▲ Osteoporoza to choroba występująca u osób w wieku dojrzałym i nasilająca się u osób starszych. Jej przebieg bywa często bezobjawowy. Choruje na nią co trzecia kobieta po menopauzie. U kobiet 50-letnich i starszych ryzyko wystąpienia złamania kości w wyniku osteoporozy wynosi ok. 40%, natomiast u mężczyzn ok. 20%. W rozpoznawaniu osteoporozy skuteczne okazują się profilaktyczne badania rentgenowskie oceny gęstości mineralnej kości (tzw. densytometria).

▲ Niewłaściwa dieta, uboga w sole mineralne i witaminę D może być przyczyną krzywicy u dzieci

plaskostopie

normalna stopa

▲ Noszenie niewłaściwego obuwia to ryzyko deformacji i chorób stóp, np. plaskostopia

Biologiczne rozumienie zdrowia, Biologia, WSiP, klasa 7.

Interesowało nas także, które z wymiarów zdrowia są mocniej/słabiej reprezentowane w podręcznikach z poszczególnych przedmiotów (por. Tabela 4).

Tab. 4. Rozumienie zdrowia na poszczególnym przedmiotach (ilość zakodowanych fragmentów)

Drzewo kodowe	Chemia	EW	WDŹ	WOS	techni...	przyr...	EDB	angiel...	biologia
rozumienie zdrowia							1		
rozumienie holistyczne		39	40	13	11	29	111	50	72
aspekt środowiskowy	2	5	1	3	5	13	11	2	11
aspekt psychiczny	2	26	54	35	1	7	26	10	26
aspekty społeczny	2	72	48	83	111	21	146	22	13
aspekt biologiczny	44	100	71	1	4	161	291	91	376

Poza zrozumiałą dominacją treści odnoszących się do aspektu biologicznego w podręcznikach do biologii i przyrody, warto zauważyć, że przeważa on też w treściach EDB (ze względu na treści odnoszące się do pierwszej pomocy). Aspekt społeczny pojawia się w większym zakresie ponownie w podręcznikach do EDB, ale też do techniki, WDŻ oraz edukacji wczesnoszkolnej. Wymiar psychiczny, jak już wspomniano ogólnie naj słabiej reprezentowany, pojawia się najczęściej na WDŻ oraz WOS. Jeszcze rzadziej w ramach analizowanych przedmiotów spotykamy treści dotyczące kwestii środowiskowych, w żadnym z analizowanych przedmiotów te treści nie pojawiały się wyraźnie częściej. I wreszcie holistyczne rozumienie zdrowia pojawia się najczęściej w podręcznikach do EDB, edukacji wczesnoszkolnej i WDŻ.

SPOSÓB PRZEDSTAWIENIA ZDROWIA W WYBRANYCH PODRĘCZNIKACH DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Zgromadzony materiał pozwolił nam opisać sposób, w jaki autorzy podręczników przedstawiają zdrowie uczniom i uczennicom szkół podstawowych. Szczególnie interesujący był dla nas charakter narracji, jej wydźwięk oraz sposób prezentacji zdrowia w tekście. W ramach analizy charakteru narracji sprawdzaliśmy na ile zdrowie przedstawiane jest w sposób informujący, straszący, ostrzegający lub angażujący. Cechy prezentacji zdrowia w tekście sklasyfikowaliśmy jako podsumowanie działu, ćwiczenie/eksperyment/quiz, ciekawostka, materiały wyróżnione, użycie infografik czy też materiałów ilustracyjnych oraz mówienie o zdrowiu poprzez użycie regularnego tekstu. Badając wydźwięk narracji określiliśmy przedstawianie zdrowia w sposób neutralny, pozytywny lub negatywny.

Analizy sposobów przedstawiania treści zdrowotnych w podręcznikach dla szkół podstawowych dokonaliśmy przez wykorzystanie techniki wizualizacji danych. Wykonane zostały matryce poszczególnych kodów prezentujące wielkość symbolu obliczonego na podstawie zakodowanego charakteru narracji we wszystkich analizowanych przedmiotach (Tabela 5).

Tab. 5. Sposoby podawania treści dotyczących zdrowia

Drzewo kodowe	Chemia	EW	WDŻ	WOS	technika	przyroda	EDB	angielski	biologia
▼ charakter narracji									
informujący	■	■	■	■	■	■	■	■	■
straszący	■	■	■	■	■	■	■	■	■
ostrzegający	■	■	■	■	■	■	■	■	■
angażujący (+)	■	■	■	■	■	■	■	■	■
▼ Sposób prezentacji w tekście									
jako podsumowanie działu	■	■	■	■	■	■	■	■	■
jako ćwiczenie, eksperyment, quiz	■	■	■	■	■	■	■	■	■
jako ciekawostka (małym drukiem)	■	■	■	■	■	■	■	■	■
jako ciekawostka (ważne, dużym drukiem)	■	■	■	■	■	■	■	■	■
wyróżnione (ważne)	■	■	■	■	■	■	■	■	■
infografika, materiał ilustracyjny	■	■	■	■	■	■	■	■	■
w tekście (jako regularny tekst)	■	■	■	■	■	■	■	■	■
▼ wydźwięk narracji									
neutralny	■	■	■	■	■	■	■	■	■
negatywny	■	■	■	■	■	■	■	■	■
pozytywny	■	■	■	■	■	■	■	■	■

Analiza podręczników dla szkół podstawowych wskazała, że zdrowie jest najczęściej przedstawiane za pomocą informacyjnego charakteru narracji. Ten sposób mówienia o zdrowiu pojawił się we wszystkich badanych podręcznikach, a dominował w nauczaniu EDB i biologii. Zdrowie w podręcznikach do EDB przedstawiane było głównie z perspektywy zagrożenia zdrowia. Podręczniki informują o zadławieniach, zakrzepieniach i udzielają instruktażu o stosowaniu pierwszej pomocy. Charakterystyczny dla tego sposobu mówienia o zdrowiu jest rzeczowy (ale prawdopodobnie mało angażujący dla uczniów) sposób prezentacji tematu. W zbliżonym stylu zdrowie przedstawiane jest w podręcznikach do chemii i biologii. W omawianych materiałach informacyjnych brakuje miejsca na dyskusje czy możliwość wyrażenia wątpliwości co do przekazywanej wiedzy. Znacznie więcej przestrzeni w tym kierunku dają podręczniki skierowane do młodszej grupy docelowej. Przykładowo, podręczniki do przyrody stawiają liczne pytania i zachęcają do pogłębienia informacji, przeprowadzania doświadczeń czy wyrażania wątpliwości.

Narządy współpracują ze sobą. Te, które odpowiadają za jedną czynność organizmu, łączą się, tworząc **układy narządów**. Organizm człowieka pełni wiele funkcji, a więc jest zbudowany z różnych układów. Oto niektóre z układów: kostny, oddechowy, pokarmowy, krwionośny, rozrodczy, nerwowy. Informacje na ich temat możemy czerpać z atlasów, modeli i schematów anatomicznych. Nauka opisująca narządy i układy narządów, ich położenie oraz budowę to **anatomia**.

Pracę narządów można usłyszeć, a czasami nawet zobaczyć podczas wykonywania odpowiednich badań medycznych.

OBSERWACJA

Posłuchaj pracy serca i płuc.

Co będzie potrzebne?

stetoskop, czyli słuchawka lekarska

Jak to zrobić?

Końcówki stetoskopu włóż do uszu i posłuchaj odgłosów pracy swojego serca. Czy możesz zaobserwować przejawy pracy swoich płuc? A może słychać wpływające do nich powietrze?

(Przyroda, Operon, klasa 4)

Angażujący charakter narracji zidentyfikowałyśmy głównie w podręcznikach do edukacji wczesnoszkolnej, edukacji dla bezpieczeństwa oraz w podręcznikach do języka angielskiego. W pracy z najmłodszymi uczniami autorzy podręczników zachęcają do uczenia poprzez zabawę. W materiałach dydaktycznych pojawiają się liczne metody aktywizacyjne, takie jak doświadczenia, gry symulacyjne, dyskusje. Uczniowie mają przestrzeń do rozwijania kompetencji krytycznego myślenia. Autorzy podręczników dla starszych klas angażowali uczniów poprzez opracowanie dodatkowego zadania, stawiali pytania pomocnicze sprawdzające zrozumienie tekstu lub podsuwali zagadnienia umożliwiające przedyskutowanie omawianego problemu. Przykładem narracji angażującej jest zadanie przygotowania sałatki z nowalijek w podręczniku do edukacji wczesnoszkolnej, przeprowadzenie doświadczenia ze zmieniającym się tętnem podczas wysiłku czy zachęta do napisania dłuższej wypowiedzi na zadany temat.

READING AND WRITING

9 What sports do you do in the different seasons?
Tell your partner.

10 Read texts 1–3 and match them to photos A–C.

SPORTS WEEK

What sports do you like?
What's your favourite sport?
Write and tell us!

1 I'm not usually very sporty. I hate team sports and I don't like water sports. But there is one sport I love. It's table tennis! I'm really good at it. It's my favourite. I play

(Język angielski, Pearson, klasa 1)

Najbardziej występującymi formami narracji w podręcznikach do szkół podstawowych były komunikaty ostrzegające i straszące. Te pierwsze, jeśli były używane, to miały na celu zalecenie ostrożności i wskazanie konsekwencji poszczególnych zjawisk (np. jaki efekt zostanie wywołany w wyniku pomieszczenia metanu z powietrzem lub dlaczego nie należy jeść produktów, na których znajduje się pleśń). Komunikaty straszące w głównej mierze oddziaływały na emocje. Wiele z nich odnosiło się do konsekwencji uzależnień i dotyczyło edukacji z zakresu wychowania do życia w rodzinie.

Uwaga na zagrożenia

Zagrożeniem płynącym z grania w gry komputerowe może być zubożenie wobec przemocy i akceptacja agresji. Gry, których celem jest zabijanie przeciwników, promują zachowania nieetyczne, zacierają granicę między dobrem a złem oraz podważają nienaruszalną wartość ludzkiego życia.

Niebezpieczeństwem związanym z korzystaniem z niektórych gier jest również łatwy dostęp do pornografii, a także treści okultystycznych i ezoterycznych, związanych z praktykami magicznymi.

(WDŻ, RUBIKON, klasa 5)

Wiedza przekazywana w analizowanych podręcznikach najczęściej przyjmowała formę regularnego tekstu. Sposób takiego wykładania wiadomości dominował w przedmiotach takich jak EDB i biologia, ale był też najczęściej używaną techniką w podręcznikach z WDŻ, przyrody, techniki i edukacji wczesnoszkolnej. Warto jednak zauważyć, że o ile w przedmiotach do klas starszych (chemia, WDŻ) materiał przybierał formę surowego tekstu, to w podręcznikach do klas młodszych (głównie do edukacji wczesnoszkolnej) regularny tekst wielokrotnie był wzbogacony grafikami przyciągającymi uwagę ucznia.

(Edukacja wczesnoszkolna, WSiP, klasa 1)

Częstym zabiegiem, z którego korzystali autorzy podręczników dla najmłodszych, było używanie kolorów w regularnym tekście. Na dalszych etapach edukacji, częściej niż kolory, autorzy stosowali pogrubienie lub kursywę zaznaczając tym poszczególne słowa lub fragmenty tekstu, na które uczniowie mieli zwrócić szczególną uwagę.

(Edukacja wczesnoszkolna, Nowa Era, klasa 3)

Autorzy części podręczników wielokrotnie posługiwali się infografikami. Wizualizacja omawianych treści najczęściej występowała w książkach do nauczania biologii i w książkach do nauczania EDB. W podręcznikach do biologii infografiki służyły zilustrowaniu omawianego zagadnienia. Z kolei dla twórców podręczników do EDB materiał ilustrujący stanowił przede wszystkim instruktaż sposobu postępowania w poszczególnych sytuacjach. Przykładowo, autorzy wykorzystywali postać dziecka i/lub osoby dorosłej (w zależności od wydawnictwa), którzy wykonywali kolejne czynności z zakresu pierwszej pomocy. Wizerunek rówieśników w podręcznikach sprawia, że materiał wydaje się bardziej przystępny dla młodszego odbiorcy. Dodatkowo, zgodnie z teorią społecznego uczenia się, najmłodszy uczy się zarówno poprzez instruktaż, jak i obserwację. Teoria autorstwa Bandury zakłada, że ludzkie zachowania powstają lub ulegają zmianie w wyniku obserwowania zachowań znaczących innych. Skupiając uwagę na zachowaniu modelu, dziecko zapamiętuje to zachowanie a następnie stara się je odtworzyć w swoim działaniu (Wojciszke, 2014).

(EDB, Operon, klasa 8)

Nieco rzadziej wizualną formę przekazywania wiedzy wykorzystywali autorzy podręczników do przyrody, techniki, chemii czy edukacji wczesnoszkolnej. W podręczniku do WDŻ materiały ilustracyjne wystąpiły zaledwie czterokrotnie i był to wykres, tabela, piramida zdrowego żywienia i aktywności fizycznej oraz etapy procedury *in vitro*. Autorzy podręczników do chemii sięgali po grafiki odwołujące się do znaków bezpieczeństwa. Znaki były też

wykorzystywane w podręcznikach do techniki, co wynikało głównie ze specyfiki tematyki (zasady ruchu drogowego). W podręcznikach do WOS-u wiedza z zakresu zdrowia przekazywana była za pomocą wykresów i tabel. Można przypuszczać, że ich istotną funkcją jest strukturyzacja i obiektywizacja omawianych treści.

(WOS, WSiP, klasa 8)

Odmiernym przypadkiem są podręczniki do edukacji wczesnoszkolnej. Dominuje w nich duża ilość obrazków i kolorów, jednak nie zawsze ściśle nawiązujących do przedstawionego materiału, a częściej stanowiących ozdobę, która czyni podręcznik przyjaznym dzieciom. Również w tych podręcznikach autorzy posługiwali się postaciami dzieci, zarówno używając realistycznych zdjęć, jak i postaci rysunkowych.

Ćwiczenia, eksperymenty i quizy to techniki, po które sięgali najczęściej autorzy podręczników do języka angielskiego, edukacji wczesnoszkolnej i biologii. Celem ćwiczeń było najczęściej sprawdzenie zrozumienia i zapamiętania poszczególnych partii materiału lub stanowiły one przyczynek do dyskusji w grupie.

Do zapamiętania najważniejszych informacji przez uczniów autorzy podręczników wykorzystywali także wyróżnianie ich w tekście. Uwydatnienie wiadomości występowało poprzez użycie kolorowych ramek, często z dodatkową adnotacją “dobre rady” lub “warto zapamiętać”. W podobny sposób prezentowane w tekście były dodatkowe informacje, które mogły zachęcić ucznia do pogłębienia omawianego zagadnienia. W zależności od wydawnictwa i przedmiotu, wiadomości te zwykle znajdowały się w osobnej ramce, a ich oznaczenie występowało poprzez podpis “ciekawostka”, “więcej na ten temat” lub przy użyciu grafiki (np. żarówki, sowy, litery “i”).

Innym sposobem przedstawiania informacji w tekście było sporządzenie przez autorów podręczników podsumowania działu. Takie rozwiązanie wykorzystane zostało w podręcznikach z biologii, EDB, przyrody, języka angielskiego, wiedzy o społeczeństwie i chemii.

Szczególnie interesujący, z perspektywy celu badania, był sposób prezentowania tekstów edukacyjnych o zdrowiu. Autorzy podręczników przedstawiane informacje najczęściej opisywali w sposób neutralny. Pozytywny wydźwięk narracji pojawiał się głównie w podręcznikach do edukacji wczesnoszkolnej, gdzie autorzy do przekazywania wiedzy korzystali z krótkich opowiadań z pozytywnym przekazem lub posiłkowali się grafiką (np. uśmiechnięte dzieci).

(Edukacja wczesnoszkolna, Nowa Era, klasa 1)

Negatywny wydźwięk narracji w podręcznikach pojawiał się bardzo rzadko i występował najczęściej w podręczniku do WDŻ, podczas omawiania takich tematów jak uzależnienia, LIGHT: Diagnoza i rozwój kapitału zdrowotnego - kompetencje zdrowotne uczniów szkół podstawowych. NCN, UMO-2020/39/B/HS6/00977

choroby przenoszone drogą płciową, antykoncepcja, dojrzewanie płciowe czy podczas omawiania metody zapłodnienia *in vitro*. Negatywny sposób przedstawiania wiedzy pojawiał się sporadycznie w podręcznikach z biologii (głównie przy tematach związanych z odżywianiem się), przyrody, techniki, EDB, wiedzy o społeczeństwie i języka angielskiego.

AKTORZY, CZYLI NADAWCY TREŚCI ZDROWOTNYCH

Jedno z głównych pytań badawczych dotyczyło nadawców treści zdrowotnych w podręcznikach dla szkoły podstawowej. W większości przypadków nadawca pozostawał niesprecyzowany. W podręczniku do przyrody i języka angielskiego lekcji z zakresu edukacji zdrowotnej udzielał lekarz. Dwukrotnie pojawiła się postać dorosłego mężczyzny a w jednym przypadku w rolę edukatora wcielił się nastolatek. Nieco częściej w podręcznikach pojawiała się postać dziecka.

(Przyroda, Operon, klasa 4)

(Edukacja wczesnoszkolna, Operon, klasa 1)

W materiałach dydaktycznych do edukacji wczesnoszkolnej i do przyrody autorzy wykorzystują postać graficzną chłopca, który komentuje konkretną partię materiału, zadaje pytania lub

opowiada ciekawostki. **W żadnym z analizowanych podręczników nie pojawiła się postać kobiety/dziewczynki jako nadawcy treści zdrowotnych.** Może to utrwalać negatywne stereotypy dotyczące występowania kobiet w roli ekspertek, co oceniamy jako zjawisko niepożądane.

BUDOWANIE KOMPETENCJI

Kompetencje rozumiemy jako połączenie trzech elementów, którymi są: wiedza, umiejętności i postawy. Naszym celem jest zrekonstruowanie wzorów prezentowania kompetencji, które wiązane są z wątkami zdrowotnymi w podręcznikach. Chodzi przede wszystkim o to, jaka wiedza jest przekazywana uczniom, na ćwiczenie jakich umiejętności kładziony jest nacisk oraz jakie postawy są promowane. Istotne jest również to, czego w podręcznikach nie ma. Jaka wiedza, umiejętności i postawy są marginalizowane lub nieobecne.

Podręczniki skupiają się na przekazie informacji, na budowaniu “wiedzewego” komponentu kompetencji. Najwięcej treści (kodów) “wiedzewych” jest w podręcznikach do biologii i EDB. Najrzadziej obserwowane są treści, które koncentrują się na budowaniu konkretnych umiejętności.

Rys. 2 Komponenty kompetencji w podręcznikach (procent zakodowanych fragmentów)

Postawy związane ze zdrowiem rozwijane są szczególnie w podręcznikach dla najmłodszych uczniów (edukacja wczesnoszkolna) oraz w podręcznikach do przyrody (tych podręczników też jest proporcjonalnie mniej, bo przyroda jest tylko w 4. klasie). Uczniowie na pierwszym etapie edukacyjnym dowiadują się jakie zachowania są właściwe dla zdrowia, a które niewłaściwe. Zdrowie jest tutaj mocno związane z bezpieczeństwem, ale też podejmowane są zagadnienia zdrowia biologicznego, psychicznego i społecznego.

Umiejętności, trzeci komponent kompetencji, czyli uczenie się wykorzystywania wiedzy w praktyce, najczęściej występują w podręcznikach do EDB. Tematyka podręcznika związana jest, jak sama nazwa wskazuje, z szeroko pojętym bezpieczeństwem. Uczniowie uczą się reagować na różnego rodzaju zagrożenia. Chodzi nie tylko o zaprezentowanie wiedzy, wskazanie właściwych postaw, ale też zachęcenie do budowania umiejętności poprzez wykonywanie ćwiczeń.

Tab. 6. Matryca kodów dla kodu kompetencje w podręcznikach z poszczególnych przedmiotów (liczba zakodowanych fragmentów)

Drzewo kodowe	Chemia	EW	WDŻ	WOS	techni...	przyr...	EDB	angiel...	biologia
kompetencje (elementy)									
postawy	3	110	59	15	97	83	163	28	64
umiejętności		19		4	8	13	152	36	15
wiedza	46	106	91	75	83	120	308	112	357

Podręczniki do biologii mają tendencję do przedstawiania faktów na temat zdrowia i niepozostawiania przestrzeni na wyrażenie wątpliwości czy prowadzenie dyskusji. Program w szkole podstawowej jest tak rozłożony (4 lata), że uczniowie rozpoczynają od poznania najprostszych organizmów roślinnych i zwierzęcych, żeby w klasie 7 skoncentrować się na budowie i funkcjonowaniu organizmu człowieka. Klasa 8. to tematy związane z ekologią, genetyką i ewolucją. Uczniowie (szczególnie w klasie 7.) poznają budowę anatomiczną człowieka, omawiane są wszystkie układy i narządy ciała. Jednak autorzy podręczników wykorzystują również inne okazje, żeby wskazywać na kwestie związane ze zdrowiem (a głównie z zagrożeniem

chorobą). Dla przykładu, strony podręczników przedstawiające omówienie tematu bakterii w klasie 5. i tasiemca w klasie 6.

Choroby bakteryjne człowieka

Chorobom bakteryjnym można zapobiegać, podobnie jak w wypadku chorób wirusowych, stosując podstawowe zasady higieny i szczepienia.

Tężec – choroba wywołana przez **laseczki tężca**; bakterie te żyją w ziemi, a także w układzie pokarmowym zwierząt domowych. Do zakażenia dochodzi **w trakcie zranienia i zabrudzenia rany ziemią**, np. podczas prac w ogródku. Laseczki tężca wytwarzają toksynę, która uszkadza układ nerwowy. O zakażeniu laseczką tężca mogą świadczyć bóle głowy, drgawki i napięcie mięśni, a także trudności z oddychaniem. Chorym podaje się **antybiotyki**, czyli leki, które zabijają bakterie obecne w organizmie pacjenta. Tężec jest jednak bardzo groźny, gdyż może prowadzić do śmierci. W zapobieganiu tej chorobie ważne są szczepienia.

Borelioza – choroba wywołana przez **kretek boreliozy**. Rozwija się w wyniku **ukąszenia człowieka przez zakażonego kleszcza**. Zwierzęta te żyją m.in. w lasach i na łąkach, dlatego ważne jest, by po wycieczce lub spacerze dokładnie obejrzeć całe ciało. O rozwoju boreliozy świadczy pojawienie się charakterystycznej zmiany na skórze określanej jako rumień. W takim wypadku należy jak najszybciej udać się do lekarza, by rozpocząć leczenie antybiotykami. W przeciwnym razie bakterie będą atakować i niszczyć różne narządy oraz części organizmu, m.in. stawy, układ nerwowy czy serce.

Biologia, klasa 5, MAC

Tasiemczyca

Tasiemczyca to choroba wywołana przez tasiemca żyjącego w jelicie cienkim człowieka.

- **Jak można się zarazić?** Przez zjedzenie surowego lub niedogotowanego mięsa krowy albo świni, które zawiera wągry.
- **Jakie są objawy?** Najczęściej bóle brzucha, nudności, chudnięcie, ogólne osłabienie, biegunki lub zaparcia.
- **Jak zapobiegać?** Jeść przebadane mięso, w którym nie stwierdzono wągry, oraz unikać spożywania surowych lub niedogotowanych potraw mięsnych.

◆ **Wągry tasiemca uzbrojonego** w mięsie świni.

Biologia, klasa 6, Nowa Era

Informacje na temat zagrożeń dla zdrowia człowieka ze strony innych organizmów są opatrzone wskazówkami związanymi z zapobieganiem ewentualnym chorobom. Wiedza jest zatem podawana kompleksowo – wyjaśnienie przyczyn, zaprezentowanie potencjalnych skutków oraz sposób radzenia sobie z niekorzystnymi konsekwencjami, jednak główny przekaz bazuje na przestrzeganiu, ostrzeganiu, informowaniu o potencjalnym zagrożeniu. Realistyczne obrazki, fotografie, zdjęcia makro przemawiają do wyobraźni uczniów. Może to budować niepewność i lęk, co nie sprzyja skutecznemu uczeniu się.

Rzadziej zdarzają się pozytywne powiązania omawianych treści z korzystnym wpływem na zdrowie. Dla przykładu omówienie organizmów ryb kończy podrozdział dotyczący znaczenia ryb w przyrodzie i dla człowieka, w którym zwraca się uwagę na tran – bogaty w witaminy A i D oraz kwasy Omega. Należy jednak zwrócić uwagę na to, że informacja jest podana bez żadnych sugestii (np. że trzeba pić tran albo że witaminy A i D są ważne) i komentarzy. W przeciwieństwie do omówionych zagrożeń nie występuje tutaj instrukcja postępowania (np. “jedz ryby!”).

Znaczenie ryb w przyrodzie i dla człowieka

Ryby mają duże znaczenie w przyrodzie i w życiu człowieka. Stanowią istotne źródło pokarmu zarówno dla organizmów wodnych, jak i dla człowieka. Ryby są wykorzystywane w **rybolówstwie** na skalę przemysłową, np. śledzie, lososie, pstrągi, karpie. Są źródłem smacznego i zdrowego mięsa spożywanego w różnej postaci – jako świeże i mrożone, suszone, wędzone, smażone czy konserwowe.

Mięso ryb ma dużą wartość odżywczą, jest źródłem białka, wapnia, żelaza, fosforu, witamin i dobrze przyswajalnych przez organizm tłuszczów zawierających **kwasy omega**. Ryby niejadane przez człowieka oraz odpady rybne – kości, głowa, tłuszcz – po zmieleniu są przerabiane na **mączkę rybną**, wykorzystywaną jako nawóz i pokarm dla zwierząt gospodar-

skich. Duże znaczenie ma **tran**, czyli ciekły tłuszcz pozyskiwany z wątroby ryb dorszowatych. Jest on bogaty w kwasy omega i witaminy A i D. Tran ma różnorodne zastosowanie, np. w leczeniu krzywiczy i zmian skórnych.

Z kolei **kawior**, czyli ikra niektórych gatunków ryb (głównie jesiotrowatych, lososiowatych i dorszowatych), jest uważany przez niektórych za przysmak, a jednocześnie stanowi bardzo cenne źródło witamin A, D, E oraz wielu pierwiastków niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania organizmu człowieka.

Hodowla ryb akwariowych, a także wędkarstwo są pasją wielu ludzi.

Z kolei pięknie ubarwione, niezwykle kolorowe okazy ryb stanowią atrakcję dla nurkujących turystów, np. w Morzu Czerwonym, gdzie można obserwować życie rafy koralowej.

Biologia, klasa 6, WSIP

W klasie 7. autorzy podręczników z biologii koncentrują się na precyzyjnym przedstawieniu organów ciała i ich funkcjonowaniu. Omawiane są procesy zachodzące w ciele człowieka oraz zależności między funkcjonowaniem organizmu a chorobami.

Biologia klasa 7, Nowa Era, część 2

Oddzielnie jednak omawiane są zagadnienia z higieną i chorobami poszczególnych narządów.

2 Higiena i choroby układu wydalniczego

Biologia, Nowa Era, klasa 7, cz 2

Choroby traktowane są jako zagrożenie, przed którym podręczniki ostrzegają. Ostrzeżenia te nie zawsze jednak mają potencjał zmiany postawy i nie zawsze wzmacniają postawy pożądane, bezpieczne dla zdrowia. Autorzy podręczników stosują zabiegi językowe, które osłabiają przekaz. Teksty nie są zbyt precyzyjne (*niektóre leki, nierozsądne opalanie się*), są

warunkowe (*mogą powodować*), czasami tylko zaopatrzone w instrukcję jak należy się chronić i jakie zachowania są pożądane.

Uszkodzenie kłębuszków nerkowych może być spowodowane nadużywaniem niektórych leków, na przykład środków przeciwbólowych.

Biologia, Nowa Era, klasa 7, cz. 2.

▲ Nierozsądne opalanie się może być przyczyną rozwoju czerniaka złośliwego

WAŻNE DLA ZDROWIA

Pamiętaj, że w dużej mierze masz wpływ na wiele czynników powodujących zmiany skórne.

Przede wszystkim:

- nie opalaj się, gdy promieniowanie słoneczne jest najintensywniejsze;
- stosuj kremy z odpowiednim filtrem UV;
- noś ochronne ubranie, okulary przeciwsłoneczne oraz czapkę lub kapelusz;
- nie korzystaj z solarium.

Biologia, klasa 7, WSiP

W obszarze związanym z wiedzą dostrzegamy wyraźną medykalizację zdrowia. Profilaktyka opiera się na kontroli parametrów ciała i poddawania ich profesjonalnej (czyli medycznej) ocenie.

■ Jak dbać o układ wydalniczy?

Aby uniknąć chorób układu wydalniczego, należy stosować kilka prostych zasad. Przede wszystkim należy dbać o **higienę osobistą** – często myć ciało, zwłaszcza miejsca intymne, oraz codziennie zmieniać bieliznę. Należy też pamiętać o odpowiednim ubiorze. Wychłodzenie narządów układu wydalniczego osłabia ich odporność na choroby. Bardzo ważne jest także **regularne opróżnianie pęcherza moczowego**. Gdy mocz znajduje się w pęcherzu zbyt długo, ulega zagęszczeniu i mogą rozwijać się w nim chorobotwórcze bakterie.

Znaczny wpływ na pracę układu wydalniczego ma również nasza dieta. Powinniśmy zwracać uwagę na **ilość spożywanej soli**. Zbyt wysokie stężenie tej substancji we krwi utrudnia wchłanianie wody w nefronach. Występują wtedy problemy z wydalaniem moczu, pojawiają się też uszkodzenia ścian narządów układu wydalniczego. Ważne jest również **picie odpowiedniej ilości płynów**. Dziennie powinniśmy wypijać około 2 l wody, ponieważ jej niedobory są uzupełniane z nefronów. Powoduje to zagęszczanie się moczu, co może doprowadzić do uszkodzenia nerek.

W profilaktyce chorób układu wydalniczego ważne jest **regularne wykonywanie badań**, na przykład badania ogólnego moczu.

Zdrowie przeciwstawiane jest nie-zdrowiu, czyli chorobie. Zdrowie jest wartościowane pozytywnie, traktowane jako norma i zestawiane z chorobami, które od tej normy odbiegają. Można to odnieść do teorii naznaczenia społecznego, które chorobę rozumie, jako dewiację, czyli odmienność, odstępstwo od społecznie konstruowanych norm. Takie tradycyjne podejście do chorób może powodować negatywne konsekwencje. W tym podejściu odstępstwa od normy nie są traktowane jako “coś innego”, lecz jako dewiacja, co może wzmacniać mechanizmy stygmatyzacji społecznej osób chorujących oraz autostygmatyzację.

Daltonizm

Daltonizm to zaburzenie rozpoznawania barw, najczęściej zielonej lub czerwonej. W niektórych wypadkach daltoniści w ogóle nie odróżniają barw – postrzegają świat w czerni, bieli i odcieniach szarości, ale kształty przedmiotów widzą wyraźnie.

Do wykrywania daltonizmu stosuje się specjalne tablice, na których znajdują się cyfry ułożone z kolorowych plamek. Daltonista nie potrafi rozpoznać cyfry znajdującej się na kolorowej tablicy, natomiast widzi ją tam, gdzie zdrowy człowiek nie zauważy żadnego wzoru.

Biologia, Nowa Era, klasa 7, cz. 2

Podręczniki do biologii, wypełnione wiedzą, nie koncentrują się aż tak bardzo na rozwijaniu umiejętności wykorzystania wiedzy, czy też budowaniu postaw. O wiele mniej jest zachęt do zdrowego stylu życia czy zapobiegania chorobom. Najczęściej dotyczą one kwestii związanych z właściwym odżywianiem, aktywnością fizyczną oraz nieużywaniem substancji uzależniających.

■ Jak dbać o aparat ruchu?

Chociaż aparat ruchu jest przystosowany do znoszenia licznych obciążeń, to niewłaściwy tryb życia może spowodować jego wady lub uszkodzenia. Dlatego ważne jest, aby:

- stosować **dietę bogatą w wapń, białko i witaminę D**, ponieważ związki te stanowią podstawowe składniki budulcowe kości. Poza tym odpowiednia ilość białka w pożywieniu jest niezbędna do rozbudowy i pracy mięśni;
- prowadzić **aktywny tryb życia**, gdyż umiarkowany wysiłek fizyczny poprawia pracę stawów oraz mobilizuje mięśnie do rozwoju;
- utrzymywać **prawidłową postawę ciała**;
- chodzić regularnie na **badania lekarskie**, ponieważ pozwalają one wykryć wady postawy natychmiast po ich pojawieniu się i przyspieszyć ich skorygowanie.

Biologia, Nowa Era, klasa 7

1 Zapobiegaj zamiast leczyć

Osteoporoza

- Przyczyna:** zmniejszone wydzielanie hormonów płciowych i niedobór wapnia w organizmie. Na jej rozwój wpływają również: starszy wiek, przyjmowanie niektórych leków oraz czynniki dziedziczne. Osteoporoza może też występować w przebiegu innych schorzeń (np. cukrzycy).
- Objawy:** zmniejszona gęstość kości, która powoduje, że są one bardziej narażone na złamania nawet w wyniku niewielkich urazów.
- Leczenie:** zależnie od przyczyny wystąpienia osteoporozy. Najczęściej zaleca się dietę bogatą w wapń i witaminę D. Stosuje się również leki zapobiegające utracie masy kostnej lub prowadzące do jej odbudowy.
- Profilaktyka:** dostarczanie organizmowi odpowiedniej ilości wapnia i witaminy D w pokarmach, przebywanie na dworze w słoneczne dni, wzmacnianie kości dzięki ruchowi, unikanie palenia papierosów i spożywania alkoholu.

W tkance kostnej osoby chorej na osteoporozę występują liczne ubytki. Osłabia to wytrzymałość kości.

Tkanka kostna osoby zdrowej jest zwarta i wytrzymała. Dzięki temu może znieść znaczne obciążenia.

Dzienne zapotrzebowanie na wapń u wybranych grup osób

Grupa osób	osoby starsze				
Dzienne zapotrzebowanie na wapń [mg]	800	1300	1000	1300	1200

Zawartość wapnia w wybranych produktach spożywczych w przeliczeniu na 100 g lub 100 ml produktu

Biologia, klasa 7 Nowa Era

Zdrowy styl życia

Dla zachowania dobrze funkcjonującego układu pokarmowego nieodzowny jest zdrowy styl życia. Jego częścią stanowi właściwe odżywianie się (patrz temat 2.6).

Ogromne znaczenie ma aktywność fizyczna, która zwiększa przemianę materii i pozwala zużyć nadmiar glukozy i tłuszczu z pokarmu spożytego w zbyt dużej ilości. Należy unikać używek: alkoholu i papierosów. Alkohol uszkadza wątrobę i śluzówkę układu pokarmowego, a papierosy mają bezpośredni wpływ na rozwój niektórych chorób układu pokarmowego.

Biologia, klasa 7, MAC

1.26 Antyoksydanty to substancje, które ograniczają powstawanie wolnych rodników w organizmie. Te ostatnie sprzyjają uszkodzeniom komórek, DNA, a w konsekwencji – transformacji nowotworowej. Źródłem antyoksydantów są owoce i warzywa, m.in. jagody, brokuły.

Profilaktyka i terapia chorób nowotworowych

Choć istotny wpływ na ryzyko rozwoju choroby nowotworowej mają czynniki genetyczne, istnieje wiele sposobów jego ograniczenia. Profilaktyka chorób nowotworowych obejmuje m.in. **właściwą dietę** (il. 1.26), **aktywność fizyczną**, **ograniczenie używek**, zwłaszcza **palenia**, **unikanie nadmiernego opalania się** oraz **szczepienie się przeciwko wirusom sprzyjającym rozwojowi choroby nowotworowej** (m.in. HPV, WZW B).

Elementem profilaktyki chorób nowotworowych jest także udział w badaniach przesiewowych, których celem jest wczesne wykrycie choroby. Daje ono szansę na podjęcie skutecznego leczenia pod opieką lekarza onkologa. Wiele chorób nowotworowych można wyleczyć, o ile zostaną odpowiednio wczesnie wykryte. Ze względu na ich zróżnicowanie istnieją różne sposoby postępowania leczniczego – najczęściej obejmują one operacje chirurgiczne, radioterapię i chemioterapię.

Biologia, klasa 8, MAC

Postawy i umiejętności są budowane przede wszystkim poprzez instruktaż: co należy robić, a czego trzeba unikać. Proste instrukcje są skutecznymi komunikatami, ale nie budują przekonań zdrowotnych: nie wyjaśniają, nie uzasadniają, nie przekonują.

- Podczas czytania książek i korzystania z komputera należy zadbać o **odpowiednie oświetlenie**, ponieważ gdy jest ono zbyt jasne lub zbyt ciemne może przyczynić się do powstawania wad wzroku.
- Dla zmysłu słuchu najbardziej niebezpieczny jest **hałas**. Przebywanie przez długi czas w hałasie może doprowadzić do upośledzenia lub utraty słuchu.

Biologia, klasa 7, Nowa Era

Należy unikać zbyt długiego używania słuchawek, szczególnie tych wkładanych bezpośrednio do przewodu słuchowego.

Biologia, klasa 7, Nowa Era

Profilaktyka

- unikanie jedzenia niedogotowanego i niedopieczonego mięsa,
- mycie i obieranie cienko ze skórki owoców i warzyw, mycie i wyparzanie jaj,
- unikanie picia mleka prosto od krowy,
- unikanie spożywania lodów z nieznanego źródła i źle przechowywanych (pokrytych szronem),
- przestrzeganie podstawowych zasad higieny, np. mycie rąk przed jedzeniem i podczas przygotowywania posiłków,
- niezamrażanie powtórnie wcześniej rozmrożonej żywności.

Wybrane choroby układu pokarmowego

Zatrucia pokarmowe

Przyczyny: zjedzenie artykułów zawierających drobnoustroje chorobotwórcze, np. bakterie salmonelli, gronkowca, laseczki jadu kiełbasianego (il.), lub zawierających trujące substancje chemiczne, np. pestycydy; do zakażenia lub skażenia pokarmu może dojść w różnych momentach jego przygotowywania i pakowania lub z powodu złego przechowywania czy transportu.

Objawy: nudności, wymioty, biegunka, bóle i skurcze brzucha, a także często gorączka; silne objawy mogą doprowadzić do odwodnienia i wycieńczenia organizmu.

Przechowuj produkty spożywcze w lodówce w odpowiedniej temperaturze

Zabezpieczaj żywność przed muchami i gryzoniami

Laseczki jadu kiełbasianego

Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy

Przyczyny: uszkodzenia ścian żołądka i dwunastnicy, wywołane przez zakażenie bakterią *Helicobacter pylori*, która występuje na błonach śluzowych żołądka u wielu ludzi, ale tylko w niektórych sytuacjach uaktywnia się, powodując chorobę (do tych sytuacji zaliczamy: nerwowy tryb życia, stres, złe odżywianie, palenie papierosów, nadużywanie alkoholu, nadużywanie leków przeciwzapalnych); innymi przyczynami są też czynniki genetyczne, nadkwasota, czyli nadmiar kwasu solnego i enzymów trawiennych w żołądku.

Objawy: okresowe bóle w nadbrzuszu, nasilające się zwykle wiosną i jesienią, bóle głodowe występujące w nocy, nad ranem i po posiłkach, zgaga, brak łaknienia.

Zagrożenie: jeśli ubytek błony śluzowej żołądka lub dwunastnicy jest duży i sięga do warstwy mięśniowej (gdzie powstają wrzody), może dojść do groźnych powikłań, np. przebicia ściany żołądka lub dwunastnicy i zapalenia otrzewnej, którego objawami są silne bóle brzucha, gorączka, wymioty.

- unikanie używek (alkoholu, papierosów),
- eliminowanie pokarmów drażniących śluzówkę (np. ostрых przypraw),
- regularne posiłki,
- unikanie niektórych leków (np. aspiryny),
- unikanie sytuacji stresowych

Biologia, klasa 7 MAC

W podręcznikach do EDB znajdziemy m. in instrukcję dotyczącą udzielenia pierwszej pomocy. Podręcznik nie zachęca do ćwiczenia tej umiejętności, jedynie sugeruje zapamiętanie podstawowych informacji. Wśród omawianych tematów są te związane z ochroną zdrowia i życia. Uczniowie dowiadują się, jak przeprowadzić resuscytację, jak uzupełnić apteczkę, jak

LIGHT: Diagnoza i rozwój kapitału zdrowotnego - kompetencje zdrowotne uczniów szkół podstawowych. NCN, UMO-2020/39/B/HS6/00977

51

zabezpieczyć ranę po skaleczeniu, jak pomóc osobie w przypadku poparzenia albo odmrożenia, unieruchomić kończynę czy odcinek szyjny kręgosłupa.

Podręczniki do EDB koncentrują się na zdrowiu rozumianym biologicznie, a w szczególności takich aspektach, jak ochrona zdrowia w sytuacji wypadków i katastrof. Stosunkowo niewiele miejsca poświęcono innym aspektom zdrowia (psychicznego, społecznego i duchowego). Wspomniana jest kwestia snu w życiu człowieka, komunikacji, a także zagrożenia wynikające z uzależnień. Podobnie, jak w przypadku podręczników do biologii, informacje podawane są w sposób bardzo prosty, wręcz instruktażowy.

ZAPAMIĘTAJ

- Utrata przytomności jest dla człowieka stanem zagrożenia życia. Nieprzytomny człowiek nie reaguje na bodźce.
- Omdlenie to nagła i krótkotrwała utrata przytomności spowodowana niedostatecznym dotlenieniem mózgu.
- Ułożenie w pozycji bocznej ustalonej jest stabilne. Odchylona do tyłu głowa pozwala na swobodne oddychanie, a oparcie policzka na dłoni zapewnia wyciek wydzieliny i chroni nieprzytomnego przed uduszeniem się.
- W pozycji bocznej ustalonej układamy poszkodowanego nieprzytomnego z wydolnym oddechem tylko wtedy, gdy musimy pozostawić go samego, a także wtedy, gdy jest widoczna wydzielina z ust i/lub nosa, np. krew, wymiociny.
- Nie układamy w pozycji bocznej ustalonej poszkodowanego, u którego podejrzewamy uraz kręgosłupa lub miednicy.
- Kobiętę ciężarną układamy na lewym boku.

EDB, klasa 8, WSIP

EDB, klasa 8 WSIP

EDB, klasa 8, WSIP

- Lista czynności: RKO – AED**
1. Sprawdź bezpieczeństwo.
 2. Oceń, czy poszkodowany reaguje.
 3. Udrożnij drogi oddechowe.
 4. Sprawdź, czy poszkodowany oddycha prawidłowo.
 5. Jeśli poszkodowany oddycha prawidłowo, ułóż go w pozycji bezpiecznej.
 6. Poproś kogoś, aby zadzwonił pod numer 999 lub 112, a także o dostarczenie AED.
 7. Rozpocznij resuscytację krążeniowo-oddechową i kontynuuj ją do momentu dostarczenia AED.
 8. W chwili dostarczenia defibrylatora przerwij czynności i włącz urządzenie.
 9. Naklej elektrody na odsłoniętą klatkę piersiową poszkodowanego.
 10. W trakcie analizy nie dotykaj poszkodowanego.
 11. Jeśli defibrylacja jest zalecana, zadbaj, aby nikt nie dotykał poszkodowanego i wykonaj defibrylację.
 12. Po wykonaniu defibrylacji postępuj zgodnie z poleceniami AED.
 13. Jeśli defibrylacja jest niezalecana, postępuj zgodnie z poleceniami AED i kontynuuj resuscytację krążeniowo-oddechową oraz wykonuj polecenia AED.
 14. Jeżeli poszkodowany zacznie prawidłowo oddychać, ułóż go w pozycji bezpiecznej (jeżeli nie ma przeciwwskazań).

EDB, klasa 8, Operon

Kompetencje w aspekcie postaw rozwijają w głównej mierze podręczniki dla klas 1-3. Uczniowie uczą się, jak powinni się zachować, żeby zadbać o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych. Instrukcje dotyczą codziennych zachowań, np. tych związanych z doborem stroju do pogody. Uczniowie uczą się prostych rymowanek i wierszyków, które pomagają im kształtować właściwe postawy związane ze zdrowiem i bezpieczeństwem.

WSZYSCY
Do widzenia! Powodzenia!
Kto przepisy dobrze zna,
O swe bezpieczeństwo dba.

Edukacja wczesnoszkolna, klasa 1 Szkolni Przyjaciele, WSIP

Małgorzata Strzałkowska

Parasol

Kiedy leje, pada, kapie,
wtedy cap! parasol łapię!
To na deszcz najlepsza rada –
noś parasol, kiedy pada!

Płaszcz przeciwdeszczowy

Niech mnie wodą deszcz polewa!
Nie zaszkodzi mi ulewa!
O zmoknięciu nie ma mowy,
bo mam płaszcz przeciwdeszczowy!

Kalosze

Co tam deszcze i roztopy!
Gdy kalosze chronią stopy,
mogę w wodzie chodzić, biegać –
nic nie będzie mi dolegać!

- 1 Jak należy się ubrać w deszczową pogodę?
- 2 Posłuchaj wierszyków. Powiedz, który z nich najbardziej ci się spodobał. Dlaczego?
- 3 Naucz się wybranego wiersza na pamięć.
- 4 Wysłuchaj uważnie tekstu i opowiedz o historii parasola.

Edukacja wczesnoszkolna, klasa 1 Szkolni Przyjaciele, WSIP

Autorzy podręczników dla klas 1-3 zdecydowali się również na wprowadzenie tematów związanych z medycyną naturalną. Uczniowie poznają lecznicze właściwości owoców i warzyw. Jednak wiedza przekazywana w tym kontekście często bazuje na przekonaniach zdrowotnych i wynika raczej z przekonań kulturowych, niż dowodów naukowych. Uczniowie po zapoznaniu się treściami podręcznika mogą być przekonani, że sok z malin, cebula czy cytryna są bogatym źródłem witaminy C. Autorzy podręczników nie zadbali jednak o to, żeby podać źródła informacji. Potrzebne byłoby również dodanie, że prezentowane sposoby leczenia nie zawsze są skuteczne.

o w o c e
[] [] [] [] []

k o c
[] [] []

Mama gotuje wodę i robi z imbirem. Amelka dodaje do sok z cytryny i miód. Pyta:

- Mamy , ale co z lekami z domowej apteki?
 - Imbir, cytryna i miód to domowe lekarstwa – mówi mama.
 - Są u nas w domu, dostępne bez recepty. Niech Janek wypije . Potem damy mu sok z malin i kanapki z .
- W soku z malin, w cebuli, w cytrynie jest witamina C.

Amelka odpowiada:

- Dajmy mu ten sok. Gdy Janek wyzdrowieje, to się ze mną pobawi.

1. Jakie leki znalazły Amelka i mama w domowej aptece?
2. Czy ty zażywasz leki z domowej apteki, kiedy się przeziębisz?
3. Nauczcie się piosenki ze śpiewnika Bratka pt. „C”.

Edukacja wczesnoszkolna, klasa 1

W podręcznikach do edukacji wczesnoszkolnej dużo miejsca zajmuje budowanie kompetencji w obszarze zdrowia rozumianego w aspekcie społecznym i psychicznym. Autorzy podręczników pokazują, jak ważne są więzi społeczne, jak można o nie dbać, jak radzić sobie w kłótni, czy jak być asertywnym.

– Mam pomysł! – zawołała Klara. – Nie będziemy się przez te dwa miesiące widzieć, ale możemy się słyszeć. Mamy przecież telefony...
– Brawo! – klasnęła w dłonie pani Hania. – Prawdziwi przyjaciele zawsze coś wymyślą, żeby być razem! Nawet na odległość!

Edukacja wczesnoszkolna, klasa 1, Nowa Era

Zdrowie jest rozumiane również w kontekście bezpieczeństwa społecznego. Autorzy podręczników ostrzegają uczniów i uczennice przed obcymi osobami. Dzieci uczą się, żeby nie rozmawiać z nieznajomymi czy nie otwierać drzwi, kiedy są sami. Asertywność miałaby być narzędzie zapewnienia bezpieczeństwa w sytuacjach potencjalnego zagrożenia.

Jestem uprzejmy, ale potrafię powiedzieć NIE

Większość ludzi jest przyjaźnie i życzliwie nastawiona do innych. Jednak niektórzy mogą tylko udawać, że lubią dzieci. Dlatego, gdy nie ma przy tobie rodziców lub opiekunów zachowaj ostrożność i rozwagę. Poznaj przykłady sytuacji, w których należy być ostrożnym i powiedzieć NIE. Przeczytaj komiksy.

EW-Operon Bartek 1_4

Asertywność jest cechą mocno podkreślaną w kontekście bezpieczeństwa i zdrowia, jednak jednocześnie promowane są postawy uległe. Bycie miłą, ciągle przeproszanie, proszenie i dziękowanie ma zapewnić bycie lubianym, które przedstawiane jest jako ważna wartość. Na uwagę zasługuje również forma gramatyczna – wiersz napisany jest w imieniu dziewczynki. Przedstawienie dziewcząt jako miłych i grzecznych, może utrzymywać szkodliwe stereotypy dotyczące płci.

EW-Operon Bartek 1_4

Uczniowie w młodszych klasach stosunkowo dużo uczą się o emocjach. Autorzy podręczników starają się pokazywać, w jaki sposób można dbać o swoje odczucia i jak radzić sobie z różnymi emocjami. Dodatkowo, autorzy podręczników dokonują wartościowania emocji: radość i szczęście przedstawiane są jako emocje pozytywne a smutek i złość to emocje negatywne. Warto zwrócić uwagę, że odbiorcy treści otrzymują nie tylko informacje dotyczące emocji, ale również wskazówki dotyczące zachowania i reagowania w przypadku odczuwania poszczególnych emocji.

Dotrzymywanie obietnic to trudna sprawa. Warto jednak być słownym i prawdomównym, bo wtedy inni mogą na nas polegać. Kiedy dotrzymujesz obietnic danyh innym, wzrasta ich zaufanie do ciebie. Możesz wtedy zbudować prawdziwą przyjaźń. Niespełnienie nawet drobnej obietnicy zawsze wiąże się z czymś smutkiem, rozczarowaniem i żalem. Postaraj się więc składać tylko takie obietnice, których możesz dotrzymać. A jeśli już zdarzy ci się złamać daną komuś obietnicę, pamiętaj, żeby go przeprosić.

EW, klasa 2., Nowa Era

Złość to uczucie, które często towarzyszy nam w sytuacjach, gdy nie możemy zrobić tego, co chcemy, lub gdy musimy zrobić coś, na co nie mamy ochoty. Albo wtedy, gdy coś nam się nie udaje lub gdy uważamy, że coś jest niesprawiedliwe. Człowiek, kiedy jest zły, często mówi lub robi rzeczy, których potem żałuje. Dlatego złość najlepiej przeczekać, dać sobie czas na uspokojenie. Można na przykład wziąć trzy głębokie oddechy albo policzyć do dziesięciu. Świetnym sposobem na złość jest też ruch na świeżym powietrzu lub po prostu... poczucie humoru. Warto się nauczyć śmiać się z samego siebie. To pomaga! Spróbuj!

EW, klasa 2., Nowa Era

Siedzę w błocie, patrzę wkoło,
wcale nie jest mi wesoło...

Nagle – co to?
Ktoś przystaje.
Patrzcie!
Rękę mi podaje!
Tu ktoś mały,
tam ktoś duży –
wyciągają mnie z kałuży.

SMUTEK

SPOKÓJ

troska

RADOŚĆ

Przyszedł pies i siadł koło mnie,
kocur się przytulił do mnie,
mysz podała mi chusteczkę:
– Pobrudziłaś się troszeczkę!

Widzę, że się pobrudziłam,
ale za to złość zgubiłam.
Pewnie w błocie gdzieś została,
lecz nie będę jej szukała!

* Mówimy, że ktoś jest
zły jak ośa, gdy jest
zagniewany lub wzburzony.

Dorota Gellner

1. Podaj nazwy uczuć, jakie przeżywała bohaterka wiersza. Jak się zachowywała, kiedy opanowała ją złość? Jakie konsekwencje mogą wynikać z takiego zachowania? Kiedy bohaterka pozbyła się złości?
2. Porozmawiajcie w klasie o tym, czy przydarzyło się wam mieć „zły humor”? Opowiedzcie, co się wydarzyło i jakie towarzyszyły wam uczucia.
3. Dobierzcie się w pary. Niech jedna osoba czyta wiersz, oddając emocje bohaterki, a druga, patrząc w lusterko, robi miny wyrażające złość, zdziwienie, smutek, radość do odpowiedniego fragmentu wiersza.

Poznajemy swoje uczucia 27

EW, klasa 2, Operon_Bartek 2_4

Autorzy podręczników zwracają uwagę na sposoby radzenia sobie ze zmęczeniem. Uczniowie uczą się, jak ważny jest zdrowy sen oraz są namawiani do dbania o wypoczynek.

Dużo na głowie

- Aniu, przejdiesz się ze mną do parku? – spytała mama.
- Chciałabym odetchnąć trochę świeżym powietrzem. Ostatnio mam tak dużo na głowie.
- Ależ mamo! – zaśmiała się Ania. – Przecież byłaś wczoraj u fryzjera obciąć włosy, więc chyba masz mniej na głowie! Mama również się roześmiała i wyjaśniła, że nie chodzi jej o włosy, lecz o różne sprawy, które ma w najbliższym czasie do załatwienia.
- Ania pomyślała chwilę i odpowiedziała:
 - Wobec tego ja również mam dużo na głowie. Muszę zrobić zadanie z angielskiego, dokończyć rysunek na zajęcia plastyczne i rozwiązać kilka ćwiczeń z matematyki.
 - Myślę, że długi spacer po parku dobrze nam zrobi – odpowiedziała mama. – Jestem pewna, że po powrocie poradzisz sobie ze wszystkim dużo lepiej.

EW, klasa 2, Nowa Era

EW, klasa 2, Operon Bartek 2_3

Rady dotyczące zdrowego snu i wypoczynku są szczególnie istotne w kontekście zdrowia psychicznego. Ruch na świeżym powietrzu uważany jest za kluczowy. Na uwagę zwraca osadzenie wielu treści podręcznikowych w codzienności uczniów - doskonałą egzemplifikacją jest opowiadanie przedstawiające sytuację, w której uczeń ma wiele zadań domowych i jest przeciążony nauką. Autorzy podręczników proponują jako rozwiązanie na uczucie przytłoczenia umiarkowaną aktywność fizyczna na świeżym powietrzu. Chociaż rada wydaje się trafna może powodować frustrację uczniów, którzy nie mają możliwości podejmować codziennej aktywności na świeżym powietrzu, np. ze względu na zbyt długo przebywają w szkole i środkach transportu.

Uczniowie w klasach młodszych zdobywają również kompetencje dotyczące odpowiedniego sposobu odżywiania. Treści podręczników wskazują produkty zdrowe i konieczne dla

rozwoju oraz te, które są niekorzystne dla organizmu. Dychotomiczny podział: zdrowe-niezdrowe jest utrwalany za pomocą przekazu wizualnego. Zdrowe produkty, kolorowe, lśniące warzywa i owoce są zestawiane z cukrem, solą, czy masłem. Uczniowie, jak w przypadku innych tematów również tutaj nie dowiadują się, dlaczego powinni unikać niektórych produktów. Autorzy podręczników dbają jednak o to, żeby wiedza na temat tego, co jest zdrowe, a co nie, była utrwalana. Osadzają ją w codziennych doświadczeniach i zachęcają uczniów do przygotowywania potraw (sałatek owocowych i warzywnych) i zdrowego odżywiania.

Podręczniki operują prostymi obrazkami, których treści mają być jednoznacznie rozumiane. Wątpliwości jednak budzą pokazywanie jako zdrowego – żółto-pomarańczowego soku w szklance – może to być zarówno świeżo wyciskany sok z ekologicznych jabłek, jak i słodzony napój o smaku jabłkowym. Podobnie butelka plastikowa wypełniona żółtym płynem, może być niesłodzony sokiem z pomarańczy, jak i słodzonym napojem o smaku pomarańczowym. Autorzy podręczników przekazując treści zdrowotne dotyczące odżywiania nie zawsze dbają o szczegóły. Pokazując plastikowe butelki z wodą utrwalają przekonanie, że woda z plastikowych butelek jest zdrowsza. Podobnie pokazując wśród zdrowych produktów mięso w kolorze czerwonym budują przekonanie dotyczące zdrowotnych właściwości czerwonego mięsa, które znajduje się w górnej części piramidy żywienia w przeciwieństwie do warzyw i owoców stanowiących żywieniową jej podstawę.

w odpowiednich ilościach.

Pamiętaj o tym, żeby codziennie zjadać trzy główne posiłki – śniadanie, obiad i kolację oraz dwa mniejsze – drugie śniadanie i podwieczerek. Twoje posiłki powinny się składać tylko ze zdrowych produktów. Niestety, zwykle zjadamy

47

Kolejnym aspektem budowania kompetencji zdrowotnych uczniów jest dbanie o stan zębów. Podręczniki zachęcają do dbania o zęby dla zdrowia i urody. Mycie zębów dwa razy dziennie, a najlepiej po każdym posiłku, jest prezentowane jako oczywista zasada i wskazówka. Podręczniki zachęcają również do regularnych kontroli stomatologicznych. W podręcznikach lekarze dentyści (najczęściej kobiety) występują w profesjonalnych białych strojach. Są uśmiechnięci, podobnie jak ich mali pacjenci.

Zalecenia od stomatologa

- Zęby należy myć szczoteczką z pastą do zębów przynajmniej 2 razy dziennie, a najlepiej po każdym posiłku.
- Zęby myj szczoteczką przez 2 minuty. Zęby trzeba myć bardzo dokładnie. Przy okazji masuj szczoteczką **dziąsła**, a także wyszczotkuj język.
- Każdy powinien mieć własną szczoteczkę do zębów. Trzeba ją zmieniać zawsze wtedy, gdy jej włosie się zniszczy.
- Kiedy po jedzeniu nie masz możliwości umycia zębów, możesz przez chwilę żuć gumę bezcukrową lub pogryźć coś twardego, na przykład marchewkę czy kalarepkę.
- Używaj nici dentystycznej do czyszczenia przestrzeni między zębami.
- Nie jedz zbyt dużej ilości słodyczy. Cukier jest wrogiem numer jeden dla zębów. Jest pożywką dla bakterii, które niszczą **szkliwo** i powodują próchnicę. Próchnica to choroba zęba.
- Przychodź do mnie systematycznie na przegląd zębów, najlepiej dwa razy w roku. Jeśli plamka lub dziurka w zębie jest mała, leczenie stomatologiczne nie boli. Odbywa się tylko na powierzchni zęba, w jego **koronie**.

EW klasa 2, Bartek Operon 2-3

Treści prezentowane w podręcznikach dla klas młodszych osadzone są w życiu codziennym. Ważne miejsce zajmują tzw. zasady ekranowe i zalecany sposób korzystania z komputera. To stosunkowo nowy temat, szczególnie intensywnie podejmowany w kontekście pandemii, kiedy to uczniowie korzystali z komputerów o wiele dłużej niż sugerowały wytyczne. Autorzy podręczników zachęcają uczniów do przestrzegania określonych zasad korzystania z komputera i innych urządzeń elektronicznych. Warto jednak zwrócić uwagę, że w czasie lockdownu, kiedy edukacja odbywała się w trybie zdalnym, propozycje ograniczenia czasu przed komputerem do godziny czy dwóch dziennie okazały się nierealistyczne. W kontekście konieczności wielogodzinnego korzystania z urządzeń elektronicznych w czasie pandemii Podręczniki nie

nadały za zmianami, a prezentowane w nich rekomendacje ograniczeń czasowych stały w sprzeczności z wymogami codziennej realizacji edukacji w trybie zdalnym.

Zofia Stanecka

Komputerowe zasady

Jacek wpadł do domu i od razu pobiegł do swojego pokoju. Rzucił na podłogę plecak i włączył komputer.

- Co robisz? - spytała mama.
- Gram - odpowiedział Jacek.
- A praca domowa?
- Jeszcze zdąże! - zawołał Jacek. - A ta gra jest taka ciekawa!
- Potem będziesz zmęczony.
- Nie będę - zapewnił Jacek. - Zresztą w tej grze muszę liczyć. To prawie jak nauka.
- Właśnie, prawie. - Mama uśmiechnęła się.
- Oj, mamo. Tylko pięć minut!

Minęło pięć minut. Potem kolejne pięć. I jeszcze kolejne...
- Jacku, grasz już od godziny - powiedziała mama. - Nie taka była umowa. Weź kartkę i długopis. Spiszemy zasady korzystania z komputera.

Jacek sięgnął po kartkę i zapisał na niej:

1. Najpierw praca domowa. Potem komputer.
2. Nie gram za długo.
3. Nie wchodzę na strony internetowe bez pozwolenia rodziców.

Przyczepił kartkę nad biurkiem. I zasiadł do lekcji. Zanim skończył odrabiać wszystkie zadania, zrobiło się bardzo późno. Jacka bolała głowa i miał wszystkiego dość. Spojrzał smętnie na zawieszoną nad biurkiem listę.

- Chyba jednak coś jest w tych zasadach - westchnął. - Po długim graniu mam wrażenie, że lekcji do odrobienia jest więcej niż zwykle. I wszystkie są taaakie trudne!

1. Co zrobił Jacek po powrocie do domu? Jakie były skutki długiego siedzenia chłopca przed komputerem?
2. Wymień zasady korzystania z komputera, które zapisał Jacek. Co o nich myślisz?
3. O czym jeszcze warto pamiętać, korzystając z komputera? Zapisz swoje zasady w zeszytach.

EW, WSIP klasa 2

- **PRZY URZĄDZENIU EKRANOWYM SPĘDZAM TYLE CZASU, ILE POZWOLILI NA TO RODZICE. ALE:**
 - NIE CODZIENNIE** | **JEDNORAZOWO NIE DŁUŻEJ NIŻ 15 MINUT**
 - DZIENNIE NIE DŁUŻEJ NIŻ 30 MINUT**
 - NIE PRZY JEDZENIU** | **NIE PRZED SNEM**
- **KORZYSTAM TYLKO Z TYCH STRON INTERNETOWYCH, KTÓRE POKAZALI MI RODZICE LUB PANI W SZKOLE.**
- **NIGDY NIE PODAJĘ INFORMACJI O SOBIE OSOBOM Z SIECI.**
- **PAMIĘTAM, ŻE PRZYJACIELA MOŻNA MIEĆ WYŁĄCZNIE W REALNYM ŚWIECIE.**
- **JEŚLI NATRAFIĘ NA INFORMACJE, KTÓRYCH NIE ROZUMIEM, MÓWIĘ O TYM RODZICOM.**

EW, Bartek, klasa 2, Operon 2_2

Autorzy podręczników dzielą kompetencje na miękkie i twarde. Kompetencje twarde związane są ze specjalistyczną wiedzą czy znajomością języków obcych. Podręczniki szkolne skupiają się przede wszystkim na wiedzy, a więc realizują cel rozwijania kompetencji twardej. Nacisk na rozwój kompetencji twardej wzrasta w kolejnych etapach nauczania - szczególnie widoczny jest w podręcznikach używanych na drugim etapie edukacyjnym. W podręcznikach znajdziemy liczne treści dotyczące organów ciała i sposobów ich funkcjonowania. Istotna jest wiedza na temat układów w ciele człowieka, a także potencjalnych zagrożeń (np. chorób, wypadków, katastrof), które mogą powodować dysfunkcje.

Kompetencje miękkie to te, które pozwalają kompetencje twarde wykorzystywać. Chodzi przede wszystkim o kompetencje komunikacyjne, kreatywność, umiejętność zarządzania czasem. Wszystkie analizowane podręczniki kładą nacisk na dbanie o własny dobrostan oraz na kompetencje społeczne i komunikacyjne. Uczniowie są zachęceni do dbania o zmysły, pamiętania o odpowiednim odżywianiu. Uczą się komunikować emocje oraz żyć z innymi. Nie wiele miejsca poświęca się jednak twórczemu myśleniu, stawianiu pytań, kwestionowaniu i szukaniu argumentów. Wiedza szkolna, ale też szkolne kompetencje zdrowotne, uczone są metodą podającą, niepozostawiającą wiele miejsca na pojawiające się wątpliwości. Stworzenie

przestrzeni na powstanie i przedyskutowanie wątpliwości mogłoby zwiększyć skuteczność edukacji w kontekście rozwijania kompetencji zdrowotnych uczniów.

Tab. 7 Matryca kodów dotyczących kompetencji miękkich w analizowanych podręcznikach (liczba zakodowanych fragmentów)

Drzewo kodowe	Chemia	EW	WDŹ	WOS	techni...	przyr...	EDB	angiel...	biologia
▼ kompetencje miękkie									
twórcze myślenie	3	13	5	10	11	5	13	15	14
inne		4	1				13	6	9
współpracy		14	2	13	4	3	13	6	3
krytyczne myślenie	2	3	2	17	17	7	34	3	7
dbanie o własny dobrostan	18	76	54	7	84	113	118	47	187
społeczne		27	29	34	63	11	101	1	5
komunikacyjne		36	23	15	3	5	16	33	4

KRYTYCZNE MYŚLENIE W PODRĘCZNIKACH

Podstawy programowe analizowanych przedmiotów wskazują na konieczność rozwijania krytycznego myślenia. Dla przykładu w podstawie programowej dla edukacji wczesnoszkolnej mówi się o “rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania i wnioskowania”; “krytycznym odbiorze dzieł literackich i krytycznej analizie informacji”. Podstawa WOS mówi o “krytycznym odbiorze reklamy i tekstów kultury masowej” (podstawaprogramowa.pl). Krytyczne myślenie (KM) zostało operacyjnie zdefiniowane jako możliwość zadawania pytań, poszukiwanie różnorodnych rozwiązań, pokazywanie różnych perspektyw, dochodzenie do wniosków w wyniku eksperymentów/ćwiczeń, pokazywanie różnych stron zjawiska, samodzielne poszukiwania informacji.

Rys. 3 Krytyczne myślenie w podręcznikach

krytyczne myślenie

Najczęściej występującym kodem w obszarze krytycznego myślenia jest dochodzenie do wniosku w wyniku wykonywanego ćwiczenia. Autorzy podręczników często formułują polecenia, których celem jest pokazanie, w jaki sposób przebiegają procesy, albo zachodzą pewne zjawiska.

- 1 Przyjrzyj się obrazkom. Czym zajmują się przedstawieni na nich lekarze?
- 2 Dowiedz się, czym się zajmują: alergolog, laryngolog, kardiolog, pielęgniarka.
- 3 Opowiedz o swojej wizycie u lekarza.
- 4 Powiedz, dlaczego należy dbać o zdrowie. Wyjaśnij przysłowie: W zdrowym ciele zdrowy duch.

EW, klasa 1, Szkolni Przyjaciele WSiP

DOŚWIADCZENIE Czy w mokrym ubraniu można się przeziębic?

Co będzie potrzebne?

2 butelki wody o tej samej temperaturze, 2 ręczniki frotowe, termometr

Jak to zrobić?

1. Zmierz temperaturę wody. W obu butelkach powinna być taka sama i wynosić około 37°C.
2. Jedną butelkę zawiń w suchy, a drugą – w mokry ręcznik. Postaw butelki w nasłonecznionym miejscu.
3. Po godzinie zmierz temperaturę wody w obu butelkach. Wyjaśnij różnicę temperatur. Jaką rolę odegrał w tym doświadczeniu suchy ręcznik? Co się stało z temperaturą wody w drugiej butelce? Dlaczego?

Przyroda, klasa 4, Operon

Autorzy zachęcają do odgrywania scenek mających pokazać, jak działają normy społeczne, przeprowadzenia eksperymentów czy zastanowienia się, porozmawiania z innymi uczniami na zadany temat.

OBSERWACJA

Wykonaj zwiad w terenie otaczającym szkołę.

Znajdź miejsca, gdzie możesz odpocząć. Czy oceniasz je, jako zadbane i sprzyjające zdrowiu? Wskaż ich zalety.

Sprawdź, czy w otoczeniu szkoły są miejsca, które wymagają zmian, by były dla uczniów przyjazne i poprawiały ich samopoczucie.

Napisz w zeszytce notatkę według poniższego wzoru.

Temat obserwacji: Zwiad dotyczący otoczenia szkoły ocenianego pod kątem wpływu na samopoczucie i zdrowie uczniów.

Miejsca pozytywnie wpływające na samopoczucie: ■

Miejsca negatywnie wpływające na samopoczucie: ■

Jak zmienić otoczenie szkoły, by sprzyjało ono uczniom w ich nauce i odpoczynku?

Przyroda, klasa 4, Operon

ĆWICZENIA

1. Przećwicz z kolegą lub koleżanką ocenę stanu osoby nieprzytomnej oddychającej (wg schematu ABC) i układanie jej w pozycji bezpiecznej. Zamieście się rolami.
2. Omów sposób udzielenia pierwszej pomocy osobie, która:
 - a) zasłabła gorącego dnia podczas apelu w szkole,
 - b) zemdlała, stojąc w zatłoczonym wagonie kolejowym,
 - c) leży nieprzytomna na trawniku w parku, oddycha, nie widać innych poważnych obrażeń,
 - d) została potrącona przez samochód (oddycha, ale jest nieprzytomna).
3. Korzystając z różnych źródeł, dowiedz się, czy istnieje tylko jeden sposób układania poszkodowanego w pozycji bezpiecznej. Jeśli nie, opisz i przećwicz w klasie wariant alternatywny.
4. Wyjaśnij znaczenie terminu „algorytm”. Sprawdź także znaczenie tego słowa w słowniku języka polskiego lub słowniku wyrazów obcych oraz w innych źródłach informacji.
5. Przygotuj podręczną wersję algorytmu ratowniczego na wypadek pomocy poszkodowanemu przytomnemu lub nieprzytomnemu oddychającemu. Włóż ją do portfela, etui telefonu lub w inne miejsce, tak aby mieć ją zawsze przy sobie.

EDB, klasa 8, Nowa Era

Metodyka ta opiera się na przekonaniu, że informacje samodzielnie pozyskane przez uczniów mają dla nich większą wartość i są lepiej zapamiętywane. Kluczowe pytania, jakie zadają autorzy podręczników uczniom to: *dlaczego* i *wyjaśnij*. Pytania są tak konstruowane, że powinny zachęcać uczniów do samodzielnego poszukiwania informacji, ich krytycznej oceny oraz aplikowania wiedzy w codziennym życiu. W niektórych przypadkach polecenia *wyjaśnij* odnoszą się do treści prezentowanych w podręczniku i motywują do powtórzenia oraz przedstawienia swoimi słowami prezentowanych zagadnień. Wydaje się jednak, że kluczową rolę odgrywa tutaj nauczyciel, który może poprowadzić sytuację w klasie według różnych wzorów: może przeprowadzić dyskusję, zachęcić uczniów do poszukiwania informacji, ale też podać gotową odpowiedź (np. owoce trzeba jeść, żeby być zdrowym), albo pominąć w ogóle dany temat.

Zadania dotyczące krytycznego myślenia zazwyczaj mieszczą się w mało eksponowanych częściach podręcznika, na końcu rozdziału. Tracą w ten sposób widoczność, ale też ważność. Biorąc pod uwagę realia pracy dydaktycznej, często treści prezentowane na końcu lekcji w podręczniku narażone są na ryzyko pominięcia z powodu braku czasu lub zmęczenia. W konsekwencji umieszczane na końcu rozdziałów ćwiczenia z krytycznego myślenia mogą tracić swoją szansę na realizację. Ponadto, jeśli większość treści na lekcji prezentowana jest metodami podającymi, może to powodować większe zmęczenie uczniów, znużenie lub słaby poziom skupienia na lekcji. Włączenie metod z elementami krytycznego myślenia na początek i w środku rozdziałów mogłoby przyczynić się do zwiększenia poziomu aktywności uczniów na lekcji oraz do zwiększenia prawdopodobieństwa zapamiętania treści będących przedmiotem nauczania na danej lekcji.

Tab. 8 Matryca kodów dotyczących krytycznego myślenia w analizowanych podręcznikach (liczba zakodowanych fragmentów)

Drzewo kodowe	Chemia	EW	WDŻ	WOS	techni...	przyr...	EDB	angiel...	biologia
▼ krytyczne myślenie									
🔍 poszukiwanie różnorodnych rozwiązań	5	15	4	18	21	31	3	19	
👁️ pokazywanie różnych perspektyw	3	4	1	3	5	17	3	21	
📌 inne	4			1	3	5	5	9	
📝 dochodzenie do wniosków w wyniku	96	14	11	4	25	32	19	64	
👁️ pokazywanie różnych stron zjawisk	1	11	28	24	14	21	43	60	
🔍 samodzielne poszukiwanie informacji	5	20	4	17	20	22	24	12	57

Najczęściej metoda dochodzenia do wniosków w wyniku eksperymentów i zadań w kontekście zdrowia wykorzystywana jest w podręcznikach do edukacji wczesnoszkolnej i w podręcznikach do biologii. Uczniowie klas 1-3 uczą się w jaki sposób ubrać się stosownie do pogody albo jakie korzyści dla zdrowia płyną z jedzenia warzyw i owoców. Eksperymenty w klasach młodszych zazwyczaj są omawiane (np. w opowiadaniach), a ich efekty są przewidywalne.

Powiedz, jaki wpływ na twój organizm ma twoje dzisiejsze śniadanie.

Edukacja wczesnoszkolna oto ja, mat-przyr 1_2

W klasach starszych, np. na lekcji biologii uczniowie zachęceni są do wykonywania zadań (eksperymentów) związanych z obserwacją swojego ciała.

ZAObSERWUJ

Wpływ wysiłku fizycznego na wartość ciśnienia tętniczego krwi

Materiały: ciśnieniomierz.

Przebieg doświadczenia:

1. Zmierz ciśnienie krwi za pomocą ciśnieniomierza kilku chętnym osobom. Zanotuj wyniki.
2. Poproś, aby każda z osób wykonała kolejno dziesięć przysiadów, i ponownie zmierz im ciśnienie krwi. Zanotuj wyniki.

Odpowiedz na pytania:

1. Porównaj wyniki. W której grupie pomiarów ciśnienie krwi było wyższe?
2. Jak wysiłek fizyczny wpływa na ciśnienie krwi?

Biologia, klasa 7, WSiP

Uczenie się metodą dochodzenia do wniosków w wyniku ćwiczenia i eksperymentu wykorzystywane jest również dla rozwoju obszarów związanych ze zdrowiem psychicznym i społecznym. Trudności w wieku wczesnoszkolnym związane są z zarządzaniem emocjami, umiejętnościami rywalizacji (w tym przegrywania). Czytanki, które proponują autorzy

podręczników podejmują trudne dla uczniów tematy i opisują sytuacje budzące skrajne emocje. Następnie uczniowie zachęceni są do wyjaśniania sytuacji i do proponowania rozwiązań. Choć w podanych przykładach autorzy podręczników zaproponowali cenne ćwiczenia, ważną rolę pełni jednak nauczyciel, do którego finalnie należy decyzja czy przeprowadzić proponowane ćwiczenia, czy pominąć je i przejść do prezentowania następnych treści metodami podającymi. Należy jednak pamiętać, że przeprowadzanie tego typu ćwiczeń może zwiększyć poziom aktywności uczniów oraz przyczynić się do lepszego zapamiętania przez nich treści omawianych na lekcji.

Edukacja wczesnoszkolna, Szkolni Przyjaciele klasa 1, WSiP

Jednym z elementów krytycznego myślenia jest umiejętność dostrzegania różnych stron danego zjawiska. Jest to szczególnie istotne w kontekście zdrowia. Przykładem, który pojawia się w podręczniku dla młodszych uczniów jest pies, który może być niebezpieczny, a jednocześnie nazywany bywa “przyjacielem człowieka”. Uczniowie uczą się, że zwierzę może mieć różne oblicza: być przyjacielskie, ale także niebezpieczne.

Kącik odkrywców

Psy są wiernymi towarzyszami wielu ludzi, ale czasem mogą być groźne. Zwierzęta chore, zdenerwowane albo przestraszone mogą zrobić człowiekowi krzywdę.

Pamiętaj! Nigdy nie wolno podchodzić do zwierząt, które nie mają właściciela!

Jeśli obawiasz się ataku zwierzęcia, które nie ma właściciela – szybko przyjmij tak zwaną **pozycję żółwia**.

POZYCJA ŻÓŁWIA!

1. Spleć palce dłoni do wewnątrz.
2. Schowaj kciuki do wewnątrz złożonych dłoni.
3. Załóż splecione ręce za głowę.
4. Oston rękoma uszy.
5. Przykłącznij.
6. Przyciągnij głowę do kolan.

1. Dlaczego nie wolno podchodzić do psów bez pozwolenia ich właściciela?
2. Przyjrzyj się ilustracjom. Które części ciała ostonisz, przyjmując pozycję żółwia? Dlaczego ostonięcie ich jest ważne?
3. Poćwicz przyjmowanie pozycji żółwia. Sprawdź, jak szybko potrafisz to zrobić.

EW, klasa 1, Operon Bartek 1_3

Podobnie Internet i technologie komunikacyjne: uczniowie klas młodszych uczą się, że tzw. “urządzenia ekranowe” mogą być wykorzystywane do dobrych celów, np. związanych z nauką, czy nawiązywaniem i podtrzymywaniem zdrowych relacji społecznych, ale też mogą stanowić zagrożenie. Uczniowie klas młodszych dowiadują się przede wszystkim o nieodpowiednich treściach, które mogą spotkać w Internecie, a starsi uczniowie ostrzegani są przed uzależnieniami.

Okazało się, że jedni oglądają filmy, inni grają w gry, a jeszcze inni wyszukują informacje, które ich interesują...

Przysłuchiwałem się tej rozmowie bardzo uważnie. W końcu zabrałem głos:

– Pragnę wam powiedzieć, że internet jest bezpiecznym miejscem, ale tylko pod warunkiem, że przestrzega się kilku zasad. Pamiętajcie, że jest tam wiele treści, które mogą być dla was szkodliwe, ponieważ przeznaczone są

Bezpieczne korzystanie z urządzeń cyfrowych

wyłącznie dla dorosłych. Możecie trafić na teksty, zdjęcia albo filmy, które będą dla was niezrozumiałe. Możecie też spotkać osoby, które będą udawać kolegę lub koleżankę. Takie osoby często podają fałszywe imiona. A podszywając się pod kogoś innego, mogą chcieć was skrzywdzić. Dlatego podam wam zasady, których należy przestrzegać, korzystając z urządzeń ekranowych i internetu. Oto one:

EW, klasa 2, Operon Bartek 2_2

Poszukiwanie różnych stron zjawisk i sytuacji ćwiczone jest również na lekcjach wiedzy o społeczeństwie. Szczególny nacisk kładzie się na znajdowanie argumentów i kontrargumentów. Uczniowie uczą się jak uzasadniać swoje stanowisko, dostrzegać wady i zalety

WOS, WSiP klasa 8

Ćwiczenia WYPELNU W ZESZYCIE

- Wymień osobiste korzyści wynikające z przynależności do każdej z podanych grup: stowarzyszenie młodzieżowe, zespół muzyczny, organizacja charytatywna.
- Wskaż trzy cechy, które powinien mieć przywódca grupy. Uzasadnij swoją odpowiedź. Następnie zastanów się, czy w Twoim środowisku są takie osoby. Czym się zajmują na co dzień? Jak są odbierane przez otoczenie?
- Każdego dnia działasz w grupach o różnym charakterze. Inaczej podchodzisz do aktywności w grupie nieformalnej, koleżeńskej, a inaczej do pracy w grupie krótkotrwałej, nastawionej na realizację określonego zadania. Odpowiedz na podane pytania.
 - Czy spontaniczność jest tak samo ceniona w obu tych grupach?
 - Czy osobiste sympatie powinny mieć duży wpływ na współpracę w grupie zadaniowej?
 - Czy w grupie koleżeńskej lider jest niezbędny?
- Przytocz cztery przykłady sytuacji konfliktowych występujących w codziennym życiu. Zaproponuj metody rozwiązania sporu, które można by zastosować w każdej z nich. Uzasadnij swój wybór.
- Zapoznaj się z wykresem i wykonaj polecenie.

Sposoby rozwiązywania konfliktów w firmie

2. Grupy społeczne

7. Przeczytaj tekst, przyjrzyj się ilustracji i wykonaj polecenia.

Pan Mariusz jest aktorem grającym w reklamach. W jednej z nich wystąpił w białym fartuchu. W pomieszczeniu wyglądającym jak gabinet stomatologiczny zachęcał do używania konkretnej pasty do zębów. Zachwalał jej zalety i zapewniał o wysokiej jakości produktu. Podkreślał ponadto, że reklamowana pasta jest najlepsza ze wszystkich dostępnych na rynku i poleca ją wielu dentystów.

- Wyjaśnij, czy postać z opisanej reklamy należy uznać za rzeczywistego autorytet w dziedzinie stomatologii.
- Wskaż, które elementy reklamy zachęciły Cię do kupna pasty, a które – wzbudziłyby Twoje wątpliwości.
- Określ, czym różni się między sobą idol i autorytet. Następnie wymień trzy osoby, które należą – według Ciebie – do grona idoli, oraz trzy, które można nazwać współczesnymi autorytetami. Uzasadnij swój wybór.
- Podaj różne przykłady sytuacji z życia Twojego i Twoich rówieśników, które mogłyby być przykładem... Następnie...

PRACA Z TEKSTEM

PRACA Z WYKRESEM

WOS, Nowa Era, klasa 8

SPRAWDZ SIĘ

- Wyjaśnij, dlaczego zachowania asertywne uważa się za bardziej korzystne dla jednostki.
- Podaj trzy przykłady wypowiedzi z „komunikatem Ja”.
- Wymień sposoby rozwiązywania konfliktów w grupie i między grupami. Który z nich uważasz za najlepszy? Uzasadnij swój wybór.
- Wybierz trzy metody rozwiązywania konfliktów oraz wypisz ich zalety i wady.

WOS, Operon, klasa 8

Krytyczne myślenie rozumiemy również jako zachęcanie do szukania rozwiązań. W podręcznikach szkolnych niewiele jest przestrzeni na takie działania. Autorzy zwykle przedstawiają treści związane z danym przedmiotem, a następnie zadają pytania nawiązujące do omawianego tematu. Rzadziej uczniowie są zachęceni do pracy w grupie i wymyślania rozwiązań postawionego przed nimi problemu.

3. Porozmawiajcie w klasie, jak należy postępować, gdy jest się przeziębionym, aby nie zarazić innych.

EW, klasa 1, Szkolni Przyjaciele, WSIP

- 4 Poszukaj w wybranych źródłach informacji na temat sportowych form aktywności osób z niepełnosprawnością ruchową. Wyjaśnij, co to jest paraolimpiada. Przygotujcie wspólnie gazetkę na ten temat.

EW, klasa 3 WSiP

Czy już umiesz? Sprawdź się!

- 1 Poszukaj informacji w dostępnych źródłach na temat roślin trujących, innych niż w podręczniku. Przygotuj o nich krótką prezentację.
- 2 Opisz, jak należy pielęgnować te ozdobne rośliny pokojowe, które są trujące.
- 3 Na podstawie dostępnych źródeł informacji wskaż różnice między żmiją zygzakowatą a zaskrońcem zwyczajnym.
- 4 Sprawdź w internecie, gdzie i kiedy (o jakiej porze roku) jesteśmy najbardziej narażeni na ukąszenie kleszcza.

Przyroda MAC, klasa 4

Krytyczne myślenie, mimo że wielokrotnie wspomiane w podstawie programowej, nie jest wystarczająco obecne w podręcznikach szkolnych. Jest raczej traktowane jako dodatek czy uzupełnienie przerabianego materiału. Uczniowie zachęceni są do poszukiwania informacji oraz do przeprowadzania eksperymentów i szukania różnych stron danego zjawiska. **Zdecydowanie dostrzegamy lukę w tym obszarze i przestrzeń do zagospodarowania metodami i technikami budującymi kompetencje krytycznego myślenia, w tym umiejętności stawiania pytań, poszukiwania informacji oraz oceny źródeł.**

DEFINIOWANIE ZDROWIA PRZEZ EKSPERTÓW

W literaturze przedmiotu funkcjonują różnorodne definicje odnoszące się do bycia zdrowym. W tradycyjnym ujęciu zdrowie traktowane jest jako norma a schorzenie jako odstępstwo od normy. M. Blaxter (2009) pisząc o sposobach definiowania zdrowia wskazuje, że koncepcja choroby obejmuje odbieganie od normy, w taki sposób, że stawia jednostkę w biologicznie niekorzystnej sytuacji. Rozumienie **zdrowia jako braku choroby** pojawiło się również wśród wypowiedzi osób badanych.

Zdrowie to jest stan, w którym nie ma choroby, po prostu. To jest stan, który nie ma choroby. (R_3)

Odwołując się do koncepcji **zdrowia jako normy** jedna z badanych zwracała uwagę, na konieczność określenia tego co stanowi o normie w danym kontekście społecznym i dla danych jednostek. Jako egzemplifikację różnego sposobu postrzegania tego, co uważamy za normę, badana przywołała wizytę uczniów z grupą nauczycieli w szkole dla osób niewidzących. Podczas wizyty to osoby widzące czuły się jak osoby z niepełnosprawnościami – nie potrafiąc posługiwać się używanymi w danym miejscu metodami dydaktycznymi czy pomocami naukowymi (książkami z alfabetem Braille'a), nie orientowały się w przestrzeni, nie wiedziały, gdzie co jest i musiały co chwilę pytać, podczas gdy niewidomi uczniowie poruszali się po budynku swobodnie.

Postrzeżenie zdrowia przez pryzmat normy przyczyniało się do trudności w jego definiowaniu. Badani eksperci podkreślali rolę czynników indywidualnych (takich jak m.in. długość trwania życia, styl życia) i zewnętrznych w określaniu tego co stanowi o normie, a także samego stanu zdrowia.

Jest płynna granica między jednym a drugim stanem, trudno jest rozpoznać człowieka zdrowego i człowieka chorego (R_4).

To dynamiczne, zmieniający się stan, który podlega modyfikacjom z bazowym, wynikającym z genetyki dziedzicznej, że tak powiem, ale w dużej części wraz z wiekiem, dojrzewaniem, wzrastaniem coraz mocniej uzależnionym od wpływów środowiskowych i stylu życia. (R_2)

Więc to zdrowie to jest klimat, ale również powiedziałbym takie środowisko fizyczne pracy i nauki. (R_11)

W przytoczonych wypowiedziach znamienne jest dostrzeżenie, że zdrowie nie jest pojęciem statycznym, ale takim, które podlega nieustannym zmianom.

Profesjonalna definicja zdrowia, zaproponowana przez G. Sigerista i przyjęta przez Światową Organizację Zdrowia (WHO), niejako ułatwia mówienie o zdrowiu, porządkując jego rozumienie do kilku wymiarów. WHO określa zdrowie jako stan pełnego dobrego samopoczucia czy też **dobrostanu** (ang. wellbeing) **fizycznego, psychicznego i społecznego** (<https://www.who.int>). Eksperti, którzy wzięli udział w wywiadach, wielokrotnie powoływali się na taki sposób rozumienia zdrowia, podkreślając równoważność wszystkich wymiarów dobrostanu człowieka.

tak naprawdę pojęcie zdrowia jest pojęciem szerokim, bo zdrowie nie oznacza tylko tak, rozmawiamy o tym z uczniami, nie oznacza braku choroby, ale zdrowie oznacza pełnie zdrowia zarówno fizycznego, psychicznego jak i społecznego. (R_7)

Badani zwracali uwagę, że dopiero osiągnięcie zadowolenia we wszystkich wymiarach pozwala człowiekowi poczuć się zdrowym. Dodatkowo, dwie z badanych osób stawiały znak równości pomiędzy zdrowiem i **szczęściem** czy też używały tych pojęć synonimicznie.

To nie tylko takie zdrowie fizyczne, że mam zdrowe ręce i nogi, i mogę się przemieszczać, czy zdrowe serce i uprawiać sport, ale wszystko razem w połączeniu, żeby człowiek był szczęśliwy i mógł w tym świecie funkcjonować jak najdłużej szczęśliwie, to jest dla mnie taka definicja zdrowia. (R_4)

Chociaż holistyczne postrzeganie zdrowia dominowało wśród badanych ekspertek/ekspertów to część z nich sygnalizowała potrzebę podkreślenia istotności **zdrowia psychicznego** i większego niż dotychczas skupienia się na zdrowiu psychicznym uczniów.

CECHY OSOBY ZDROWEJ

Niewątpliwy jest również związek pomiędzy rozumieniem zdrowia a określeniem cech, które charakteryzują osoby zdrowe. Badani eksperci postrzegali osoby zdrowe przez pryzmat takich **cech fizycznych**, jak *sprężysty krok czy ładna cera* (R_4) równocześnie podkreślając, że atrybuty zewnętrzne mogą przysłaniać stan zdrowia psychicznego lub powodować jego błędną ocenę.

Człowiek nieraz zewnętrznie wygląda na zdrowego a jest wewnętrznie bardzo chory.
(R_4)

Dwie z badanych osób wskazały na **niezależność** jako istotny wyznacznik zdrowia.

Dodatkowo w wypowiedziach pojawił się opis cech osoby zdrowej nawiązujący do wielowymiarowej definicji zdrowia WHO:

poznanie osoby zdrowej na podstawie: satysfakcji z życia, dobrych parametrów somatycznych (warunek niekonieczny, bo osoby z niepełnosprawnościami mogą mieć dobre samopoczucie i spełniać to kryterium zdrowotności na tyle na ile ich stan pozwala), troska o zdrowie, systematyczność podejmowania zachowań związanych z pielęgnacją, dbaniem o zdrowie, dobre relacje z innymi ludźmi (R_2).

KOMPETENCJE ZDROWOTNE (HEALTH LITERACY) W UJĘCIU EKSPERTÓW

Podczas wywiadów osoby badane zostały zapytane o rozumienie pojęcia kompetencji zdrowotnych. Z perspektywy niniejszego badania zależało nam na uzyskaniu informacji o tym czy badani spotkali się z pojęciem kompetencji zdrowotnych, a jeśli tak to w jaki sposób je definiują.

Przeprowadzone wywiady pokazały, że większość badanych nie była zaznajomiona z pojęciem kompetencji zdrowotnych. Po krótkim wyjaśnieniu przez badaczki pojęcia kompetencji zdrowotnych (*health literacy*), jako zdolności do rozumienia i wykorzystywania

informacji na temat zdrowia i choroby, badani podkreślali, że są to kompetencje kluczowe. Większość uczestników badania, spośród tych którzy deklarowali znajomość pojęcia kompetencji zdrowotnych, przedstawiła szeroką definicję konceptu. Definicje te skupiały się na posiadaniu **wiedzy i zdolności do prowadzenia zdrowego stylu życia**. Jak wyjaśnił jeden z badanych:

Są to umiejętności związane z dbaniem o zdrowie, w tym takie jak na przykład zdolność do diagnozowania swojego dobrostanu i kompetencje do podejmowania działań, żeby go utrzymać albo pomnożyć, albo zmienić, jeżeli, że tak powiem, zaniedbamy czy obniżymy ten poziom dobrostanu. To na pewno kompetencje takie psychiczne, można powiedzieć, związane ze społecznym funkcjonowaniem, czyli umiejętność radzenia sobie ze stresem, jednocześnie w powiązaniu z zabiegami związanymi z utrzymywaniem takiej odporności i biologicznej, i tej nerwowej, można powiedzieć, czyli układu nerwowego na różne czynniki życiowe. (R_2)

Ponadto badani definiowali kompetencje zdrowotne w kategoriach działań profilaktycznych obejmujących m.in. zasady higieny. Jedna z uczestniczek stwierdziła:

kompetencje zdrowotne to wszystko co jest związane z profilaktyką, wszystko to co jest związane z higieną, wszystko to co jest związane z dbałością o siebie i o swój dobrostan, więc tutaj bardzo dużo rzeczy mogłabym wymieniać (...). " (R_7)

Istotnym komponentem kompetencji zdrowotnych z perspektywy osób badanych była też **umiejętność korzystania z informacji** zastanych, ich krytyczna analiza i praktyczne zastosowanie dostępnej wiedzy, a także umiejętność odróżnienia wiarygodnych informacji od fake newsów.

Ważne w kompetencjach zdrowotnych jest, żeby umieć wyszukać informacje i je krytycznie zanalizować, żeby umieć ocenić wiarygodność różnych źródeł, umieć wiedzę zastosować w praktyce, przekształcać tekst na tabele czy wykresy, żeby łatwiej było analizować i wyciągać wnioski. (R_1)

(...) kompetencje zdrowotne, umiejętność rozpoznawania źródeł informacji na temat zdrowia, które są i mogą być, są prawdziwe i mogą być, że tak powiem, przydatne do odróżniania od tych źródeł fake'owych, nieprawdziwych (R_2).

Warto zauważyć, że niektórzy badani podnieśli kwestie uwarunkowań kulturowych w kontekście kompetencji zdrowotnych Polaków. Jako argument za tezą jeden z badanych podał nieumiejętność korzystania z mediów i brak krytycznej analizy odbieranych informacji. Z kolei inna badana odniosła się do przekonań zdrowotnych Polaków niepopartych dowodami naukowymi.

Mamy jakąś taką narodową głupią mądrość, że może wynikającą jeszcze z tych tradycji polegania na takich znachorskich podejściach do zdrowia albo znachorskich metodach leczenia zdrowia babcinego czy tak dalej, że nie korzystamy z osiągnięć nauki, które mówią wyraźnie, że brak aktywności powoduje ten, nazwijmy, choroby cywilizacyjne. (R_2)

JAK UCZYĆ KOMPETENCJI ZDROWOTNYCH?

Uczenie kompetencji zdrowotnych, zdaniem badanych osób, powinno odbywać się dwutorowo. Z jednej strony nauczyciele i rodzice powinni przekazywać **wiedzę teoretyczną** za pomocą lekcji, wykładów czy w codziennych rozmowach. Informacje dotyczące zdrowia są zawarte w podstawie programowej wielu przedmiotów i jak mówią osoby badane *nie ma możliwości, żeby nie poruszać tych zagadnień dotyczących kompetencji zdrowotnych w kontekście pór roku: inne sporty, ubiór, inne żywienie w zależności od pór roku (R_9).*

Drugim torem nauczania kompetencji zdrowotnych jest nauka przez **praktykę**, która pozwala na wypracowanie **kompetencji i umiejętności**. W tym kontekście badani zwracali uwagę na **naukę przez doświadczenie** i rolę licznych **projektów edukacyjnych**, które okazały się sukcesem. Egzemplifikacją praktycznego nauczania kompetencji zdrowotnych były lekcje terenowe z zakresu zdrowego odżywiania. Badani wielokrotnie wskazywali na zdobywanie kompetencji w zakresie żywienia poprzez rozpiski różnych diet na szkolnych stołówkach, czy dzięki tworzeniu *zdrowego talerzyka (R_7)*. Innym działaniem praktycznego kształtowania kompetencji zdrowotnych było ćwiczenie z uczniami technik relaksacyjnych, mających

przyczynić się do poradzenia sobie z trudnymi emocjami. Kolejnym z przykładów był projekt dotyczący szkodliwości palenia papierosów:

uczniowie mieli monitorować, ile ich rodzice palą przez cały rok i potem robili plakaty i je prezentowali – co mogliby za to kupić – to przemawiało do nich, a nie że będą mieć raka płuc za 50 lat, do niektórych rodziców też to przemówiło, mówili, że gdyby wiedzieli, że mogliby sobie motor kupić za to, to by rzucili już wcześniej. (R_1)

Badani eksperci zwracali uwagę, że kształtowanie kompetencji zdrowotnych powinno być wzmacnianie poprzez **dawanie dobrego przykładu**.

Podczas rozmów o uczeniu kompetencji zdrowotnych istotnym zagadnieniem okazało się źródło zdobywania wiedzy o zdrowiu. W tym aspekcie badani najczęściej badani wskazywali na kluczowe znaczenie kompetencji zdrowotnych i konieczność rozwijania ich w początkowych etapach edukacji szkolnej **we współpracy z rodzicami**.

Nie jest to związane z inteligencją wrodzoną, że z czymś się rodzimy, a że pracuję z młodszymi dziećmi, to w myśl przysłowia <<czym skorupka za młodu nasiąknie>>, więc stąd też wszystkie programy, które się pojawiają albo akcje prozdrowotne, które prowadzimy w szkołach, właśnie to jest w tym celu, także można się tego nauczyć. Oczywiście, we współpracy z rodzicami (...). (R_4)

Chociaż podejście do nauczania kompetencji zdrowotnych za pośrednictwem nauczycieli i rodziców było dominujące, to niektórzy z badanych ekspertów wskazywali na **brak kompetencji zdrowotnych, nie tylko wśród dzieci, ale właśnie wśród rodziców**. Z tej przyczyny wskazywali **szkołę** jako miejsce, w którym kompetencje zdrowotne powinny być nie tylko kształtowane, ale również korygowane i wzmacnianie. Badani przytaczali swoje doświadczenia w rozmowach z rodzicami. Niektórzy opiekunowie mówili wprost o swojej bezsilności w próbach wpływania na zachowania zdrowotne dzieci, a badani wskazywali przewagę szkoły w możliwościach uczenia o zdrowiu. Jedna z badanych zwróciła uwagę:

Rodzice często mówią, że nie wiedzą, jak wpłynąć na dziecko, żeby jadło zdrowiej, ale w szkole łatwiej jest na nie wpłynąć, bo jest wśród innych i jeżeli ci inni jedzą marchewki zamiast słodyczy, dziecko widzi to i przejmuje ten wzorzec (R_7).

Badani podkreślali **konieczność wzmocnienia kompetencji z zakresu zdrowia wśród opiekunów**, dlatego niektóre placówki proponowały edukacje w tym zakresie również rodziców: (...) *często organizuje spotkania z rodzicami, prosimy o pomoc pedagoga, pielęgniarkę szkolną* (R_4). Działania z zakresu edukacji rodziców mają istotne znaczenie, bowiem to oni, zdaniem niektórych ekspertów, powinni dać podstawę, na której rozwijane będą dalsze kompetencje zdrowotne: *najważniejszą rolą jest rola domu i kwestie wychowania i przekazywanych wzorców mają istotny, a wręcz najważniejszy wpływ na kompetencje zdrowotne, na ich wzór, na podstawie, którego dziecko je definiuje dla siebie* (R_5). Eksperti nie mieli wątpliwości, że szkoła odgrywa istotną, o ile nie kluczową, rolę w kształtowaniu nawyków żywieniowych. Wielu z nich podkreślało **znaczenie stołówek szkolnych w kształtowaniu nawyków żywieniowych**.

W szkole mają stołówkę i obiady są przygotowywane w sposób zdrowy, (...), co przekłada się na naukę uczniów, że z prostych rzeczy mogą być smaczne i zdrowe dania. Uczniowie chętnie to jedzą. W szkole jest sklepik szkolny, można w nim kupić świeżo wyciskany sok z buraka, marchwi, galaretki owocowe przygotowywane przez właścicielkę, kanapki, bułki, salatkę, ale wszystko to jest zdrowe. (R_7).

Badana podkreślała, że zachowania promowane przez szkołę i nauczycieli są w stanie skorygować zachowania uczniów, nawet tych, którzy w domu nie nauczyli się zachowań zdrowotnych.

Dzieci po prostu dowiadują się co jest zdrowie i co raz częściej widzę, i to mnie cieszy, że nawet dzieci, które przyszły z takimi niewłaściwymi nawykami żywieniowymi, przychodziły na przykład na początku roku szkolnego - pierwszaki miały w pudełkach słodycze i już ich nie mają. Już w śniadaniówkach są marchewki, kawałki owoców, kawałki warzyw. (R_7).

Nauczanie kompetencji zdrowotnych w szkole nie byłoby możliwe bez aktywnej roli nauczycieli w tym zakresie. Badani wielokrotnie mówili o możliwościach, jakie mają pedagodzy w zakresie edukacji o zdrowiu.

Kluczowy jest tutaj nauczyciel przy kształtowaniu kompetencji zdrowotnych – podręcznik i podstawa programowa to tylko narzędzia, nauczyciel może wykorzystywać różne tematy i różne przedmioty, żeby przemyścić wiedzę o zdrowiu, najlepiej w formie

LIGHT: Diagnostyka i rozwój kapitału zdrowotnego - kompetencje zdrowotne uczniów szkół podstawowych. NCN, UMO-2020/39/B/HS6/00977

aktywnej – uruchamiać ciekawość uczniów i powierzać im zadania problemowe, projektowe, dać możliwość zadawania pytań na każdy temat. Wtedy najlepiej się przyswaja wiedzę. (R_1)

Nauczyciel swoim przykładem pokazuje uczniom jak należy postępować, ja też przynoszę drugie śniadanie do szkoły, uczniowie widzą. (R_4)

Każdy nauczyciel rozwija kompetencje zdrowotne, modeluje postawy zachęcające do zdrowego trybu życia. (R_7)

Znamienne było spostrzeżenie jednej z badanych, która wskazała, że nauczanie kompetencji zdrowotnych powinno zaczynać się w szkole i być (...) *celem ostatecznym kształcenia.* (R_9). Pomimo, że badani kładą różny nacisk na kształtowanie kompetencji zdrowotnych przez szkołę, nauczycieli, rodziców, to wszyscy zgadzają się, że **istotny wpływ na zdrowie i myślenie o zdrowiu mogą mieć szeroko pojęte media** (media społecznościowe, telewizja, internet). Warto nadmienić, że temat ten poruszali sami eksperci w sposób spontaniczny. Dominująca część badanych postrzegała media przez pryzmat zagrożenie. Wśród tej grupy badanych podawane były przykłady manipulowania informacjami w telewizji, przytaczali reklamy podtrzymujące nieprawdziwe przekonania zdrowotne czy wręcz fałszujące informacje z zakresu zdrowia, mówili o mediach społecznościowych promujących zachowania antyzdrowotne. W tym kontekście wielokrotnie pojawiało się pojęcie fake newsów. Warto nadmienić, że badani, którzy mówili o zagrożeniach ze strony mediów, podkreślali, że są one niebezpieczne nie tylko dla uczniów, ale też dla starszych pokoleń. **Według badanych ekspertów zagrożenia medialne są wynikiem braku kompetencji krytycznego myślenia i umiejętności korzystania z informacji.**

(...) dla młodych ludzi głównym źródłem nie jest to co przeczytają, a to co zobaczą na portalu społecznościowym (R_3).

Tylko nieliczni dostrzegali w mediach szansę na kształtowanie kompetencji zdrowotnych. Jedna z badanych podkreśliła rolę mediów, w tym mediów społecznościowych, mówiąc:

Jest to miejsce, które można wykorzystać dwojako – do pozytywnych jak i negatywnych przekazów, wzorców, postaw, chciałabym, żeby było więcej pozytywnego przekazu

w mediach, mogłoby to wspomóc rodziców w przekazywaniu informacji, niektórzy rodzice nie czują się kompetentni w tym zakresie, byłoby to dobrym wsparciem, np. zdrowy styl życia, prawidłowe żywienie, sport, racjonalne podejście do zdrowego trybu życia.
(R_5)

KLUCZOWE ELEMENTY ROZWIJAJĄCE KOMPETENCJE ZDROWOTNE

Na podstawie wypowiedzi badanych trudno jest wskazać kluczowy element, który przyczyniłby się do kształtowania kompetencji zdrowotnych. Niektórzy z badanych byli przekonani, że jednym z kluczowych elementów rozwijających kompetencje zdrowotne jest **krytyczne myślenie**. Dzięki nabyciu umiejętności krytycznego myślenia uczeń otrzymuje narzędzie umiejętnego oceny informacji pojawiających się, chociażby, w wyżej wspomnianych mediach. Po drugie umiejętność krytycznego myślenia pozwala rozpoznać techniki manipulacyjne. Osoba myśląca krytycznie potrafi zająć swoje stanowisko dostrzegając i rozumiejąc przeciwstawne argumenty. Z tego powodu we współczesnym świecie kompetencja ta wydaje się kluczowa w dbaniu o zdrowie. Jedna z badanych mówi:

bardzo o to dbamy, krytyczne myślenie to jest jednym z podstawowych narzędzi (...)
(R_11)

Dla innych istotną rolę odgrywał styl życia, w tym sposób żywienia i poziom aktywności fizycznej. W rozwijaniu kompetencji zdrowotnych badani upatrywali chęć do prowadzenia **zdrowego stylu życia**, spożywania dużej ilości warzyw i owoców i uprawiania sportu. Niektórzy badani do tej listy dodawali umiejętność rozpoznawania objawów chorobowych czy symptomów mogących wskazywać na nieprawidłowy styl życia (np. uczucie ciągłego zmęczenia) lub wymagających konsultacji ze specjalistą.

Aktywność ruchowa, dbałość o własne ciało, analiza własnego ciała, rozpoznawanie niepokojących oznak świadczących o złym stanie, sposoby i umiejętności przygotowywania posiłków, racjonalne planowanie żywienia (R_7)

Wiedza, przestrzeń do nabycia umiejętności związanych z obserwacją swojego ciała, działaniach prewencyjnych, świadomość człowieka, kiedy ma wpływ na sytuację, kiedy może sobie sam poradzić w naprawianiu swojego zdrowia, a kiedy zwrócić się do specjalistów (R_6)

Dla części badanych kluczowym elementem rozwijającym kompetencje zdrowotne był dobry **przykład**. Większość z badanych, która w ten sposób odpowiedziała na pytanie, wskazywała nauczyciela, który powinien być dla uczniów **autorytetem**.

A autorytetem jest nauczyciel mądry, które ten autorytet sobie buduje nie przepisami. (...) Jeżeli młodzież widzi, że ta osoba rzeczywiście, ten nauczyciel jest dla nich takim mistrzem, powiedzmy, to taki przekaz ma znaczenie, a jeżeli w szkołach, no bo są, umówmy się, są osoby przypadkowe, to ten przekaz będzie inny, no więc tu edukacja nauczycieli, doskonalenie nauczycieli w tym zakresie, zwracanie uwagi na te treści i tak jak mówię, ja mogę to robić dla nauczycieli, którzy chcą się doskonalić (R_3)

OCENA EDUKACJI ZDROWOTNEJ W POLSCE

W Polsce edukację zdrowotną regulują przepisy prawne, które zobowiązują szkoły do nauczania o zdrowiu i określają strategię organizowania edukacji. Obowiązek nauczania o zdrowiu nakłada m.in. MEN poprzez liczne ustawy i rozporządzenia dotyczące podstaw programowych. Konieczność edukacji w tematyce zdrowia została również zapisana w preambule do podstawy programowej dla szkół podstawowych. Pomimo istnienia obowiązku edukacji zdrowotnej w szkołach, w opinii większości badanych ekspertów, **obowiązek ten jest realizowany na niewystarczającym poziomie**.

Szkoły mają zawieszony na stronach programy profilaktyczne, obok podstaw programowych i innych dokumentów, ale to jest jedno, to teoria, a to co się dzieje w praktyce to jest całkiem inaczej. (R_5).

Niektórzy spośród badanych wskazują jako przyczynę **zaniedbania systemowe**, w tym **rozproszoną odpowiedzialność w edukacji zdrowotnej** dzieci i młodzieży.

(...) dzisiaj w ogóle widzę jakieś straszne rozluźnienie wszystkiego w edukacji, tak jakby rozmyte odpowiedzialności. (...), dzisiaj, takie mam wrażenie, że ten nadzór nie dąży do monitorowania jak to przebiega w szkołach a tylko czeka na przykład na dyrektywę z Ministerstwa, że należy skontrolować w danym roku to, to i to, i to kontrolują (...) (R_9).

Inna badana mówi o **braku kompleksowych programów profilaktycznych i akcji promujących zdrowie** w różnych jego wymiarach:

(...) trochę martwi mnie to, że nie widzę jakoś takiego bardzo mocno wdrażanych projektów, nie wiem, programów profilaktyki prozdrowotnej, prawda. Nie widzę takich konkretnych działań. (R_5).

Inną przyczyną, wskazywaną przez osoby badane, kształcenia edukacji zdrowotnej na nieodpowiednim poziomie, jest **brak kompetencji nauczycieli**. Temat edukacji zdrowotnej jest obecny w podstawie programowej wielu przedmiotów, jednak brak współpracy nauczycieli skutkuje zaniedbaniem pewnych zagadnień, w tym m.in. zdrowia psychicznego uczniów, ale również kształtowania kompetencji krytycznego myślenia. Dodatkowo, badani dostrzegają niechęć nauczycieli do rozwoju, szkoleń i doskonalenia zawodowego. Istotnym zagrożeniem są **braki kadrowe**: *problem to kwestia systemowa, brakuje nauczycieli, już nawet w przedszkolach, brak kompetencji wśród kadry* (R_3). Inna badana dodaje: *Jest dużo wiedzy w podręcznikach, której uczeń nie umie przełożyć na wiedzę przydatną i sprawia mu to trudności, a obecnie, gdy brakuje kadry nauczycielskiej, która jest po studiach, a jedynie jako forma uzupełniająca wykształcenie, to dla samych nauczycieli może być to trudne, żeby znaleźć taki kontekst życiowy* (R_6). W wyniku braków kadrowych trudno jest egzekwować kompetencje nauczycieli, w tym również kompetencje społeczne. Badani dostrzegali **brak porozumienia** pomiędzy nauczycielami i uczniami. Cytowana wyżej badana w swojej dalszej wypowiedzi dodaje:

wydaje mi się, że to jest słabe po prostu, jednak, w szkole i te kompetencje naszych uczniów są słabe. I też jest to związane, być może, nawet z językiem, którym się posługujemy opisując pewne rzeczy, to jak opisują też uczniowie (...) (R_6).

Problemem zgłaszanym podczas wywiadów jest też **niewykorzystywanie technologii**, a przykładem, którym posługiwali się badani był brak kompetencji w wykorzystywaniu tablic interaktywnych.

Jako konsekwencje niskiego poziomu edukacji zdrowotnej badani podawali zachowania dzieci i młodzieży w czasie pierwszych fal zachorowań na COVID-19: niestosowanie się do zaleceń, takich jak noszenie maseczek, dystansu społecznego czy izolacji.

Pomimo, że większość badanych ekspertów ocenia poziom edukacji zdrowotnej w Polsce na niskim poziomie to niektórzy z nich dostrzegają tendencje przeciwną, a mianowicie wskazują na **rosnące umiejętności uczniów w zakresie edukacji zdrowotnej**. Osoby te powoływały się na obiektywne miary, w tym m.in. badanie PISA, w którym sprawdzane są umiejętności uczniów na świecie w obszarach: rozumienia czytanego tekstu, rozumowania matematycznego i rozumowania w naukach przyrodniczych (<https://pisa.ibe.edu.pl/>). Przywołując powyższe badanie, ale także wyniki polskich uczniów w olimpiadach przedmiotowych (przykład olimpiady z biologii) osoby badane dostrzegają istotne, pozytywne, zmiany w kompetencjach zdrowotnych uczniów. Jedna z badanych powoływała się na doświadczenie szkoły, w której pracuje, a która bierze udział w licznych projektach i aktywnościach ukierunkowanych na kształtowanie kompetencji zdrowotnych, ale także wspierających uczniów, szczególnie z zakresu zdrowia psychicznego. Warto nadmienić, że szkoła, o której wspomina badana, w obiektywnych rankingach szkół plasuje się na bardzo wysokiej pozycji. Wśród głosów pozytywnie wypowiadających się o edukacji zdrowotnej w Polsce można usłyszeć o licznych projektach, w których mieli możliwość wziąć udział. Wśród wymienianej tematyki działań najczęściej pojawiały się projekty dotyczące: sposobów żywienia, aktywności fizycznej, spędzania wolnego czasu, a także dbanie o zdrowie psychiczne.

KOMPETENCJE ZDROWOTNE A DOŚWIADCZENIE PANDEMII KORONAWIRUSA

Podczas pandemii koronawirusa Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Ministerstwa Zdrowia na swoich stronach internetowych publikowało **nieliczne materiały edukacyjne**. Posługując się formą plakatów i wykorzystując proste środki graficzne (rysunki dzieci, ikony zakazów) tłumaczono zasady zachowania obowiązujące podczas pandemii. Zdecydowana większość

komunikatów edukacyjnych w kontekście koronawirusa bazowała na wymienieniu nowych wzorów zachowań obowiązujących w przestrzeni publicznej (noszeniu maseczek, myciu rąk, zachowaniu dystansu społecznego) poprzez przekazanie instruktażu i rekomendowaniu konkretnych zachowań. Niewiele miejsca (albo wcale) poświęcano na rozwijanie poszczególnych wymiarów kompetencji zdrowotnych (Świątkiewicz-Mośny i inni, 2022). Szczególnie **zaniedbanym obszarem**, w opiniach badanych ekspertów, było **zdrowie psychiczne i społeczne uczniów**:

na pewno w jakimś momencie zaczęło brakować tych materiałów dotyczących rozwoju kompetencji emocjonalno-społecznych, jak sobie radzić z tymi trudnościami, ze złością, z przygnębieniem, tak, z, często z depresjami wśród starszych uczniów, często u starszego rodzeństwa moich małych uczniów (R_4).

Badani wielokrotnie podkreślali, jak duże znaczenie miał lockdown dla kształtowania relacji społecznych, nawiązywania przyjaźni, czy po prostu nabywania umiejętności pracy w zespole. W ich wypowiedziach pojawiały się też przypuszczenia dotyczące konsekwencji pandemii na zdrowie psychiczne i społeczne uczniów.

(...) czyli pandemia tak naprawdę bardzo, bardzo osłabiła więzi wewnątrzklasowe i dzieciakom jest bardzo, bardzo trudno obecnie się zreintegrować i generalnie te zachowania, takie (niezrozumiałe, przyp. badacza) przemocowe rówieśnicze, to główny problem, z którym ja się teraz spotykam od co najmniej roku albo i nawet 18 miesięcy (R_11).

Inna badana dodaje:

(...) jeśli chodzi o takie społeczne i psychiczne kompetencje to myślę, że część dzieci, która była w bardzo intensywnym okresie rozwojowym i tutaj właśnie trafiło na ten czas pandemiczny (...) myślę, że te straty są niepowetowane i będzie je widać latami. (R_5).

Następstwa pandemii koronawirusa, na które wielokrotnie wskazywali badani, były związane z cielesnością dzieci i młodzieży. Badani mówili o wielu uczniach, u których można było dostrzec **niepokojące zmiany w ciele**: wielu z nich bardzo przytyło a część znacząco schudła. Badani przypisywali zmiany w ciele zarówno brakowi aktywności fizycznej, jaki nowym nawykom żywieniowym, a także problemom wynikającym z zaniedbania zdrowia psychicznego.

Myślę, że tak, dlatego, że cała sytuacja pandemiczna, bardzo, bardzo niekorzystnie wpłynęła na zdrowie i kondycję dzieci, naprawdę. Nadużywanie tego siedzenia przy komputerze, potem problemy ze snem, a myślę, że podstawowa, pomijając kontakty społeczne, to jest kwestia właśnie ruchu, także tutaj zdecydowanie (...) (R_5).

Dużo dzieci zmieniło swoją masę ciała, niektóre zaczęły ćwiczyć i widać było, że dbały o te swoje zachowania zdrowotne, ale była też cała masa dzieci, które mocno przytyły albo mocno schudły (R_7).

Jednym z nielicznych pozytywów pandemii było zwiększenie świadomości dotyczącej somatycznego wymiaru zdrowia, szczególnie w kontekście chorób zakaźnych. Badani eksperci dostrzegali **poprawę zachowań higienicznych** dzieci i młodzieży. Jedna z badanych zauważyła:

Natomiast to co zaobserwowałam w szkole to zmiana nawyków higienicznych, dzieci zdecydowanie częściej myją ręce, przynoszą chusteczki z płynami do dezynfekcji (R_7).

Wybuch pandemii koronawirusa nie wpłynął na wynikające z podstawy programowej treści omawiane w podręcznikach. Równocześnie badani eksperci zaznaczają pojawienie się materiałów edukacyjnych na temat koronawirusa, zarówno od instytucji publicznych (rządziej) wymieniane jest m.in. Ministerstwo Zdrowia czy Sanepid, jak i (częściej) innych instytucji (np. materiały wypracowane przez nauczycieli innych szkół), organizacji pozarządowych czy fundacji. Brak materiałów edukacyjnych ze strony instytucji publicznych skutkowało **oddolnymi działaniami**. Wielu nauczycieli samodzielnie opracowywało i dzieliło się swoimi pomysłami na prowadzenie lekcji o dobrostanie w kontekście koronawirusa.

To sama pisałam scenariusze takie, a że jakby żeby to wiązało się z podstawą programową, (...) zrozumieć na czym polega dbałość o zdrowie psychiczne, jak sobie radzić z emocjami, jak je rozumieć, jak rozumieć człowieka, który takie emocje przejawia, te emocje trudne. (R_4).

Dodatkowo badani podkreślali, że nawet, jeśli instytucje publiczne publikowały materiały edukacyjne na temat koronawirusa, to robiły to za późno. Nauczyciele i dyrektorzy musieli na własną rękę stworzyć pomoce dydaktyczne, opracować programy działań i scenariusze lekcji

dużo robiliśmy sami, dużo musieliśmy wypracować sami (...) my już podejmowaliśmy działania, trochę po omacku (...) no z perspektywy szkół to wszystko jest za późno (R_7).

EDUKACJA ZDROWOTNA (EZ) W PODRĘCZNIKACH W ŚWIETLE WYPOWIEDZI EKSPERTÓW

Pytaniem wyjściowym w części poświęconej istniejącemu programowi nauczania i podręcznikom była kwestia czy edukacja zdrowotna (EZ) jest obecna w polskiej szkole. Kluczowe było zidentyfikowanie obszarów, które możemy określić jako mocne strony EZ i nisz, luk edukacyjnych wymagających zmian. Generalnie, eksperci **potwierdzają obecność EZ** w nauczaniu w szkole podstawowej:

w podstawie programowej są zapisy, które jasno stanowią o zdrowiu, jak je zachować, one pojawiają się w programie nauczania i muszą pojawić się w podręcznikach, te treści są obecne. (...) Jest dużo treści, są w różnej formie, np. przedstawienia, utwory wierszowane badana nie zauważa braków jakiś treści związanych ze zdrowiem, pojawiają się kwestie dot. zdrowia psychicznego w podręcznikach, jak o nie dbać, jak dbać o mózg, sposoby wypoczynku (R_4)

Treści dotyczące EZ są traktowane w różny sposób w zależności od etapu edukacyjnego, w kl. 1-3 w prawie każdej aktywności uczniów pojawiają się treści prozdrowotne, (...) w kl. 4-8 rozproszone na przedmioty związane ze zdrowiem (R_9). Równocześnie eksperci są przekonani, że **jest to niewystarczające**, przy czym wskazują zarówno na luki w treściach, jak w ich układzie (określając je jako *poszatkowane* – R_11) i metodyce nauczania:

Niestety, z niewiadomych powodów w Polsce w ramach tego projektu nie rusza się kompletnie zdrowia prokreacyjnego. Ja o tym mówię na zajęciach, ale mam takie poczucie, że [niezrozumiałe] tym gardzi, więc posługujemy się tutaj kategorią zdrowia fizycznego, psychicznego, społecznego i duchownego. Prokreacyjne mimo wykresów WHO jest pomijane (...) (R_11)

W podręcznikach nie ma wszystkiego, co powinno być, co mogłoby się wydarzyć na lekcjach, widzi ogromne pole do działania dla nauczycieli i formach przekazywania wiedzy, nie tyle podająca forma treści, ale głównie rozmowa, dyskusja, rozwiewanie wątpliwości (R_5).

Odnosząc się już do szczegółowych rozwiązań jako kluczowy problem wskazano **nadmiernie akademickie podejście**, skupienie się przede wszystkim na przekazywaniu wiedzy.

Wydaje mi się, że w podręcznikach jest mnóstwo treści, czasem za dużo pewnych treści, one są naszpikowane informacjami, te podręczniki. Te podręczniki jak czasami patrzę u dzieci z klas na przykład 7 i 8, nie tylko pod kątem właśnie zdrowia i tych kompetencji, o których rozmawiamy, ale mam wrażenie, że są napisane naprawdę niemal akademickim językiem i w niektórych fragmentach są w ogóle nieprzystępne dzieciom w wieku no właśnie 13, 14, 15 lat (R_5).

Większość respondentów **pozytywnie oceniała natomiast narrację** jako nie rozbudzającą nadmiernych obaw:

Zapisy w podstawie programowej i podręczniki są ukierunkowane na uświadamianie a nie na zastraszanie, promowanie zdrowego stylu życia, ale są tematy, które mają obrazować konsekwencje złego/niewłaściwego postępowania, np. palenia papierosów, zażywania narkotyków, nieprawidłowego odżywiania. (R_3)

Podkreślano starania, by przy przekazywaniu wiedzy np. o Zespole Downa nie tworzyć narracji wykluczających. Wyjątkiem była EZ w podręczniku do biologii w klasie 7, oceniona jako koncentrująca się na chorobach:

Większość materiałów w podręczniku do kl. 7 jest o chorobach, a nie o tym jak dbać o zdrowie, jak nie dopuścić do choroby, pogorszenia stanu zdrowia. (R_7)

Krytycznie oceniano podejście metodyczne, zwracano uwagę, że sposób nauczania nie rozbudza w uczniach ciekawości, nie zachęca do samodzielnego pogłębiania tematów (R_3). Jako ciekawą, chociaż nie wiadomo jak bardzo rozpowszechnioną metodę wskazano łączenie akcji “Owoce w szkole” (w ramach, której uczniowie klas młodszych dostają sezonowe owoce i warzywa jako przekąskę) z nauczaniem o prawidłowym odżywianiu czy zbilansowanej diecie (R_4).

Odpowiadając na pytanie kto jest odpowiedzialny za edukację zdrowotną w szkole, eksperci wskazywali najpierw na ministerstwo, jako najwyższy organ zajmujący się oświatą, następnie

kolejno osoby angażowane na kolejnych szczeblach tworzenia podstawy programowej, programu i podręczników.

Za treści w podręcznikach odpowiedzialne jest ministerstwo, sztaby ekspertów piszących podstawę programową, specjaliści konsultanci, autorzy podręczników (R_5).

Zwracano uwagę, że podstawa tworzy tylko ogólne ramy, które mogą być rozszerzone na kolejnych etapach prac.

(...)za to, żeby treści o zdrowiu pojawiały się w podręcznikach odpowiadają twórcy podstawy programowej, bo na jej podwalinach powstają programy nauczania i podręczniki, ale twórcy programów i podręczników mogą dokładać treści, bo podstawa nie ogranicza zawartości, treści. (R_4)

Tylko jeden z ekspertów uważał, że ten obszar kompetencji powinien być zagospodarowany wyłącznie przez dom, jako będący w odpowiedzialności rodziców, natomiast system edukacji powinien zadbać, by dostali oni odpowiednie materiały (R_2). Równocześnie eksperci są zgodni, że zasób materiałów (co do którego się zgadzają, że jest ich wystarczająco, także tych dotyczący specyficznych sytuacji.

Na stronach ministerstwa są różne materiały dydaktyczne, dobre praktyki, zakładka Bank Dobrych Praktyk, Edukacja Dzieci ze Specjalnymi Potrzebami. (R_5)

Ale to dopiero początek drogi. Ważniejsze jest ich zdaniem podejście nauczycieli:

Kluczowy jest tutaj nauczyciel przy kształtowaniu kompetencji zdrowotnych – podręcznik i podstawa programowa to tylko narzędzia, nauczyciel może wykorzystywać różne tematy i różne przedmioty, żeby przemycić wiedzę o zdrowiu, najlepiej w formie aktywnej – uruchamiać ciekawość uczniów i powierzać im zadania problemowe, projektowe, dać możliwość zadawania pytań na każdy temat. (R_1)

W podręcznikach nie ma wszystkiego po powinno być, co mogłoby się wydarzyć na lekcjach, jest ogromne pole do działania dla nauczycieli i formach przekazywania wiedzy, nie tyle podająca forma treści, ale głównie rozmowa, dyskusja, rozwiewanie wątpliwości. (R_5)

Jakimi więc metodami należy uczyć o zdrowiu? W odpowiedziach przeważa nacisk na zastosowanie **metod aktywizacyjnych** zgodnie z przekonaniem, że *“uczniowie bardziej się angażują, gdy nauczyciel pyta a nie opowiada”* (R_9). Wskazane są więc np. burza mózgu, stymulacja ucznia do rozwiązania samemu problemu, wychodzenie poza podręcznik (R_5). Nauczyciele odwołują się także do założenia **grywalizacji** jako rozwiązania, które może stymulować kształtowanie krytycznego myślenia.

Dzieci lubią zabawy w detektywów, czyli szukają błędnych informacji w tekstach, na zajęciach pozwala badana szukać uczniom w różnych źródłach, mają refleksje, że są mniej i bardziej wiarygodne źródła, zaczynają myśleć krytycznie, ma to wpływ na rozwijanie krytycznego myślenia. (R_7)

Pojawiły się jednak też wypowiedzi wskazujące na szersze podejście niż samo zastosowanie tzw. metod problemowych, a więc zakładających dochodzenie do rozwiązania przez uczniów, a nie tylko jego podanie. Jest to ważne, bo samo włączenie metod aktywizacyjnych / problemowych nie musi jeszcze oznaczać skupienia się właśnie na tej kompetencji, może bowiem braknąć np. elementu krytycznej oceny rozwiązań i ich analizy. Jeden z rozmówców zwrócił więc uwagę, że konieczne jest dokonanie na starcie założenia, że właśnie kształtowanie krytycznego myślenia jest jednym z głównych celów.

*(...) budzenie tego myślenia twórczego, krytycznego to nie tylko doświadczenia, obserwacje, eksperymenty, ale także, ja to w mojej pracy wykorzystuję, zadawanie uczniom [pytania] (...) Zostało to nazwane **pytaniem kluczowym** (...) [jest to] nauczanie wspierające, gdzie trzeba było budować napięcie wstępne do zajęć poprzez taką redakcję, nazwę tematu zajęć. Nigdy nie redaguję tematu zajęć, ale stawiam na postawienie pytania kluczowego, na które będziemy szukać odpowiedzi podczas zajęć. (R_9)*

Wreszcie pojawił się też głos, że ważne jest wykorzystanie potencjału niektórych przedmiotów, które zdaniem rozmówcy mają z treściach **zagadnienia wymagające refleksji**, czasem spornych, dających możliwość zbierania argumentów / danych / faktów, przedstawiania ich, ale też weryfikowania.

Lekcje filozofii, religii i etyki to szczególnie miejsca w kontekście krytycznego myślenia, bo na podstawie oceny postaw różnych ludzi, tego co jest dobre a co złe, jak są one definiowane, świat wartości kształtuje się, można jej wykorzystać w szerokim aspekcie.
(R-3)

Respondenci są świadomi, że nauczanie krytycznego myślenia jest umiejętnością, którą sam nauczyciel też musi wyćwiczyć, wskazują jednak, że ośrodki doskonalenia metodycznego mają ofertę także w tym zakresie, warto więc je propagować i zwracać uwagę na ich znaczenie.

(...)ośrodek organizował szkolenie z tematyki kształtowania krytycznego myślenia, było ich parę edycji (...) (R_11)

Kolejnym aspektem naszych pytań do respondentów była kwestia obecność zagadnień związanych z krytycznym myśleniem lub wspierających jego kształtowanie w podstawie programowej i podręcznikach. Charakterystyczne jest tu niepewność respondentów. Przy całym przekonaniu o znaczeniu tego wymiaru nauczania, ich odpowiedzi pozostawiają nam przekonanie, że nie jest to wyraźnie wskazane, po raz kolejny więc staje się kwestią zależną przede wszystkim, a może i wyłącznie od nauczyciela (kolejny raz uzyskujemy więc argument, jak ważne jest wspieranie ich przygotowania dydaktycznego).

Mało jest miejsca w podręcznikach na zagadnienie krytycznego myślenia, sam podręcznik nie daje takich możliwości, ale nauczyciel i jego kreatywność daje takie pole, tylko zależy to już od niego. (R_7)

I tu bym powiedział jest jak z każdym, pewnie, innym przedmiotem, z którego nauczamy dzieci w szkole, są nauczyciele wybitni, którzy doskonale sobie radzą z takim przygotowaniem dziecka do kreatywnego, samodzielnego, krytycznego myślenia i są też tacy, którzy traktują te zajęcia w sposób bardzo odtwórczy, można powiedzieć. Tu jest ta różnica między prawdziwym nauczycielem a instruktorem ruchu. Prawdziwy nauczyciel będzie to dziecko przygotowywał do samodzielności w każdym zakresie i tym ruchowym i tym też związanym z myśleniem. Natomiast instruktor poprzez taki a nie inny dobór metod nauczania, szczególności tych metod podających będzie oczekiwał wykonywania tych poleceń i dużego naśladownictwa, co jak wiadomo prowadzi do ograniczania

samodzielności myślenia, ale to nie jest równoznaczne z tym, że dziecko nie będzie samodzielnie myśleć, bo te wpływy są nie tylko rodzinne i szkolne, są jeszcze klubowe, są też jakieś inne dodatkowe czynniki, na przykład dziadkowie albo religia czasami. To nie jest takie łatwe do uchwycenia. (R_2)

Nawet jeżeli respondenci widzieli przestrzeń do nauczania krytycznego myślenia w ramach konkretnego przedmiotu, to nie oceniali tego wysoko.

(...) np. do biologii na naukę krytycznego myślenia, np. są ćwiczenia sprawdzające kompetencje dot. różnych tematów, np. in vitro, sprawdzenie czy jest to opinia czy fakt, ale ogólnie słabo wychodziło posiadanie tych kompetencji przez uczniów. (R_6)

Jeden z respondentów wskazał z kolei jako właściwe miejsce zajęcia wychowania fizycznego, odnosząc się do własnych doświadczeń - program *Twoje zdrowie, twój ruch*, gdzie młodzież miała za zadanie planować samemu aktywność fizyczną na 2 tygodnie w specjalnym kalendarzu, forma, jaki rodzaj zajęć, ocena pod kilkoma względami, m.in. postępowaniem lub jego brakiem w rozwoju aktywności fizycznej (R_2). Zasadniczo jednak na to pytanie uzyskałyśmy bardzo niewiele odpowiedzi, z większością przekierowała je z kwestii podręczników na praktykę szkolną, a w szczególności na postawę nauczyciela, przykładowo jedna z respondentek powoływała na swoje doświadczenia w nauczaniu biologii, gdzie uczniowie zawsze mogli o wszystko zapytać na lekcji, przeprowadzali eksperymenty, realizowali projekty w grupach, a także decydowali o dwóch tematach, jakie chcieliby w danym roku omówić na biologii. Tym co z kolei mogło wspomóc nauczycieli i co eksperci rekomendowali i oceniali jako skuteczne narzędzie było **tworzenie sieci**. Włączanie się nauczycieli i szkół w takie projekty dawało, poza cyklem działań *diagnoza - aktywności - ocena*, także możliwość uzyskania wsparcia i utworzenia stałej współpracy oraz wymiany materiałów i doświadczeń.

Chociaż edukacja zdrowotna (EZ) zajmuje istotne miejsce w podstawie programowej dla szkół podstawowych to sposób nauczania o zdrowiu w znacznym stopniu zależy od nacisku na ten temat w dostępnych podręcznikach. Analiza pozwoliła nam zidentyfikować luki w nauczaniu o zdrowiu i nabywaniu kompetencji krytycznego myślenia w podręcznikach przeznaczonych dla uczniów szkół podstawowych.

Podręczniki skierowane do młodszych odbiorców, w większym stopniu niż podręczniki dla ostatnich lat szkoły podstawowej, zachęcają do dyskusji, zadawania pytań i wyrażania wątpliwości. Autorzy podręczników do edukacji wczesnoszkolnej (klasa 1-3) lub przyrody (klasa 4) proponują wykonywanie doświadczeń lub obserwacji omawianych treści. Sposób przedstawiania treści w książkach dla starszych uczniów (biologia, chemia, EDB) odznacza się informacyjnym, rzeczowym charakterem narracji.

Analiza podręczników dla szkół podstawowych wskazała, że zdrowie jest najczęściej przedstawiane za pomocą informacyjnego charakteru narracji. Pewne różnice można dostrzec w zależności od wieku odbiorców. Dla najmłodszych treści dotyczące zdrowia były nieco bardziej angażujące. W podręcznikach do edukacji wczesnoszkolnej informacje o zdrowiu miały częściej wydźwięk pozytywny niż neutralny, jak w przypadku pozostałych podręczników (wydźwięk negatywny pojawiał się bardzo rzadko). Zdrowie i tematy okołozdrowotne przedstawiane są młodszym uczniom w kontekście codzienności (zasady ekranowe, zdrowy sen piramida żywienia). Z kolei podręczniki dla starszych uczniów koncentrują się na biologicznym i biomedycznym podejściu o zdrowia. Tematy chorób podejmowane są każdorazowo w trakcie omawiania tematów z biologii (czy to układów ciała, czy gatunków roślin i zwierząt).

Eksperci podkreślają konieczność kształtowania kompetencji zdrowotnych poprzez praktyczne ćwiczenia, naukę przez doświadczenie i samodzielne dochodzenie do wniosków. Kluczowym elementem jest w tym kontekście **nauka krytycznego myślenia**. Eksperci podkreślali również rolę **budowania autorytetu nauczyciela i dawania dobrego przykładu uczniom przez pracowników szkół**. Istotnym elementem edukacji zdrowotnej jest również **współpraca z rodzicami** a często również **weryfikacja i korygowanie zachowań zdrowotnych uczniów**.

PODSUMOWANIE

Zarówno podręczniki, jak i przeprowadzone wywiady z ekspertami, dostarczają bogatej wiedzy na temat tego, w jaki sposób uczy się o zdrowiu w polskich szkołach podstawowych. Choć EZ zajmuje istotne miejsce w podstawie programowej dla szkół podstawowych to sposób nauczania o zdrowiu w znacznym stopniu zależy od widoczności tego tematu w dostępnych podręcznikach. Przedmiotem, na którym najczęściej podejmowane są wątki związane ze zdrowiem i bezpieczeństwem jest EDB, podczas którego uczniowie uczą się udzielać pierwszej pomocy i zachowywać w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia. Na innych przedmiotach wątki zdrowotne również się pojawiają, treści wplatane są w inne omawiane tematy. Przeprowadzone analizy pozwoliły nam zidentyfikować luki w nauczaniu o zdrowiu i nabywaniu kompetencji krytycznego myślenia w podręcznikach przeznaczonych dla uczniów szkół podstawowych.

Zdrowie i tematy okołozdrowotne przedstawiane są młodszym uczniom w kontekście codzienności (zasady ekranowe, zdrowy sen, piramida żywienia). Z kolei podręczniki dla starszych uczniów koncentrują się na biologicznym lub biomedycznym podejściu do zdrowia. W starszych klasach mniejszy nacisk kładzie się na kontekst psychiczny i społeczny zdrowia. Jedynie podręczniki do nieobowiązkowego przedmiotu WDŻ podejmują temat chorób i kryzysów psychicznych, pokazują jak budować zdrowe relacje społeczne i jak unikać trudnych kontaktów. Przeprowadzone wywiady potwierdzają wyciągnięte przez nas wnioski. Eksperti wskazują, że temat zdrowia jest widoczny w podstawie programowej i w podręcznikach, jednak realizacja edukacji zdrowotnej wymaga współpracy nauczycieli różnych przedmiotów, przy koordynacji dyrektorów szkół i wychowawców klas.

REKOMENDACJE

Poniżej zbieramy nasze obserwacje wynikające z analizy podręczników dla szkół podstawowych oraz z wywiadów z ekspertami i zestawiamy je z rekomendacjami, które ukierunkowane są na udoskonalanie edukacji zdrowotnej. Rekomendacje kierujemy zarówno do twórców podstawy programowej oraz do autorów podręczników, jak i do nauczycieli realizujących kształcenie zawierające elementy edukacji zdrowotnej w szkołach podstawowych.

OBSERWACJA	REKOMENDACJA	OCZEKIWANE REZULTATY
Treści zdrowotne najczęściej przedstawiane są w podręcznikach jako “suchy” zbiór informacji nt. chorób, ich przyczyn i zapobiegania. Prowadzenie lekcji w formie wykładu lub czytania podręcznika może być mało angażujące, a w konsekwencji proces uczenia może być mało efektywny.	Rekomendujemy, aby przekazywanie wiedzy nt. zdrowia obudowywać dyskusją klasową, rozmowami o doświadczeniach własnych uczniów, filmikami edukacyjnymi prezentującymi informacje związane ze zdrowiem w atrakcyjny, przystępny sposób.	Zwiększenie zaangażowanie uczniów w proces naukania-uczenia się. Zwiększenie skuteczności zapamiętywania treści zdrowotnych pojawiających się na lekcjach. W efekcie: zwiększenie kompetencji zdrowotnych uczniów, co może przekładać się na zachowanie przez nich lepszego zdrowia.
Zdrowie w podręcznikach najczęściej definiowane jest jako brak choroby.	Rekomendujemy zmianę sposobu definiowania zdrowia w podręcznikach szkolnych. Sugerujemy, aby definiować zdrowie jako szeroko rozumiany dobrostan, na który składa się komponent biologiczny, psychologiczny oraz społeczny (za Światową Organizacją Zdrowia WHO).	Odejście od redukcjonistycznego rozumienia zdrowia na rzecz rozumienia holistycznego. Zwiększenie świadomości i poszerzenie wiedzy dotyczącej wpływu komponentu biologicznego, ale również psychologicznego oraz środowiskowego, na zdrowie człowieka. Lepsze rozumienie czym jest zdrowie i jaka jest jego dynamika, co może ułatwiać dbanie o zdrowie.

<p>Edukacja zdrowotna, ujęta w podręcznikach szkolnych, skoncentrowana jest na wymiarze biologicznym zdrowia. Największy nacisk kładzie się na unikanie i zwalczanie chorób somatycznych oraz zachowanie dobrej kondycji ciała. Obserwujemy alarmujący deficyt informacji związanych ze zdrowiem psychicznym oraz brak wystarczającego pogłębienia wpływu środowiska (społecznego oraz ekologicznego) na zdrowie.</p>	<p>Rekomendujemy dodanie do podstawy programowej i opisanie w podręcznikach szkolnych większej ilości treści związanych z psychologicznym oraz środowiskowym wymiarem zdrowia. Sugerujemy włączenie edukacji na temat zdrowia psychicznego człowieka oraz edukacji na temat wpływu relacji społecznych oraz ekologii na stan zdrowia.</p>	<p>Zwiększenie świadomości dotyczącej znaczenia zdrowia psychicznego w życiu człowieka. Zrozumienie wpływu środowiska (społecznego i naturalnego) na stan zdrowia. Poszerzenie wiedzy i rozwój umiejętności pozwalających na dbanie o zdrowie psychiczne i społeczne. W konsekwencji możliwość zachowania lepszego zdrowia.</p>
<p>Na podstawie opinii ekspertów stawiamy tezę, że poziom wyedukowania nauczycieli oraz rodziców na temat zdrowia jest niewystarczający, co może przyczynić się do przekazywania uczniom niewystarczających kompetencji zdrowotnych.</p>	<p>Rekomendujemy podejmowanie działań edukacyjnych z zakresu zdrowia skierowanych do nauczycieli oraz do rodziców i opiekunów (dodatkowe szkolenia i warsztaty organizowane w szkole lub przez zewnętrzne instytucje; pogadanki na zebraniach szkolnych).</p>	<p>Poszerzenie wiedzy kadry szkolnej oraz rodziców i opiekunów w tematyce zdrowia. Podniesienie kompetencji nauczycieli, rodziców i opiekunów w kwestii edukacji zdrowotnej uczniów szkół podstawowych. W konsekwencji potencjalnie podniesienie kompetencji zdrowotnych uczniów, a dzięki temu zwiększenie prawdopodobieństwa zachowywania przez nich dobrego stanu zdrowia.</p>
<p>Edukacja zdrowotna najczęściej skoncentrowana jest na rozwijaniu wiedzy, zazwyczaj wykorzystywane są podstawowe metody nauczania, które zakładają niski poziom</p>	<p>Rekomendujemy wprowadzenie zmian w sposobie prowadzenia edukacji zdrowotnej, które położą większy nacisk na rozwijanie umiejętności krytycznego</p>	<p>Zwiększenie poziomu zaangażowania ucznia w edukację zdrowotną. Rozwinięcie umiejętności krytycznego myślenia o zdrowiu oraz umiejętności stosowania</p>

<p>zaangażowania ucznia. Kompetencje zdrowotne wymagają natomiast rozwijania nie tylko wiedzy, ale również umiejętności krytycznego myślenia oraz umiejętności stosowania wiedzy w praktyce. Brakuje edukacji zdrowotnej pod kątem krytycznego myślenia i wykorzystywania wiedzy.</p>	<p>myślenia o zdrowiu oraz umiejętności stosowania wiedzy w praktyce. Może być w tym pomocne częstsze wykorzystywanie metod takich jak: nauka przez doświadczenie, samodzielne dochodzenie do wniosków, projekty edukacyjne realizowane przez uczniów i uczennice.</p>	<p>wiedzy w praktyce – kluczowych elementów kompetencji zdrowotnych. Dzięki temu edukacja zdrowotna nabrałaby bardziej praktycznego i użytecznego wymiaru. Edukacja zdrowotna nakierowana byłaby nie tylko na przekazywanie wiedzy, ale na rozwijanie kompetencji zdrowotnych, które mogłyby być przydatne w życiu ucznia i przyczyniać się do zachowania przez niego dobrego stanu zdrowia.</p>
---	--	--

BIBLIOGRAFIA

Dębski M., Flis J.. MŁODE GŁOWY. Otwarcie o zdrowiu psychicznym. Raport z badania dotyczącego zdrowia psychicznego, poczucia własnej wartości i sprawczości wśród młodych ludzi w Polsce, Fundacja UNAWEZA, Warszawa 2023.

Instytut Matki i Dziecka, Zdrowie i styl życia polskich uczniów. Raport z badań. Instytut Matki i Dziecka, Warszawa, 2019.

Makaruk, K., Włodarczyk, J., Szredzińska, R. (2020). Negatywne doświadczenia młodzieży w trakcie pandemii. Raport z badań ilościowych. Warszawa: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę.

Nutbeam D. (2000). Health literacy as a public health goal: a challenge for contemporary health education and communication strategies into the 21st century, Health Promotion International, Volume 15, Issue 3, Pages 259–267, <https://doi.org/10.1093/heapro/15.3.259>.

Pyżalski, J. (2021). Zdrowie psychiczne i dobrostan młodych ludzi w czasie pandemii COVID-19—przeгляд najistotniejszych problemów. *Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka*, 20(2: Ochrona dzieci przed krzywdzeniem w czasie pandemii COVID-19), 92-115.

Sorensen, L (2012). Health information technology and the transformation of health care in the 21st century. In *DNP Education, Practice, and Policy: Redesigning Advanced Practice Roles for the 21st Century*; Springer Publishing Company: New York, NY, USA.

Szeredzinska, R. 2022, Dzieci się liczą. Dajemy Dzieciom Siłę, https://fdds.pl/_Resources/Persistent/4/b/2/8/4b284d3df9b1087f1d2d0c9724538c9c6f24bf6e/Dzieci%20się%20liczą%202022%20-%20Zdrowie%20psychiczne%20dzieci%20i%20młodzieży.pdf

Świątkiewicz-Mośny M., Ślusarczyk M., Prokop-Dorner A., Ożegalska-Łukasik N., Potysz-Rzyman A. Edukacja społeczna szczepionką na infodemię? Eksploracja kapitału zdrowotnego podczas pandemii COVID-19 w Polsce. *Przeгляд Socjologiczny* 2022. 71(2): 115–140.

Teleon, A., & Włoszczak-Szubzda, A. (2019). Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży w Polsce a rola rodziny. *Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu*, 25(1), 6-11.

Wojciszke, B. (2014). *Psychologia społeczna*. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Wojnarowska B (red). *Edukacja zdrowotna*. PWN, Warszawa 2017.

<https://www.who.int/about/governance/constitution>, dostęp: 16.03

<https://pisa.ibe.edu.pl/wyniki-pisa-2018/> dostęp: 30.03

Lista podręczników

1. Edukacja wczesnoszkolna

- K. Preibisz-Wala, E. Schumacher, I. Zarzycka, J. Hanisz, *Szkolni przyjaciele. Edukacja wczesnoszkolna w klasie 1*. Warszawa, WSiP 2017.
- E. Schumacher, I. Zarzycka, K. Preibisz-Wala, J. Hanisz, *Szkolni przyjaciele. Edukacja wczesnoszkolna w klasie 2*. Warszawa, WSiP 2018.
- E. Schumacher, I. Zarzycka, K. Preibisz-Wala, J. Hanisz, *Szkolni przyjaciele. Edukacja wczesnoszkolna w klasie 3*. Warszawa, WSiP 2019.
- B. Stępień, E. Hryszkiewicz, J. Winiiecka-Nowak, *Elementarz odkrywców – podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 1*. Warszawa, Nowa Era 2017.
- B. Stępień, E. Hryszkiewicz, J. Winiiecka-Nowak, *Elementarz odkrywców – podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 2*. Warszawa, Nowa Era 2018.
- B. Stępień, E. Hryszkiewicz, J. Winiiecka-Nowak, *Elementarz odkrywców – podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 3*. Warszawa, Nowa Era 2019.
- M. Rożyńska, A. Szwejkowska-Kulpa, *Uczymy się z Bratkiem*. Kielce, Operon 2017.
- M. Rożyńska, G. Tamas, K. Sabbo, *Uczymy się z Bratkiem*. Kielce, Operon 2018.
- M. Rożyńska, G. Tamas, *Uczymy się z Bratkiem*. Kielce, Operon 2019.
- K. Mucha, A. Stalmach-Tkacz, J. Wosianek, *Oto Ja. Klasa 1*. Kielce, MAC 2017.
- K. Mucha, A. Stalmach-Tkacz, J. Wosianek, *Oto Ja. Klasa 2*. Kielce, MAC 2018.
- K. Mucha, A. Stalmach-Tkacz, J. Wosianek, *Oto Ja. Klasa 3*. Kielce, MAC 2019.

2. Przyroda

- Ewa Gromek, Ewa Kłos, Wawrzyniec Kofta, Ewa Laskowska, Andrzej Melson, *Przyroda. Podręcznik. Szkoła podstawowa. Klasa 4.* Warszawa, WSiP, 2017.
- Ilona Żeber-Dzikowska, Bożena Wójtowicz, Magdalena Kosacka, *Przyroda. Podręcznik dla klasy czwartej szkoły podstawowej.* Kielce, MAC, 2017.
- Małgorzata Augustowska, Elżbieta Bytniewska-Rozwód, Małgorzata Gajewska, Marzena Karwowska, *Przyroda. Podręcznik dla szkoły podstawowej.* Gdynia, Operon, 2017.
- M. Marko-Worłowska, F. Szlajfer, J. Stawarz, *Tajemnice przyrody. Podręcznik do przyrody dla klasy czwartej szkoły podstawowej. Nowa edycja 2020-2022.* Warszawa, Nowa Era, 2019.

3. **Biologia**

- E. Jastrzębska, E. Kłos, W. Kofta, E. Pyłka-Gutowska, *Biologia. Podręcznik. Szkoła podstawowa. Klasa 5.* Warszawa, WSiP 2018.
- E. Jastrzębska, E. Kłos, W. Kofta, E. Pyłka-Gutowska, *Biologia. Podręcznik. Szkoła podstawowa. Klasa 6.* Warszawa, WSiP 2019.
- E. Jastrzębska, E. Kłos, W. Kofta, A. Michalik, E. Pyłka-Gutowska, *Biologia. Podręcznik. Szkoła podstawowa. Klasa 7.* Warszawa, WSiP 2017.
- E. Jastrzębska, E. Kłos, W. Kofta, E. Pyłka-Gutowska, *Biologia. Podręcznik. Szkoła podstawowa. Klasa 8.* Warszawa, WSiP 2018.
- K. Archacka, W. Grajkowski, I. Żeber-Dzikowska, *Biologia 5. Podręcznik dla klasy piątej szkoły podstawowej.* Kielce, MAC, 2018.
- K. Archacka, M. Kosacka, M. Markowska, I. Żeber-Dzikowska, *Biologia 6. Podręcznik dla klasy szóstej szkoły podstawowej.* Kielce, MAC, 2019.
- K. Archacka, M. Markowska, G. Skirmuntt., I. Żeber-Dzikowska, *Biologia 7. Podręcznik dla klasy siódmej szkoły podstawowej.* Kielce, MAC, 2020.

- K. Archacka, M. Markowska, G. Skirmuntt, I. Żeber-Dzikowska, *Biologia 8. Podręcznik dla klasy ósmej szkoły podstawowej*. Kielce, MAC, 2021.
- E. Wierbiłowicz, J. Loritz-Dobrowolska, Z. Sendeczka, *Biologia 7. Podręcznik dla szkoły podstawowej*. Gdynia, Operon, 2017
- M. Sęktas, J. Stawarz, *Puls życia. Podręcznik do biologii dla klasy piątej szkoły podstawowej*. Warszawa, Nowa Era, 2018.
- J. Stawarz, *Puls życia. Podręcznik do biologii dla klasy szóstej szkoły podstawowej*. Warszawa, Nowa Era, 2019.
- M. Jefimow, *Puls życia. Podręcznik do biologii dla klasy siódmej szkoły podstawowej*. Warszawa, Nowa Era, 2017.
- B. Sągin, A. Boczarowski, M. Sęktas, *Puls życia. Podręcznik do biologii dla klasy ósmej szkoły podstawowej*. Warszawa, Nowa Era, 2021.

4. Edukacja dla bezpieczeństwa

- D. Piasecki, *Edukacja dla bezpieczeństwa. Podręcznik dla klasy ósmej szkoły podstawowej*. Kielce, MAC 2021.
- B. Boniek, A. Kruczyński, *Edukacja dla bezpieczeństwa. Podręcznik dla szkoły podstawowej*. Gdynia, Operon, 2018.
- B. Breitkopf, D. Czyżow, *Edukacja dla bezpieczeństwa. Podręcznik. Szkoła podstawowa. Klasa 8*. Warszawa, WSiP, 2017.
- J. Słoma, *Żyję i działam bezpiecznie*. Warszawa, Nowa Era, 2018.

5. Wiedza o społeczeństwie [WOS]

- K. A. Wojtaszczyk, J. Itrich-Drabarek, I. Malinowska, E. Marciniak, T. Słomka, E. Stasiak-Jazukiewicz, J. Szczepański, P. Tosiek, J. Wojnicki, *Wiedza o społeczeństwie. Podręcznik dla klasy ósmej szkoły podstawowej*. Kielce, MAC, 2021.
- E. Dobrzycka, K. Makara, T. Maćkowski, *Wiedza o społeczeństwie 8. Podręcznik dla szkoły podstawowej*. Gdynia, Operon 2018.
- P. Krzesicki, P. Kur, M. Poręba, *Wiedza o społeczeństwie. Podręcznik. Szkoła podstawowa. Klasa 8*. Warszawa, WSiP 2018.
- I. Janicka, A. Janicki, A. Kucia-Maćkowska, T. Maćkowski, *Dziś i jutro. Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla szkoły podstawowej*. Warszawa, Nowa Era 2021.

6. Technika

- M. Czuj, *Technika. Podręcznik dla klasy czwartej szkoły podstawowej*. Kielca, MAC 2017.
- M. Czuj, *Technika. Podręcznik dla klasy piątej szkoły podstawowej*. Kielca, MAC 2018.
- M. Czuj, *Technika. Podręcznik dla klasy szóstej szkoły podstawowej*. Kielca, MAC 2019.
- K. Orzeł, B. Turska-Paprzycka, *Technika 4. Podręcznik dla szkoły podstawowej*. Gdynia, Operon 2017.
- U. Białka, *Technika 4-6. Część techniczna 1. Podręcznik dla szkoły podstawowej*. Gdynia, Operon 2017.
- U. Białka, *Technika 4-6. Część techniczna 2. Podręcznik dla szkoły podstawowej*. Gdynia, Operon 2018.
- U. Białka, J. Chrabąszcz *Technika 4-6. Część komunikacyjna. Podręcznik dla szkoły podstawowej*. Gdynia, Operon 2017.

7. Chemia

- D. Łasiński, Ł. Sporny, D. Strutyńska, P. Wróblewski, *Chemia 7*. Kielce, MAC 2019.
- D. Łasiński, Ł. Sporny, D. Strutyńska, P. Wróblewski, *Chemia 8*. Kielce, MAC 2021.
- M. B. Szczepaniak, B. Kupczyk, W. Nowak, *Chemia 7. Podręcznik dla szkoły podstawowej*. Gdynia, Operon, 2017.
- J. Kulawik, T. Kulawik, M. Litwin, *Chemia Nowej Ery 7, Podręcznik do chemii dla klasy siódmej szkoły podstawowej*. Warszawa, Nowa Era.
- J. Kulawik, T. Kulawik, M. Litwin, *Chemia Nowej Ery 8, Podręcznik do chemii dla klasy ósmej szkoły podstawowej*. Warszawa, Nowa Era 2020.

8. Wychowanie do życia w rodzinie

- T. Król (red.), *Wędrując ku dorosłości. Wychowanie do życia w rodzinie dla uczniów klasy 4 szkoły podstawowej*. Kraków. RUBIKON 2017.
- M. Guziak-Nowak, T. Król, G. Węglarczyk, *Wędrując ku dorosłości. Wychowanie do życia w rodzinie dla uczniów klasy 5 szkoły podstawowej*. Kraków. RUBIKON 2018.
- M. Guziak-Nowak, T. Król, *Wędrując ku dorosłości. Wychowanie do życia w rodzinie dla uczniów klasy 6 szkoły podstawowej*. Kraków. RUBIKON 2019.
- T. Król, *Wędrując ku dorosłości. Wychowanie do życia w rodzinie dla uczniów klasy 7 szkoły podstawowej*. Kraków. RUBIKON 2017.
- M. Guziak-Nowak, T. Król, G. Węglarczyk, *Wędrując ku dorosłości. Wychowanie do życia w rodzinie dla uczniów klasy 8 szkoły podstawowej*. Kraków. RUBIKON 2018.

9. Język angielski

LIGHT: Diagnoza i rozwój kapitału zdrowotnego - kompetencje zdrowotne uczniów szkół podstawowych. NCN, UMO-2020/39/B/HS6/00977

- S. Banman Sileci, P. Jackson, *Shine On! Klasa I*. Oxford University Press 2020.
- H. Casey, *Shine On! Klasa I*. Oxford University Press 2020.
- S. Banman Sileci, P. Jackson, *Shine On! Klasa III*. Oxford University Press 2021.
- C. Read, A. Soberon, A. Parr-Modrzejewska, *Bugs Team 1*. Londyn, Macmillan 2017.
- C. Read, A. Soberon, A. Parr-Modrzejewska, *Bugs Team 2*. Londyn, Macmillan 2018.
- M. Kondro, E. Papiol, M. Toth, *Bugs Team 1*. Londyn, Macmillan 2018.
- C. Read, M. Ormerod, M. Kondro, *Tiger&Friends 1*. Londyn, Macmillan 2019.
- C. Read, M. Ormerod, M. Kondro, *Tiger&Friends 2*. Londyn, Macmillan 2020.
- C. Read, M. Ormerod, M. Kondro, *Tiger&Friends 3*. Londyn, Macmillan 2020.
- N. Beare, *Brainy 4*. Londyn, Macmillan 2017.
- N. Beare, *Brainy 5*. Londyn, Macmillan 2018.
- N. Beare, *Brainy 6*. Londyn, Macmillan 2019.
- C. McBeth, *Brainy 7*. Londyn, Macmillan 2020.
- N. Beare, *Brainy 8*. Londyn, Macmillan 2021.
- S. Philips, D. Anyakwo, *Link dla klasy 4*. Oxford University Press Polska 2020.
- S. Philips, J. Finnis, *Link dla klasy 5*. Oxford University Press Polska 2021.
- D. Pye, J. Finnis, *Link dla klasy 7*. Oxford University Press Polska 2020.
- P. Kelly, T. Payman, *Link dla klasy 8*. Oxford University Press Polska 2021.
- S. Zervas, C. Bright, A. Tkacz, *English Class A1*. Pearson 2017.
- S. Zervas, C. Bright, A. Tkacz, *English Class A2*. Pearson 2019
- B. Hastings, S. McKinlay, A. Tkacz, *English Class A2+*. Pearson 2017.

ANEKS II

Spis koderów kodujących wybrane fragmenty podręczników.

Zuzanna Czopik,

Aleksandra Rogoż

Weronika Rys

Daniel Tałajczyk

Maria Tylek

